
Revista Escrita da História

DOSSIÊ
CONCEPÇÕES CONSERVADORAS
E AUTORITARISMOS

REH

Ano I, vol. 1, n. 1
Abr./set. 2014

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.1, n.1, 2014 – abr./set. 2014

² **DOI: 10.5281/zenodo.10562879**

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído **por edição durante o período 2013-2023**. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. ***A partir de 2024, cada trabalho terá o seu próprio DOI.***

Revista Escrita da História

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

Editora-chefe: Mariana Rodrigues Tavares

(Mestranda em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

Vice editor: Fábio Duque

(Mestrando em História pela Universidade de São Paulo – USP)

1º Secretário: Luiz Alberto Ornellas Rezende

(Mestrando em História pela Universidade de São Paulo – USP)

2º Secretário: Valério Rosa de Negreiros

(Mestrando em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

1º Divulgador: Felipe Cazetta

(Doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

2º Divulgador: Paulo Roberto Souto Maior Júnior

(Mestrando em História pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE)

Editoração: André Furtado

(Doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

www.escritadahistoria.com

REH || Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.

Revista Escrita da História

CONSELHO CIENTÍFICO

(Biênio 2014-2015)

- Alexandre Mansur Barata (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)
Angelo Alves Carrara (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)
Beatriz Gallotti Mamigonian (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC)
Bernardo Kocher (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Carlos Gabriel Guimarães (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Celia Resende Maia Borges (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)
Claudia Beltrão da Rosa (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO)
Daniel Aarão Reis Filho (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Enrique Serra Padrós (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS)
Francisco Carlos Palomanes Martinho (Universidade de São Paulo – USP)
George Felix Cabral de Souza (Universidade Federal de Pernambuco – UFPE)
Giselle Martins Venancio (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Jorge Luís da Silva Grespan (Universidade de São Paulo – USP)
Luiz Mott (Universidade Federal da Bahia – UFBA)
Marcelo Cândido da Silva (Universidade de São Paulo – USP)
Norberto Luiz Guarinello (Universidade de São Paulo – USP)
Norma Musco Mendes (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ)
Paulo Cesar Possamai (Universidade Federal de Pelotas – UFPEL)
Rafael Chambouleyron (Universidade Federal do Pará - UFPA)
Ricardo Luiz Silveira da Costa (Universidade Federal do Espírito Santo – UFES)
Rodrigo Monteferrante Ricupero (Universidade de São Paulo – USP)
Ronaldo Vainfas (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Théo Lobarinhas Piñeiro (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Vânia Leite Fróes (Universidade Federal Fluminense – UFF)

Revista Escrita da História

PARECERISTAS

(Professores convidados que emitiram pareceres entre abril e setembro de 2014)

Alcebiades Diniz Miguel (Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP)

Ana Maria Dietrich (Universidade Federal do ABC – UFABC)

Camillia Cowling (University of Edinburgh – Reino Unido)

Carmen Fontes de Souza Teixeira (Universidade Federal da Bahia – UFBA)

Celia Tavares (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ)

Celso Thomas Castilho (University Vanderbilt – Estados Unidos)

Edgar Indalecio Smaniotto (Universidade Estadual Paulista – UNESP)

Eduardo José Afonso (Universidade Estadual Paulista – UNESP)

Heloisa de Faria Cruz (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP)

José Augusto dos Santos Alves (Universidade Nova de Lisboa – Portugal)

José Alves de Souza Junior (Universidade Federal do Pará – UFPA)

Keila Grinberg (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO)

Laura Maciel (Universidade Federal Fluminense – UFF)

Leonardo Monteiro Savassi (Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP)

Lincoln Ferreira Secco (Universidade de São Paulo – USP)

Luiz Albuquerque de Miranda (Universidade Federal São João del-Rei – UFSJ)

Márcia Regina Carneiro (Universidade Federal Fluminense – UFF)

Renato Alencar Dotta (Universidade de São Paulo – USP)

Renilson Rehem de Souza (Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ)

Ricardo Henrique Salles (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO)

Valmir Flores Pinto (Universidade Federal do Amazonas – UFAM)

SUMÁRIO

Editorial08

Apresentação

Felipe Cazetta09

DOSSIÊ

CONCEPÇÕES CONSERVADORAS E AUTORITARISMOS:

1. *A especificidade da homofobia*

Daniel Borrillo13

2. *Auto-instituição democrática e os limites da liberdade: possibilidade fascista, violência como regra*

David Barreto Coutinho31

3. *A direita na TV. A propósito de um programa recente da "Globo News"*

João Fábio Bertonha50

4. *Neonazismo, racismo e supremacia racial: a ideologia racial do Valha 88*

Guilherme Ignácio Franco de Andrade63

SEÇÃO LIVRE

ARTIGOS:

5. *A História universal de H. G. Wells: críticas e considerações ao evolucionismo inglês na década de 1920*

Fábio Luciano Iachtechen81

6. *Apresentação da revista A Ilustração Luso-Brazileira (1856, 1858, 1859)*

Lucas Schuab Vieira98

7. *Viva a liberdade! Viva o abolicionismo! Viva a Parahyba! Discursos e práticas abolicionistas na Paraíba (1880-1888)*

Lucian Souza da Silva114

SEÇÃO LIVRE

RESENHAS:

8. *Imaginário político e a ação dos emboabas nos sertões das Minas* (ROMEIRO, Adriana. *Paulistas e emboabas no coração das Minas: idéias, práticas e imaginário político no século XVIII*. Belo Horizonte: Ed.UFMG, 2008)

Rodrigo Leonardo de Souza Oliveira144

9. *Uma história de conexões: África e Brasil* (PAIVA, Eduardo França; SANTOS, Vanicléia Silva (orgs.). *África e Brasil no mundo moderno*. São Paulo: Annablume / Belo Horizonte: PPGH-UFMG, 2012)

Jeocasta Juliet Oliveira Martins150

EDITORIAL

A *Revista Escrita da História*, neste seu primeiro número, se apresenta buscando oferecer valiosas contribuições aos interessados nos debates em torno dos procedimentos do ofício historiográfico, considerando-se a diversidade presente em suas abordagens, análises e pesquisas. Mesmo tratando de temas tão diversos, cada trabalho aqui publicado traz a preocupação e o engajamento dos autores no sentido de ampliar, aprofundar e mesmo provocar novos questionamentos, à luz do problema que, há muito, orienta as práticas deste campo do saber: afinal de contas, como escrever História? Por isso, em observância a este aspecto central, mas atentando, igualmente, à variedade de objetos de estudos, os textos retratam os principais focos de interesse dos pesquisadores, contribuindo para o avanço epistemológico e para a disseminação das informações desta área do conhecimento. Surgida como uma publicação científica organizada por acadêmicos de Programas de Pós-Graduação em História oriundos das mais diferentes Instituições de Ensino Superior do país, a *Revista* possui como interesse basilar a garantia da circulação de ideias, de experiências e do saber historiográfico, por meio da divulgação de artigos, resenhas, entrevistas, transcrições documentais etc. que, por ventura, vier a editar. Sua periodicidade é semestral e sua dinâmica interna procura se dividir em três principais conjuntos de publicações: Dossiês, Seções Livre e de Graduandos. Além disso, é constituída de um renomado Conselho Científico que orienta parte de nossas discussões e políticas editoriais. Os trabalhos submetidos à *Escrita da História*, desde que observadas às normas prescritas (www.escritadahistoria.com), serão encaminhados a especialistas do Brasil e/ou do exterior, mediante o processo de avaliação cega a fim de assegurar a imparcialidade na emissão dos pareceres. Por tudo isso a *Revista Escrita da História* convida a todos a contribuírem com as próximas edições deste empreendimento reflexivo, deseja uma boa leitura e aguarda sugestões.

Atenciosamente,
Conselho Editorial

A P R E S E N T A Ç Ã O

Dossiê: Concepções Conservadoras e Autoritarismos

A *Revista Escrita da História* surge com propostas de divulgar trabalhos acadêmicos, tais como resenhas e artigos científicos inéditos de jovens pesquisadores ou investigadores já consolidados na área das Ciências Humanas. Este anseio emerge a partir da coordenação de membros do corpo editorial provenientes de diferentes regiões do país e vinculados a várias Instituições de Ensino Superior. Assim, o debate é heterogêneo, porém coerente, zelando pela diversidade dos objetos de investigação e pela pluralidade metodológica disposta nas áreas abrangidas pelas humanidades.

Na apresentação da obra *Apologia da História* ou *O Ofício do historiador*, de Marc Bloch, Lilia Schwarcz enuncia que a “história seria talvez a ‘ciência dos homens, ou melhor, dos homens no tempo’”.¹ Respaldo nesta premissa, o primeiro dossiê do periódico *Escrita da História* tem o compromisso de lançar luz sobre problemas contemporâneos: a ascensão do conservadorismo, da homofobia e da intolerância nos meios políticos, por vezes assessorados por veículos de comunicação de massas ou lideranças religiosas.

Embora diversificados, os artigos apresentados no dossiê: “Concepções Conservadoras e Autoritarismos” têm como eixo a necessidade de demonstrar como a intolerância à diversidade está disposta com crescente vigor nas relações cotidianas.

¹ SCHWARCZ, Lilia Moritz. Apresentação. In. BLOCH, Marc. *Apologia da História* ou *O Ofício do historiador*. Rio de Janeiro: Zahar, 2002, p. 7.

Assim, abrimos nossa revista com o artigo do professor da Universidade Paris X, Daniel Borrillo, onde explicita os mecanismos jurídicos que mantêm o discurso homofóbico como modelo costumeiro. O autor toca em ponto nevrálgico do problema e expõe como a violência é escamoteada pela sociedade a partir de modelos de família e comportamento heterossexuais, que se impõem como hegemônicos diante da pluralidade de gêneros divergentes deste padrão.

Ao alternar o objeto, David Coutinho apresenta os meandros encontrados pelo fascismo para se desenvolver na primeira metade do século XX e se manter existente ainda no século XXI com o artigo: “*Auto-instituição democrática e os limites da liberdade: possibilidade fascista, violência como regra*”. Nesta perspectiva, é consonante a contribuição de Guilherme Andrade ao investigar a atuação do movimento neonazista *Valhalla 88*, com o artigo “*Neonazismo, racismo e supremacia racial: a ideologia racial do Valha 88*”. Deste modo, o autor analisa como ocorrem as apropriações da ideologia do nacional-socialismo para se firmarem na contemporaneidade, através da manutenção do discurso de intolerância e violência contra grupos étnicos ou sociais definidos como externos à “superioridade racial”.

Por último, mas não menos importante, o professor João Fábio Bertonha analisa a atuação da mídia como forma de corroborar o discurso defendido pela direita política institucionalizada, através de estratégias que escapam à percepção do espectador/leitor. Assim, os principais meios de comunicação do Brasil destacam-se como formadores e definidores de opinião. Com estudo de casos Bertonha alcança os principais mecanismos lançados por mídias como a revista “Veja” ou o canal “Globo News” para consolidar seus objetivos políticos.

Na seção de artigos livres e resenhas, há a confirmação da expansão das fronteiras do campo historiográfico com relação a objetos e abordagens metodológicas. Somos brindados com contribuições de diferentes Instituições de Ensino Superior, o que apresenta também o relevo que a historiografia em âmbito nacional tomou nos últimos anos, com o princípio da descentralização de investimentos no eixo sul-sudeste.

Assim temos como colaboradores de artigos livres: Fábio Luciano Iachtechen, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná; Lucas Schuab Vieira, mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da

Universidade Estadual Paulista; Lucian Souza da Silva, mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba.

Nas resenhas, há a análise crítica de obras contemporâneas, apresentados por: Rodrigo Leonardo de Souza Oliveira, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais; e Jeocasta Juliet Oliveira Martins, mestranda pelo mesmo Programa de Pós-Graduação.

Desejamos a todos os leitores, ótimas reflexões através do material científico apresentado.

Atenciosamente,

Felipe Cazetta

DOSSIÊ
CONCEPÇÕES CONSERVADORAS E
AUTORITARISMOS

*A especificidade da homofobia*¹

Daniel Borrillo*

Resumo

Este artigo analisa a origem e os elementos que estruturam uma forma específica de violência simbólica e física denominada homofobia. A partir de uma explicação histórica e sociológica, o autor estuda a dinâmica da violência sobre o público LGBT. A ideologia que prega a superioridade branca é denominada racismo, a que promove a superioridade de um gênero sobre o outro é chamada de sexismo. O antissemitismo tem a opinião de inferioridade do povo judeu, e xenofobia remete à antipatia frente ao estrangeiro. Tal tradicionalismo quanto ao sexo, a cor, ao credo religioso ou origem étnica, é mais que um dispositivo intelectual e político de discriminação instaurada. É o sistema a partir do qual uma sociedade organiza tratamento segregacionista segundo a orientação sexual, designada genericamente por “heterossexismo”. Com a homofobia – compreendida como a consequência psicológica de uma representação social que, ao conceber a heterossexualidade como monopólio da normalidade, fomenta o desdém em torno destes e destas que se afastam do modelo de referência –, constitui as duas faces da mesma intolerância e merece, por consequência, ser denunciada com o mesmo vigor do racismo ou do antissemitismo.

Palavras-chave: Homofobia. Heterossexismo. Hierarquia de gêneros. Violência ao público LGBT. Suicídio.

¹ Tradução, do original em francês, por Felipe Cazetta, Coordenador do presente Dossiê.

* Jurista e professor da Universidade de Paris X – Nanterre.

Resumé

Cet article analyse l'origine et les éléments qui structurent cette forme spécifique de violence symbolique et matérielle dénommée l'homophobie. A partir d'une explication à la fois historique et sociologique, l'auteur étudie la dynamique de la violence envers les personnes LGBT. L'idéologie qui prône la supériorité de la race blanche est désignée sous le terme de racisme; celle qui promeut la supériorité d'un genre sur l'autre se nomme sexisme. L'antisémitisme désigne l'opinion qui justifie l'infériorisation des juifs, et la xénophobie renvoie à l'antipathie vis-à-vis des étrangers. C'est donc traditionnellement en fonction du sexe, de la couleur, de l'appartenance religieuse ou de l'origine ethnique, plus qu'un dispositif intellectuel et politique de discrimination s'instaure. Le système à partir duquel une société organise un traitement ségrégationniste selon l'orientation sexuelle peut être désignée sous le terme général d' "hétérosexisme". Avec l'homophobie – comprise comme la conséquence psychologique d'une représentation sociale qui, en octroyant à l'hétérosexualité le monopole de la normalité, foment le dédain envers celles et ceux qui s'écartent du modèle de référence –, ils constituent les deux visages de la même intolérance et méritent par conséquent d'être dénoncés avec la même vigueur que le racisme ou l'antisémitisme.

Mots-clés: Homophobie. Hétérosexisme. Hiérarchie des genres. Violences envers les personnes LGBT. Suicide.

“Viadinho”, “bicha” “sapatão”: estes insultos não são estranhos. Nós os ouvimos muitas vezes por dia no recreio de nossas escolas, na rua, tal como em nossas casas. Segundo a associação francesa *SOS Homofobia*, 44% das manifestações homofóbicas tomam a forma de insultos e a internet tornou-se seu principal veículo.¹ Diferente de outras formas de hostilidade, a característica da homofobia está em sua aplicação de ódio na divisão dos indivíduos, e não em grupo minoritário. O homossexual sofre com o ostracismo ligado à sua homossexualidade, sem ter alguém que o apoie em seu percurso. Mesmo em seu ambiente familiar, em alguns casos, há hostilidade. Deste modo, é vítima do desprezo a si e de uma violência interiorizada, que pode levá-lo ao suicídio.

As ofensas são proferidas com tal regularidade, que parece ter-se esquecido o significado original. Nós ignoramos, por vezes, o que as palavras dizem exatamente. Nós sabemos, todavia, que elas machucam. Dizer a um rapaz que ele é um “viado” significa que ele não é verdadeiramente um homem e dizer que uma garota é “sapatão” é atribuir-lhe aspectos masculinos. Assim, quando nós insultamos alguém, nós procedemos, de forma inconsciente, à questão de gênero: os rapazes devem se comportar de uma maneira,

¹ Disponível em: <https://ssl3.ovh.net/~soshomop/sites/default/files/rapport_annuel_2013.pdf>. Acesso em: 15 out. 2013.

as moças de outra. No entanto, há casos de garotos que não se comportam completamente de acordo com as normas masculinas, ou moças que não se encaixam no cânone da feminilidade. Quando isto ocorre, são empregados mecanismos invisíveis, espécie de “domesticação”, no intuito de uniformizar os comportamentos.

A personalidade homofóbica, tal como a estrutura física do tipo autoritário, funciona com categorias cognitivas extremamente claras (estereótipos) lhe permitindo organizar intelectualmente o mundo em um sistema fechado e previsível. Os gays são, assim, sistematicamente apresentados como frívolos, submetidos à promiscuidade sexual, solitários ou narcisistas. As lésbicas são percebidas como hostis aos homens. Deste modo, o artigo insere-se nos *estudos sobre o gênero*, que demonstram o caráter arbitrário da diferenciação entre os sexos, supostamente natural.²

Homofobia e sexismo

A homofobia participa deste controle social que serve para normalizar, desde a tenra infância, nossas condutas.³ A sociedade organiza o mundo exterior em função das categorias dualistas, pois somos ensinados antes a opor que conciliar: a noite é o contrário do dia; o branco é inverso do negro; e o macho, o oposto da fêmea. Nós construímos, também, nosso universo interior de forma binária de tal espécie que nossas personalidades devem retomar o molde de identidade masculina quando se nasce homem e à identidade feminina quando se nasce mulher.⁴

Desde o berço as cores azul e rosa marcam a geografia desta *summa divisio* que, de maneira implacável, insere o indivíduo em um ou outro destes territórios. Basta se observar a vitrine de uma loja de brinquedos para se perceber: para os meninos as armas, as bolas de rúgbi, os carrinhos de brinquedo, as réplicas de ferramentas de mecânica e bolas de futebol. Para as meninas, bonecas, miniaturas de aparelhos de chá, motivos de

² Cf. BEAUVOIR, Simone de. *Le deuxième sexe*. Paris: Gallimard, 1949 ; FOUCAULT, Michel. *Histoire de la sexualité* (vol. 1, 2, 3). Paris: Gallimard, 1976-1984; & BOURDIEU, Pierre. *La domination masculine*. Paris: Éditions du Seuil, 1998, para citar apenas estes exemplos.

³ “Não se nasce mulher, torna-se.” BEAUVOIR, op. cit., 1949.

⁴ BROQUA Christophe; EBOKO Fred (dir.). *La fabrique des identités sexuelles*, *Autrepart: revue de sciences sociales au Sud*, Paris, n. 49, v. 1, 2009.

princesas e maquiagens.⁵ Através de nossos brinquedos, de uma maneira aparentemente inocente, nós somos educados para tornarmos um menino ou uma menina.⁶ Assim, um garoto deve aprender a ser violento, belicoso, competitivo, versátil e uma menina deve tornar-se maternal, gentil e meiga. Ela deve ser responsável pelos afazeres domésticos e cuidar das crianças.

Nossas brincadeiras introjetam, assim, valores ligados ao sexo: a dominação e a competitividade para os homens, a submissão e a sedução para as mulheres.⁷ Não se espera que um menino peça uma boneca como presente de Natal ou uma menina queira luvas de boxe no aniversário. A partir das brincadeiras nós aprendemos igualmente que a menina e o garoto são feitos um para o outro ao apaixonarem-se. Nosso destino já está traçado, nós devemos nos casar com uma pessoa do sexo oposto, ter filhos e reproduzir o modelo de nossos pais (basta pensarmos nos contos infantis para nos convencer⁸). Estes e estas que não se submetem ao modelo de gêneros são chamados à ordem, corrigidos por diversos meios, entre os quais, os alvos de piadas e de insultos.

A ideologia diferencialista, defendendo a divisão dos sexos e radicalizando a diversidade de gênero, faz da recusa (ou da segregação) aos homossexuais um elemento central para garantir o equilíbrio individual e coesão social. A homofobia e, em particular, a homofobia masculina, fortalece a função de “protetora da sexualidade” reprimindo todo o comportamento, todo o gesto ou desejo que transcenda as fronteiras “impermeáveis” dos sexos.

A homofobia aparece assim como a guardiã do diferencialismo sexual. A crença social da existência exclusiva de dois sexos, associada à atribuição correlativa e lógica que cada um dos indivíduos tem uma natureza essencialmente masculina ou feminina, permite a reprodução de uma ordem sexual apresentada como objetiva e factual. Não se trata aqui de colocar em questão os dados psicológicos concernentes à existência de machos e fêmeas entre os humanos; não se trata também de negar as diferenças físicas

⁵ BAERLOCHER, Elodie. *Barbie contre Action Man! Le jouet comme objet de socialisation dans la transmission des rôles stéréotypiques de genre*. In : DAFFLON-NOUVELLE, Anne (dir.). *Filles-Garçons, socialisation différenciée?* Genebra: Presses Universitaires de Genève, 2006.

⁶ ALEXANDER, Gerianne. An evolutionary perspective of sex-typed toy preferences: pink, blue, and the brain. *Archives of Sexual Behavior*, n. 1, v. 32, p. 7-14, feb. 2003.

⁷ MILLER, Cynthia. Qualitative differences among gender-stereotyped toys: implications for cognitive and social development in girls and boys. *SexRoles*, v. 16, n. 9-10, p. 473-487, may. 1987.

⁸ LALLOUET Marie. Des livres pour les garçons et pour les filles: quelles politiques éditoriales? In: NIÈRES-CHEVREL, Isabelle (dir.). *Littérature de jeunesse, incertaines frontières* (Colloque de Cerisy-la-Salle). Paris: Gallimard, 2005.

entre os sexos. Todavia, há outra maneira de abordar a questão, precisamente relativizando esta evidência “natural”. As dúvidas que se opõem a esta certeza, contrapondo-se a esta dicotomia entre masculino/feminino, contribuem para a organização de uma consciência de si e uma visão de mundo particular.

Longe de representar as categorias naturais ou universais, o masculino e o feminino são o resultado de uma forma específica de socialização. A distinção dos sexos constitui um mecanismo político de ação e de reprodução social que permite a legitimação tácita das ilegalidades. Apresentado como antropologicamente inevitável, esta diferença estrutura nossa concepção normativa sobre as propriedades dos seres “necessariamente” sexuados dicotomicamente. Nós somos, de algum modo, peças de um sistema cultural que nos insere a uma adesão cega a uma lógica binária em matéria de gênero e de sexualidade: se é homem ou mulher, homo ou hétero, e quando se é homem deve-se ser masculino, e se sentir atraído por uma mulher feminina, e vice versa. A alternativa para pensar a diferença dos sexos consiste em encará-la não como uma realidade biológica, mas, ao contrário, como uma elaboração política ou, para utilizar expressão de Foucault, como um dispositivo, quer dizer

um conjunto heterogêneo de discursos, de instituições, de práticas e de procedimentos, um conjunto transpassado de normas de poder, dentro do qual os indivíduos e coletividades são constituídas por vezes como objeto, sobre os quais se intervém, e outras vezes como sujeito, que se pensam em relação com as categorias do dispositivo.⁹

Bourdieu tem razão ao afirmar que nenhum indivíduo heterossexual necessita de se apresentar como tal, em diferentes interações da vida cotidiana. A presunção da heterossexualidade realiza-se inserida em todo o contexto e a heterossexualidade impõe-se de maneira natural. Ao passo que dominado, o homossexual é vítima de uma violência simbólica que os membros das categorias dominantes exercem sobre ele. Com efeito, o indivíduo homossexual é coagido a compreender-se do ponto de vista heterossexual:

através, principalmente, do efeito destinado que produz a categorização estigmatizante e em articular, o insulto, real ou potencial, talvez conduza a se aplicar e aceitar, contrariado e forçado, as categorias de percepção corretas

⁹ “un ensemble hétérogène de discours, d’institutions, de pratiques et de procédures, un ensemble traversé de rapports de pouvoir, dans lequel des individus et des collectivités sont constitués à la fois en objets, sur lesquels on intervient, et en sujets, qui se pensent en relation avec les catégories du dispositif”. FOUCAULT, Michel. *Dits et écrits* (vol. 3). Paris: Gallimard, 1994, p. 299.

(straight, por oposição à crooked, torcido, como na visão mediterrânea) e a viver na vergonha, a experiência sexual que, do ponto de vista das categorias dominantes, o definiu, equilibrando entre o medo de ser percebido, desmascarado, e o desejo de ser reconhecido pelos outros homossexuais.¹⁰

Homossexualidade

Nesta ordem rígida dos sexos, o homossexual é um indivíduo que possui certos caracteres do sexo oposto e que não se submete ao destino social e familiar. Às vezes um homem apaixona-se por outro ou uma mulher se sente atraída por outra mulher. Dos escritores como William Shakespeare, Oscar Wilde, Marcel Proust, Emily Dickinson, Jean Cocteau, Thomas Mann, Lord Byron, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Virginia Woolf, André Gide, Colette, Federico Garcia Lorca, Jean Genet, Truman Capote e Marguerite Yourcenar amaram pessoas do mesmo sexo. Certos personagens históricos como Vercingétorix, o imperador Adriano, Alexandre o Grande, Haroun al-Rachid (califa de Bagdá), Ricardo Coração de Leão, a rainha Cristina de Suécia, o rei Luís II da Baviera, Atatürk ou ainda Laurence da Arábia. Dos cientistas como Bacon ou Keynes, dos intelectuais como Simone de Beauvoir, Foucault e Barthes assim como vários artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Tchaikovsky, Marlène Dietrich, Joan Baez, Andy Warhol, Pasolini, Boy George, Elton John, Almodóvar, Etienne Daho ou grandes esportistas como Martina Navratilova e Amélie Mauresmo nunca esconderam a atração por pessoas do mesmo sexo. O prefeito de Paris, Bertrand Delanoë, o antigo Ministro da Cultura da França Jean-Jacques Aillagon e outras personalidades, tais como: Pierre de Coubertin (inventor dos Jogos Olímpicos modernos) ou ainda Baden Powell (criador do escotismo) são ou eram gays.

Como Didier Eribon pontua, é importante reconhecer que é através das injúrias que os homossexuais “tomam consciência de quem são, e o que são, precisamente, não é o que deveriam ser”.¹¹ Em consonância com a força desta passagem, há a narrativa da vida de Antoine (27 anos), retirada das reflexões aqui apresentadas:

¹⁰ “[...] à travers notamment l’effet de destin que produit la catégorisation stigmatisante et en particulier l’insulte, réelle ou potentielle, il peut être ainsi conduit à s’appliquer et à accepter, contraint et forcé, les catégories de perception droites (straight, par opposition à crooked, torçu, comme dans la vision méditerranéenne), et à vivre dans la honte l’expérience sexuelle qui, du point de vue des catégories dominantes, le définit, balançant entre la peur d’être perçu, démasqué, et le désir d’être reconnu des autres homosexuels”. BOURDIEU, op. cit., 1998.

¹¹ ERIBON, Didier. Injures. In: _____ (dir.). *Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes*. Paris: Larousse, 2003, p. 265.

Na escola, eu me reconhecia através dos insultos de que sofria [...]. Eu era tratado na sala como “bicha”, espécie de “Queer”, de tudo que você quiser, como o nome de um pássaro, [...] começaram a dizer-me que eu era um gay. Então, o que era uma “bicha”? Pois bem, vi que eu não era o que eu era, porque eu não era uma “bicha”, eu sou homossexual ou gay, ou qualquer coisa que você queira, mas não uma “bicha”... não concordava com isso. [...]. Portanto, durante um bom tempo eu não falei, durante um tempo muito longo. E depois disto, está claro que lentamente identificava-me enquanto homossexual e, sobretudo, uma identificação positiva de homossexual.¹²

O ódio anti-homossexual

Sinais de uma personalidade rígida de tipo autoritário, certos homofóbicos manifestam outras formas de fobias e expressões de ódio. Muitos fatores psicológicos podem desencadear hostilidade aos homossexuais. A necessidade imperiosa de se sentir pertencente à norma sexual social heterossexual, considerada como natural, e o temor de não ser reconhecido como tal pelo discurso dominante, conduzem muitos indivíduos a desenvolver a rejeição irracional a tudo o que é percebido como diferente, como fora da norma. Vivendo sob a vigília do outro, este tipo de personalidade adere mais facilmente o preconceito estereotipado do homossexual. Em outros casos, a homofobia funciona como um mecanismo de defesa contra conflitos inconscientes.

O problema não é a homossexualidade, mas a homofobia.¹³ Assim como a xenofobia, o racismo e o antissemitismo, a homofobia é uma manifestação arbitrária que consiste em designar o outro como o oposto, inferior ou anormal. A interpretação restritiva da homofobia como crença irracional de tipo patológico foi largamente criticada, pois ela não fornece atenção, senão parcial, ao fenômeno analisado. É por isso que a homofobia como manifestação cultural e social é comparável ao racismo e ao antissemitismo. Parece-nos, entretanto, que os aspectos puramente psicológicos da questão merecem ser abordados para melhor compreender os efeitos da interação entre a

¹² “À l’école je me faisais souvent insulter [...] Je me suis fait traiter de sale pédé, d’espèce de tantouse, de tout ce que tu veux, comme le nom d’un oiseau. [...] on a commencé à me dire ce que j’étais : un sale pédé. Alors bon, sale pédé c’est quoi ? Après bon, ben je voyais déjà que c’était pas ce que j’étais, parce que je ne suis pas pédé, je suis homosexuel ou gay ou tout ce que tu veux, mais je ne suis pas pédé, donc déjà là... là, j’étais pas d’accord. [...] Donc, oui, pendant longtemps je n’en ai pas parlé, pendant longtemps, pendant très longtemps. Et puis ça c’est clair que ça a tardé mon identification en tant qu’homosexuel, et surtout une identification positive en tant qu’homosexuel”. MELLINI, Laura. *Entre continuité et rupture, la place des secrets et des confidences. Analyse de la gestion sociale de deux identités déviantes: l’homosexualité masculine et la séropositivité*. Tese de doutorado. Faculdade de Letras de l’Université de Fribourg, Fribourg, 2003.

¹³ BORRILLO, Daniel. *Homomfobia: história e crítica de um pensamento*. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

socialização heterossexista e uma integração acentuada das normas hostis aos gays e lésbicas.

Como fenômeno psicológico e social, a homofobia encontra suas raízes em relações complexas estabelecidas entre estrutura psíquica de tipo autoritário e uma organização social heterossexual e monogâmica com ideal sexual e afetivo. É esta interação psicológica e social que se precisa problematizar para melhor compreender os elementos existentes, que encorajam ou banalizam a homofobia. Se em cada um de nós há um homofóbico que se ignora, é porque a homofobia parece necessária à constituição da identidade de cada indivíduo. Ela está de tal forma enraizada na educação que para se desfazê-la, impõem-se um verdadeiro exercício de desconstrução de nossas categorias cognitivas. Apesar desta relação estreita, a homofobia individual (rejeição) e a homofobia social (supremacia heterossexual) podem funcionar distintamente e existir de maneira autônoma. Assim, se pode reprovar sentimento de rejeição que pesam sobre os homossexuais, mas, considerar gays e lésbicas, ao mesmo tempo, não merecedores do tratamento igualitário. O mesmo vale para a misoginia: quantos homens desejam e amam as mulheres, sem que isto os impeçam de tratá-las como objeto?

As reações dos mais violentos tipos provêm, geralmente, das pessoas que lutam contra seus próprios desejos homossexuais. Neste caso, uma explicação da dinâmica psicológica pode nos indicar avanços ao mostrar que, principalmente a violência irracional contra homossexuais é o resultado da projeção de um sentimento insuportável de identificação inconsciente com a própria homossexualidade, de tal modo que o agressor converte em violência sua homossexualidade intolerável a si. A violência contra os homossexuais não é outra coisa senão a manifestação o ódio de si ou, melhor dizendo, contra a parcela homossexual que quer emergir. O homofóbico possui, assim, uma disfunção psicológica, fruto do conflito mal resolvido durante a infância, provocando a projeção inconsciente contra as pessoas supostamente homossexuais. Este mecanismo de defesa permite reduzir a angústia interior de imaginar-se desejando um indivíduo do mesmo sexo. Entre os homens heterossexuais, um elemento considerado igualmente como promotor da homofobia parece ser a inveja inconsciente em torno dos gays, visto como desembaraçados do constrangimento do ideal masculino e beneficiados, por isso, de maior liberdade sexual. Diante da impossibilidade cultural de poder realizar este desejo, há a conversão em hostilidade sobre o que é inacessível.

Numerosos estudos¹⁴ puderam demonstrar que certos fatores, tais como: idade, sexo, grau de escolaridade, meio social, assim como adesão religiosa ou política constituem variáveis para a compreensão do problema. Assim, os homens manifestam mais facilmente, em relação às mulheres, sua antipatia frente aos gays. Os homens conservadores consideram, com maior facilidade os homossexuais como indivíduos que rejeitam o seu gênero e, deste modo, colocam em perigo a norma heterossexual, a masculinidade e os privilégios que lhes são inerentes. Recusando os gays, muitos dos homens heterossexuais condenam aspectos indissociavelmente ligados à homossexualidade masculina, a saber: a feminilidade. Por outro lado, a religiosidade da população analisada é diretamente proporcional à homofobia: as pessoas que se declaram praticantes de uma religião monoteísta revelam-se menos favoráveis ao reconhecimento dos direitos dos homossexuais. Os indivíduos do meio rural são mais inclinados a atitudes homofóbicas em relação aos habitantes das grandes cidades.

Esta separação entre homossexuais e heterossexuais torna-se mais grave ao migrar para o campo legislativo. A construção da “diferença homossexual” é um mecanismo político estabelecido para retirar dos gays e lésbicas direitos comuns (universais) inscrevendo lhes em regimes de exceção (particular). O fato de poucos países no mundo conferirem aos casais homossexuais direitos conjugais idênticos aos gozados pelos heterossexuais ilustra bem a generalização desta política “segregacionista” consistindo em tratar certos direitos como excepcionais, sem, para tanto, estender a igualdade total destes. Se nós podemos demonstrar a existência destas similitudes entre as diversas formas de intolerância é, todavia, necessário assinalar alguns pontos significativos. Para isto, o exemplo de uma minoria religiosa relatada por Boswell, estabelece uma aproximação pertinente. Segundo o historiador,

[o judaísmo] é passado dos pais aos filhos e, com seus preceitos morais, de modo que seja transmitido por gerações toda a sabedoria política adquirida nos séculos de opressão e perseguição [...]. Sabem ainda oferecer, ao menos aos membros da comunidade, o reconforto da solidariedade diante da opressão. [...]. A maior parte dos homossexuais, não são provenientes de famílias homossexuais. Eles suportam a opressão dirigida contra eles cada qual isoladamente, sem beneficiarem-se dos conselhos ou mesmo de um suporte afetivo de seu pais e amigos. Isto torna sua situação mais próxima, dentro de certos cuidados, ao dos cegos ou canhotos, que estão também dispostos na

¹⁴ WELZER-LANG, Daniel. *La peur de l'autre en soi: du sexisme à l'homophobie*. Quebec: VLB éditeur, 1994, p. 8.

população, não unidos por uma herança em comum, e que também constituem grupos vítimas de intolerância.¹⁵

Assinalemos, igualmente, que a orientação sexual, por si, é oficialmente evocada como impedimento legítimo à realização dos direitos. Dito de outra forma, o homossexual tem sua discriminação inscrita formalmente na ordem jurídica. Nenhuma outra “categoria” da população se vê excluída pela lei, no gozo de seus direitos fundamentais em razão de sua aparência étnica, religiosa ou por qualquer outra característica particular. Por outro lado, se o racismo, a misoginia ou a xenofobia são formalmente condenados pelas instituições, a homofobia continua a ser considerada com uma *opinião* e quase de bom-senso.

A homossexualidade possui o triste privilégio de ser combatida simultaneamente, durante os últimos séculos, como pecado, como crime e como doença. Se ela escapava da Igreja, o homossexual caía sob o jugo da lei laica ou sob a empreitada da clínica médica. Esta crueldade deixou traços profundos na consciência dos gays e lésbicas a tal ponto que eles mesmos entendem, frequentemente, a violência cotidiana – da qual são as primeiras vítimas – como algo normal e de alguma forma inevitável. O ódio contra os homossexuais tomou diferentes formas.¹⁶ Assim, a Inquisição enviava o sodomita à fogueira para salvar sua alma. O direito prolongou a violência da religião e, por muito tempo, os homossexuais foram vistos como criminosos. Considerados como doentes, “invertidos”, foram vítimas das terapias corretivas. Com um triângulo rosa nos uniformes, inúmeros gays foram enviados aos campos de concentração pelos nazistas.¹⁷

Se a homossexualidade não mais é um crime no Ocidente, em vários outros países, as relações entre pessoas do mesmo sexo continuam a ser severamente punidas: os homossexuais são executados no Irã, na Arábia Saudita, no Afeganistão, na Mauritânia, no Sudão, nos estados do Norte da Nigéria, no Iêmen, no Paquistão e nos Emirados Árabes Unidos. O liberalismo ocidental permitiu o desenvolvimento de um espírito de tolerância em torno dos homossexuais, desde que sua sexualidade permaneça restrita à esfera privada. As violentas reações acerca da adoção de leis de reconhecimento da união

¹⁵ BOSWELL, John. *Christianisme, tolérance sociale et homosexualité*. Paris: Gallimard, 1985.

¹⁶ Cf. BORRILLO, Daniel; COLAS, Dominique. *L'homosexualité de Platon à Foucault*. Anthologie critique. Paris: Plon, 2005.

¹⁷ GRAU, Günter. *Hidden Holocaust? Gay and Lesbian Persecution in Germany 1933-1945*. Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 1995.

legal homoafetiva, e mesmo a possibilidade de declarar o parceiro como dependente no imposto de renda e com direitos sobre herança, revela a homofobia presente nas sociedades democráticas quando gays e lésbicas reivindicam a igualdade de direitos. Se a matriz ideológica deste ódio é encontrada nos textos sagrados das religiões monoteístas, a retórica e o sentimento homofóbicos são disseminados hoje em muitos registros (psicanálise, antropologia...).

Uma forma de homofobia é possível fora da hostilidade manifesta contra os homossexuais; dito de outra forma, se pode ser objetivamente homofóbico considerando a si mesmo amigo de gays e lésbicas: para existir, o heterossexismo não tem a necessidade da hostilidade irracional ou do ódio em torno dos gays, basta que se enxergue gays e lésbicas como inferiores. Quando se faz o apelo à diferença, não se está invocando um apelo a favor dos homossexuais. Não se pensa apontar a especificidade homossexual para dar privilégios aos mesmos ou para instaurar uma discriminação positiva ao seu favor.

Se a reivindicação do direito de casar-se e de adoção por casais homossexuais provoca tantas reações negativas, é porque através destas demandas, coloca-se em cheque a dicotomia masculino/feminino, suporte da ordem sexual atual. As categorias “homem” e “mulher” continuam a ser operacionais quanto à distribuição de direitos, justificando o tratamento ilegal para uns e outros. Nestes casos, a defesa da ordem sexual, na diferença entre os sexos (macho/fêmea) pressupõe igualmente a manutenção da diferença das sexualidades (homo/hétero). Em contrapartida, se a diferença dos sexos deixou de ser um elemento pertinente na qualificação da pessoa jurídica. O fato de ser homem ou mulher não afeta mais o exercício dos direitos, compreendidos no domínio do casamento e da adoção, logo, a reivindicação dos gays e lésbicas poderia se inscrever pacificamente no processo de abstração do sujeito do direito. É por causa da igualdade dos sexos ser percebida como subversiva, é concebida como ameaça a ordem estabelecida dos sexos.

A preservação do dispositivo político de distinção dos sexos implica igualmente a conservação das sexualidades. A crença em uma “natureza” feminina e uma “natureza” masculina, distintas e complementares, é a origem de uma opinião difundida, segundo a qual apenas as relações heterossexuais são acompanhadas do verdadeiro encontro entre os seres que, por serem sexualmente diferentes, tem vocação por completarem-se. Desta forma, as uniões homossexuais são aceitas desde que não se coloque em risco a dimensão de modelo do casal heterossexual quanto lugar simbólico no seio do qual a diferença dos

sexos – assim como o valor político e cultural – se complementem. A diferenciação dos casais parece assim como uma necessidade para preservar esta diferença. Como a velha doutrina da Corte Suprema dos Estados Unidos, “separados mas iguais (*separate but equal*)”, que servia para justificar o regime de apartheid dos negros, a homofobia diferencialista pretende afastar os homossexuais do direito comum (em particular o do casamento) afim de salvaguardar a supremacia normativa heterossexual. Assim, é com os argumentos supostamente científicos ou legais que se opôs na França, por exemplo, a igualdade de direitos em relação aos casais de mesmo sexo, recusando-se ao acesso ao direito de casamento e à homoparentalidade,¹⁸ mesmo após a aprovação da lei que aprova o casamento para casais do mesmo sexo em 2013.

Lutar contra a homofobia

Os gays e as lésbicas não estão salvos de desenvolverem a homofobia. Em uma sociedade onde os ideais sexuais e afetivos são construídos sobre a base da superioridade psicológica e cultural da heterossexualidade, parece difícil esquivar-se dos conflitos interiores resultantes de uma inadequação a tais valores. Além disso, gays e lésbicas crescem em um ambiente que exhibe abertamente sua hostilidade anti-homossexual. A interiorização destas violências, manifestas sob a forma de insultos, injúrias, desprezos e condenações morais ou de atitudes passionais, conduz muitos homossexuais a lutar contra seus desejos, provocando, por vezes, problemas psicológicos graves. Culpa, ansiedade, vergonha e depressão são as principais manifestações destas reações.

O estereotipo do gay como incapaz de sustentar uma vida afetiva, sem família nem crianças e terminando seus dias em uma solidão insuportável, onde o alívio se encontra no suicídio, amedronta números gays que, para evitar este “destino trágico”, se entregam a um empreendimento de rejeitar a própria sexualidade. A *American Psychiatric Association* reconhece que os principais agentes de predisposição à homofobia interiorizada são os preconceitos individuais e a intolerância social para com a homossexualidade. Neste contexto de violência, não é espantoso que jovens

¹⁸ BORRILLO, Daniel; FASSIN, Eric; IACUB, Marcela. *Au-delà du PaCS. L'expertise familiale à l'épreuve de l'homosexualité*. Paris: PUF, 1999.

homossexuais sejam particularmente atingidos pela depressão, a hostilização psiquiátrica e as tentativas de suicídio.¹⁹

Os comportamentos homofóbicos são proibidos.²⁰ Assim, discriminar uma pessoa em razão de sua orientação sexual pode resultar em prisão. Não somente os atos concretos são sancionados, mas também os discursos de ódio. Deste modo, a Justiça sanciona a injúria, a difamação e a incitação à violência sobre os gays e lésbicas. O Ministério Público agir com processo, quando os insultos são endereçados a um grupo de pessoal, e as associações têm a possibilidade de constituir parte civil, contra a perseguição homofóbica. A lei prevê, igualmente, circunstâncias agravantes em razão de da “orientação sexual” da vítima em muitas infrações. Desta maneira, a homofobia é considerada como crime de ódio, tal como o racismo e o antissemitismo. Por exemplo, o assassinato mobilizado por homofobia é punido, na França, com a reclusão criminal, podendo chegar à prisão perpétua. Mesmo as agressões menores são punidas com três anos de reclusão.

Além da prisão, é sobretudo necessário desenvolver a prevenção. Ao abordar, de um lado, os preconceitos e os estereótipos homofóbicos, e permitindo, de outro lado, aos gays e às lésbicas assumir sua própria identidade sem oposição. A empreitada educativa deve começar por denunciar o conjunto de códigos culturais que reforçam as discriminações em torno dos homossexuais. É antes de tudo aos familiares que necessita se alcançar, afim de que eles compreendam que ter um filho gay ou uma filha lésbica não é nenhum problema. Do contrário, a não aceitação do fato de uma criança ser diferente, pode provocar feridas difíceis de cicatrizar. Em alguns casos de rejeição social, estes traumas podem resultar mesmo no suicídio.²¹

A aceitação da homossexualidade é algo complicado para um número expressivo de gays, porém importante, visto que estes caem em situação de isolamento e angústia particularmente dura de suportar. A educação sexual e afetiva dos gays e lésbicas faz-se na clandestinidade, as referências literárias, cinematográficas e culturais são quase inexistentes. Frente a tal falta de referências culturais, a aflição encontrada em muitos

¹⁹ VERDIER, Eric; FIRDION, Jean-Marie. *Homosexualités et suicides: études, témoignages et analyse*. Laval: H&O éditions, 2000.

²⁰ BORRILLO, Daniel. *Homosexuels quels droits?* Présentation de LANG, Jack (Collection A savoir). Dalloz Paris, 2007.

²¹ BONNICHON, Delphine; VERDON, Benoît. Mourir pour être un homme: tentatives de suicide et identité sexuelle à l'adolescence, *Psychologie clinique et projective*, v. 1, n. 18, p. 127-160, 2012.

adolescentes gays e lésbicas torna-se compreensível. A manifestação pública de sua homossexualidade (*coming-out*) constitui, neste caso, um momento de libertação. Com este gesto, muitos gays e lésbicas buscam acabar com a clandestinidade dos quais estiveram confinados. O *coming-out* pode assim tornar-se uma situação particularmente salutar colocando fim à socialização heterossexista e permitindo, por consequência, restaurar a estima de si e de seus semelhantes.

A escola tem, igualmente, uma função capital no combate à intolerância. Ela deve levar a compreensão aos alunos sobre a igualdade de direitos para os gays, lésbicas e bissexuais é uma luta de todos. Nos livros e manuais, a homossexualidade deve ser apresentada como manifestação erótica e afetiva com o desabrochar tão natural quanto as relações heterossexuais. Meios integrados de ideias sobre a diversidade sexual devem fazer parte da formação dos professores, como dos policiais, médicos, juízes, psicólogos e todos os profissionais que estão em contato com o público. A possibilidade de conhecer gays e lésbicas e a abertura a outros grupos são, igualmente, fatores importantes para impedir o desenvolvimento de sentimentos homofóbicos.

Neste sentido, em 2013, o governo francês aprovou um projeto que visa combater a homofobia.²² Este consiste em um relatório anual recenseando casos de violência contra os integrantes LGBT. As questões LGBT “são também abordadas na grade curricular das escolas. As pessoas envolvidas no projeto, abordam questões inseridas na temática, de forma transversal aos conteúdos trabalhados durante o curso, e com abordagens diferenciadas, do ensino fundamental ao médio”.²³ O Ministro da Educação lançou uma missão relacionada à luta contra a homofobia, que abrangerá principalmente a prevenção do suicídio entre os jovens LGBT.

Afim dos meios acolherem as vítimas das “sessões de formação pluridisciplinar na luta contra a violência que atinge o público LGBT, organizamos pela Escola Nacional e pela magistratura, a instrução dos policiais, soldados e magistrados”.²⁴ Da mesma forma, a *Missão Interministerial de Vigilância e Combate à Abusos Sectários* (sigla Miviludes, em francês) proibiu na França as “terapias de conversão” que dão objetivo de fazer um jovem homossexual, tornar-se heterossexual.

²² Disponível em: <<http://femmes.gouv.fr/un-vaste-plan-contre-lhomophobie/>>. Acesso em: 15 out. 2013.

²³ Idem.

²⁴ Idem.

A fim de agir contra as discriminações que atingem às famílias homoparentais, “a composição das diferentes instâncias representativas das famílias será modificada para que as associações que representam as famílias homoparentais possam se expressar”.²⁵ Por fim, a França participa da definição de diretrizes da União Europeia em matéria de luta contra a violência e discriminação cometidas em razão da orientação sexual ou da identidade de gênero, e as embaixadas da França financiam Organizações Não Governamentais (ONG’s) que lutam contra a violência e discriminação contra os gays.

Finalmente, é, sobretudo, através da noção de *empowerment*, dotando de poderes os alvos de agressões e crimes de homofobia, que a ação pública se orienta na Europa. Assim, os homossexuais os homossexuais têm o direito de se afirmar enquanto tais:

um dos melhores conselhos que a experiência ensina a seguir: você não tem mais que uma vida para viver, portanto, não perca muito tempo com besteiras que é o preconceito. Aqueles que rejeitam ou condenam a homossexualidade [...] tem um problema, sua intolerância que promove desgastes e contratempos. Porque mesmo que se saia bem sucedido em vencer o peso do conformismo, a pressão dos outros ameaça infiltrar sua vida no momento em que menos esperar. É preciso se preparar e fazer frente com serenidade e, quando necessário, com combatividade.²⁶

Conclusão

A violência e a discriminação contra os homossexuais se desenvolve com frequência com a indiferença da população. Regularmente nós aprendemos que numerosos gays, lésbicas, travestis e transexuais vivem no medo das agressões pelo simples fato de terem a orientação sexual que tem. A ação pedagógica deveria começar por denunciar o conjunto de códigos culturais e das estruturas sociais que transmitem valores que reforçam preconceitos e discriminações contra gays e lésbicas.

A simples pressuposição da heterossexualidade constitui a violência simbólica cotidiana sobre aqueles que não partilham o sentimento supostamente comum: o médico que dirige-se ao paciente do sexo masculino falando de sua companheira como partindo do pressuposto que este seja heterossexual, a enfermeira escolar que aconselha sistematicamente às meninas utilizarem contraceptivos, sem imaginar que a possibilidade

²⁵ Idem.

²⁶ DORAIS, Michel; VERDIER, Eric. *Petit manuel de la Gayrilla à l’usage des jeunes ou comment lutter contre l’homophobie au quotidien*. Laval: H&O éditeurs, 2005.

de ter uma lésbica na classe ou, ainda, os manuais de sexualidade masculina ou feminina que fazem menção exclusivamente das relações heterossexuais são alguns exemplos. Sabemos enfim que as publicidades pressupõem atração erótica pelo sexo oposto a fim de promover um produto, os cartazes de anúncio, as canções de amor, as alusões que celebram o desejo hétero, constituem este tipo de violência presenciadas como evidentes e exclusivas.

A maior parte dos casais de mesmo sexo recusa-se manifestar sua tendência em locais públicos, se abraçarem ou andar com o companheiro de mãos dadas. O medo do julgamento reprovador e mesmo da violência física das outras pessoas determina um conjunto de gestos afetuosos, de maneira oposta, estas demonstrações de carinho são permitidas publicamente entre casais heterossexuais. A educação relativa à luta contra a homofobia considera em definitivo a sensibilização da população de maneira que esta não considere mais a heterossexualidade como algo dado e disposto naturalmente.

A homofobia constitui uma ameaça para os valores democráticos de compreensão e de respeito do outro, na medida em que promove a ilegalidade dos indivíduos em função de seus simples desejos, encoraja a rigidez dos gêneros e favorece a hostilidade sobre o outro. Como problema social, a homofobia deve ser considerada como delito suscetível de sanção jurídica. Todavia, a dimensão repressiva é desprovida de sentido se não há acompanhamento de ação preventiva. A tomada de consciência da gravidade do fenômeno homofóbico parece a prévia necessária para a ação repressiva, em caso contrário, seria direito exclusivo, atendendo tão somente a parte da população. Em realidade, a homofobia é não somente uma violência contra homossexuais, mas uma agressão contra os valores fundamentais da democracia.

Referências

ALEXANDER, Gerianne. An evolutionary perspective of sex-typed toy preferences: pink, blue, and the brain. *Archives of Sexual Behavior*, n. 1, v. 32, p. 7-14, feb. 2003.

BAERLOCHER, Elodie. *Barbie contre Action Man! Le jouet comme objet de socialisation dans la transmission des rôles stéréotypiques de genre*. In : DAFFLON-NOUVELLE, Anne (dir.). *Filles-Garçons, socialisation différenciée?* Genebra: Presses Universitaires de Genève, 2006.

BEAUVOIR, Simone de. *Le deuxième sexe*. Paris: Gallimard, 1949.

BONNICHON, Delphine; VERDON, Benoît. Mourir pour être un homme: tentatives de suicide et identité sexuelle à l'adolescence, *Psychologie clinique et projective*, v. 1, n. 18, p. 127-160, 2012.

BORRILLO, Daniel. *Homofobia: história e crítica de um pensamento*. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.

_____. *Homosexuels quels droits?* Présentation de LANG, Jack (Collection A savoir). Dalloz Paris, 2007.

_____; FASSIN, Eric; IACUB, Marcela. *Au-delà du PaCS. L'expertise familiale à l'épreuve de l'homosexualité*. Paris: PUF, 1999.

_____; COLAS, Dominique. *L'homosexualité de Platon à Foucault*. Anthologie critique. Paris: Plon, 2005.

BOSWELL, John. *Christianisme, tolérance sociale et homosexualité*. Paris: Gallimard, 1985.

BOURDIEU, Pierre. *La domination masculine*. Paris: Éditions du Seuil, 1998.

BROQUA Christophe; EBOKO Fred (dir.). La fabrique des identités sexuelles, *Autrepart: revue de sciences sociales au Sud*, Paris, n. 49, v. 1, 2009.

Disponível em: <<http://femmes.gouv.fr/un-vaste-plan-contre-lhomophobie/>>.

Disponível em:

<https://ssl3.ovh.net/~soshomop/sites/default/files/rapport_annuel_2013.pdf>.

DORAIS, Michel; VERDIER, Eric. *Petit manuel de la Gayrilla à l'usage des jeunes ou comment lutter contre l'homophobie au quotidien*. Laval: H&O éditeurs, 2005.

ERIBON, Didier. Injures. In: _____ (dir.). *Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes*. Paris: Larousse, 2003.

FOUCAULT, Michel. *Histoire de la sexualité* (vol. 1, 2, 3). Paris: Gallimard, 1976-1984.

_____. *Dits et écrits* (vol. 3). Paris: Gallimard, 1994.

GRAU, Günter. *Hidden Holocaust? Gay and Lesbian Persecution in Germany 1933-1945*. Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, 1995.

LALLOUET Marie. Des livres pour les garçons et pour les filles: quelles politiques éditoriales? In: NIÈRES-CHEVREL, Isabelle (dir.). *Littérature de jeunesse, incertaines frontières* (Colloque de Cerisy-la-Salle). Paris: Gallimard, 2005.

MELLINI, Laura. *Entre continuité et rupture, la place des secrets et des confidences. Analyse de la gestion sociale de deux identités déviantes: l'homosexualité masculine et la séropositivité*. Tese de doutorado. Faculdade de Letras de l'Université de Fribourg, Fribourg, 2003.

MILLER, Cynthia. Qualitative differences among gender-stereotyped toys: implications for cognitive and social development in girls and boys. *SexRoles*, v. 16, n. 9-10, p. 473-487, may. 1987.

VERDIER, Eric; FIRDION, Jean-Marie. *Homosexualités et suicides: études, témoignages et analyse*. Laval: H&O éditions, 2000.

WELZER-LANG, Daniel. *La peur de l'autre en soi: du sexisme à l'homophobie*. Quebec: VLB éditeur, 1994.

Recebido em: 26/04/2014

Aprovado em: 15/06/2014

*Auto-instituição democrática e os limites da liberdade:
possibilidade fascista, violência como regra*

David Barreto Coutinho*

Resumo

A ascensão de movimentos totalitários no século XX pôs em xeque o capitalismo econômico e sua representação política democrática e liberal. O Estado democrático, embora garantidor da liberdade, define também as fronteiras dessa liberdade, muitas vezes com braço armado e sob o argumento de nossa própria segurança. Nesse sentido, este artigo busca compreender os limites da democracia e liberdade, com o respectivo recurso legítimo da violência, em função do Estado e suas demandas.

Palavras-chave: Democracia. Autoritarismo. Fascismo.

Abstract

The emergence of totalitarian movements in the twentieth century threatened the economic capitalism and his political representation. The Democratic State says freedom, but also defines the boundaries of that freedom, often with police or army for our own safety. In this sense, this article wishes to understand the limits of democracy and freedom, with its legitimate use of violence, according to the state and its demands.

Keywords: Democracy. Authoritarianism. Fascism.

* Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGH-UERJ).

Não sabia que a liberdade não é uma recompensa, nem uma condecoração que se comemora com champanhe. Tampouco, aliás, um presente, uma caixa de chocolates de dar água na boca. Oh, não, é um encargo, pelo contrário, é uma corrida de fundo, bem solitária, bem extenuante (*A queda* – Albert Camus).

Introdução

O século XX ainda é um tempo do qual se direcionam quantidade considerável de trabalhos acadêmicos. Tal curiosidade pode ter suas bases tanto pelas eminentes guerras e conflitos ideológicos – que marcaram esse período¹ –, bem como pela especificidade desse século, a saber: sua brevidade. Para Eric Hobsbawm, o século XX não se inicia necessariamente na virada para o novecentos. Na concepção do autor, é de fato a Primeira Grande Guerra que acabaria por inaugurar um novo sentido de estar e compreender o mundo.²

Sob o postulado de que o capitalismo industrial instaura bases e assume em si diferentes faces, observa-se, a partir de 1870, que a amplitude do desenvolvimento industrial contribuía para um desenvolvimento tecnológico e também nos modos de seu uso. Nesse sentido, como pontua José Calazans Falcon, o capitalismo unifica o mundo, não como forma de pensamento homogêneo, mas dentro da perspectiva sistêmica de mercado, relações comerciais e industriais.³ Além disso, a ideia de unificar se aproxima ainda mais do encurtamento dos espaços e dos conflitos territoriais, consequência da expansão industrial que se observava na Europa em fins do oitocentos. Tais ocorrências foram definidas historiograficamente como práticas “imperialistas” de um “novo sistema colonial”.⁴

¹ O século XX foi palco proeminente do primeiro e do segundo conflito em escala mundial, bem como do surgimento dos movimentos totalitários, em especial, os fascismos que ascenderam entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra. Ainda nessa linha histórica, o mundo passa pela crise econômica de 1929, enfrenta a Guerra Fria, presencia a queda do muro de Berlim, bem como o desmantelamento da União da República Socialista Soviética.

² Cf. HOBBSBAWN, Eric. *A era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991*. 2.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

³ FALCON, Francisco José. O capitalismo unifica o mundo. In: REIS, Daniel Aarão (org.). *O século XX: o tempo das certezas* (v. 1). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p. 11-74.

⁴ Idem, p. 45.

A construção de entrepostos comerciais em países fora do continente europeu, a apropriação de território e o choque étnico, físico e cultural, foram os padrões gerais de ação das potências europeias, o que se definiu, posteriormente, como imperialismo. Seguindo essa linha, para a compreensão da Primeira Grande Guerra, Márcia Motta parte com a hipótese de que o conflito foi um produto das rivalidades políticas e econômicas das potências.⁵ O desenvolvimento capitalista acentuava as diferenças entre França, Inglaterra, Rússia e Alemanha, principais nomes do conflito. Contudo, além das diferenças, acirrava também a competição, bem como o zelo pela manutenção do status-quo dentro da lógica mundial. Grosso modo, não havia mais espaço para ascensão de alguma potência que pudesse interferir diretamente na configuração que se instaurava.

A Primeira Guerra Mundial para o estado democrático: da crise capitalista à gênese fascista

Foi a Alemanha o país que destoava o coro de uma pressuposta ordem mundial. A começar pela França, a unificação alemã ocorreu no interior da Guerra Franco-Prussiana, resultando na derrota francesa, bem como a perda dos territórios ricos em minerais da Alsácia e Lorena. Para a Inglaterra, o vertiginoso desenvolvimento da indústria alemã ameaçava o poder inglês, ainda mais se considerarmos que a Alemanha via com real interesse a possibilidade de se tornar uma potência europeia frente às demais.⁶

Para Márcia Motta, “os esforços da industrialização e a competição desenfreada tendiam a recriar antigas rivalidades. Nesse sentido, a deflagração de uma guerra entre duas ou mais potências era uma realidade possível”.⁷ Da Primeira Guerra Mundial enquanto objeto pouco reteremos neste trabalho. Salientamos, por outro lado, as transformações ocorridas em razão de um tempo que Eric Hobsbawm define como uma “Era de catástrofe”,⁸ ou seja, entre 1914 e até o início da Guerra Fria. Entre essas

⁵ MOTTA, Márcia Maria Mendes. A primeira Grande Guerra. In: REIS, op. cit., 2006, p. 233.

⁶ Idem, p. 237.

⁷ Idem, p. 236.

⁸ HOBBSAWM, op. cit., 1995.

transformações consideramos, especialmente, as novas formas de se conceber o mundo e a relação entre sujeito e o tempo.⁹

Não obstante, a deflagração da Primeira Guerra Mundial denotou ainda o colapso do liberalismo. O que se via, em consequência do conflito mundial, fora não somente uma descrença no ideal de civilização, mas também uma mudança nos padrões de convivência, de orientação econômica e posição política.¹⁰ Adotando a perspectiva de Cornelius Castoriadis acerca do capitalismo, partindo do pressuposto onde a economia, ou critérios econômicos, assumem condição central na instituição capitalista. Dessa maneira, as mais variadas atividades poderiam ser consideradas pelo seu valor real, ou também por sua dimensão em termos econômicos. Consequentemente a isso, apresenta-se um regime econômico racional, que teria ainda a função de pulverizar essa racionalidade nas sociedades. Ou seja, apregoava-se uma racionalização do capitalismo ao ponto de ocupar-se de todas as esferas da vida social, em maior ou menor grau.¹¹

Na linha histórica do capitalismo, Castoriadis define ainda algumas condições essenciais de seu desenvolvimento. Entre essas condições estão a aceleração das inovações técnicas e tecnológicas, produto da eclosão científica. A consolidação da burocratização nos Estados modernos e a ideia de nações modernas, oferecendo um espelho quanto a organização burocrática do emergente capitalismo. Por fim, em certo momento, essa instituição capitalista decorreria de percalços internos, próprios de sua auto-constituição.¹² Nesse sentido, como na mitologia da serpente que morde a própria cauda, o capitalismo chegaria num estado de completa dissolução ou, para melhor dizer, existiria sob outra “forma-produto” de sua própria racionalização.

No contexto da Primeira Guerra Mundial, o conflito ocorrido pode ser observado com relação próxima a manutenção de uma ordem política e econômica em destaque. Para Weber, todas as formações políticas são de força. Essas políticas de força dialogam dentro de um quadro, o qual proveria em si certo equilíbrio.¹³ Contudo, o capitalismo

⁹ As acelerações acentuadas dos acontecimentos refletiam-se num “horizonte de expectativa” (KOSSELECK, 2006), desenvolvendo a noção de modernidade a partir do viver na modernidade. Dito de outro modo, seria como se a consciência de ser moderno aproximasse presente e futuro, deixando, em contrapartida, o passado.

¹⁰ HOBSBAWM, op. cit., 1995.

¹¹ CASTORIADIS, Cornelius. *Figuras do pensável: as encruzilhadas do labirinto*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004, p. 89-124.

¹² Idem, p. 100-102.

¹³ WEBER, Max. *Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva*. Brasília: Ed.UnB / São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999, p. 162-164.

ampara e estimula o desenvolvimento, de forma que forças externas a esse quadro podem desempenhar papel relevante no caminho das “comunidades políticas” outrora formadas. Grosso modo, o poder existiria para ser almejado, o que em contra partida acabaria por ferir e ameaçar os interesses daqueles que prezavam pela manutenção da força e do *status quo*. Essa “dinâmica do poder”, em Weber, teria característica expansiva, seja por associação ou de modo forçado.

O surgimento e a expansão de formações com caráter de grandes potências, para Weber, estão sempre condicionados, em primeiro lugar, pela relação entre fatores políticos e econômicos. O conflito estaria então diretamente ligado com os interesses também dos que desejam a guerra e dos que são pacifistas. Aliás, o desejo por um ou por outro dependerá também do que se pretende o interessado. Toda política imperialista coativa fortalece, de algum modo, o poder, o prestígio e a influência dentro da ordem a qual pertence o Estado. Do mesmo modo, as possibilidades econômicas, em termos de expansão territorial, influem na política de produção bélica, pois a garantia do poder, em seu fim último, se daria pela intervenção das armas.¹⁴

Ou seja, a instituição capitalista produzia tensões acirradas, em espaços cada vez menores, que impossibilitavam o diálogo. Embora não consideremos a economia dentro de uma evolução inexorável, compreendemos o(s) lapso(s) da instituição capitalista dentro de uma ordem que lhe é particular e essencial à existência. A Primeira Guerra Mundial corresponde a um cenário mudanças profundas na configuração do trabalho, na política e na economia, fruto da arrancada do capitalismo industrial.¹⁵

O fim da Primeira Grande Guerra não perturbou negativamente apenas a economia capitalista, mesmo daqueles que saíram vitoriosos do conflito. O sistema liberal passou a condição de algo dos mais variados questionamentos, bem como a própria economia, que interligava o mundo, arrastando consigo esse mesmo mundo para um abismo de incertezas econômicas e políticas. Nas palavras de Eric Hobsbawm, a Primeira Guerra Mundial

foi seguida por um tipo de colapso verdadeiramente mundial, sentido pelo menos em todos os lugares em que homens e mulheres se envolviam ou faziam uso de transações pessoais de mercado. Na verdade, mesmo os orgulhosos Estados Unidos da América, longe de serem um porto seguro das convulsões

¹⁴ Idem.

¹⁵ FALCON, op. cit., 2006, p. 45.

de continentes menos afortunados, se tornaram o epicentro deste que foi o maior terremoto global medido na escala Richter dos historiadores econômicos – a Grande Depressão do entre guerras. Em suma: entre as guerras, a economia mundial capitalista pareceu desmoronar. Ninguém sabia exatamente como se poderia recuperá-la.¹⁶

A Primeira Grande Guerra representou também certa mudança na configuração mundial, ao passo do que Benedict Anderson chama de “A última onda”, a qual se caracterizaria pelo fim das grandes dinastias: “Em 1922, os Habsburgos, os Hohenzollerns, os Romanovs e os Otomanos já haviam desaparecido”.¹⁷ Esse novo aspecto trazia consigo um novo modo de se pensar e valorizar o sentido de nação.

Em relação ao capitalismo, dentro da sua realidade efetiva, o mesmo não podia determinar, segundo Castoriadis,¹⁸ um equilíbrio em qualquer sentido fosse. A unificação do mundo atravessada pela lógica capitalista – nesse caso do capitalismo industrial – de modo algum deve pressupor homegeneidade. Pelo contrário, a necessidade pela otimização dos lucros geraria sistemas e condições de produção amplamente distintas e desiguais. Num duplo sentido então, ao mesmo tempo em que oferece um fio condutor entre as sociedades, o capitalismo acaba promovendo também o distanciamento no campo social.

Para o autor, a única possibilidade de equilíbrio seria o investimento pesado das potências econômicas nas zonas de menor produção. Contudo, o problema chave consiste que, ao mesmo tempo em que a racionalidade capitalista não impede que isso seja feito, por outro lado também não garante que o seja. Em consequência disso, ocorreriam as recorrentes flutuações econômicas, as quais apresentam perigos para o próprio sistema que as produz.¹⁹ Seguindo essa linha, buscamos observar a Primeira Guerra Mundial como um produto do colapso capitalista, se desdobrando ainda numa larga crise econômica, política e ideológica, o que gerou terreno fértil ao surgimento de movimentos totalitários.

A estrutura liberal, cujo paradigma econômico prevalecia na maior parte do mundo, em especial na Europa, fora tomada por inúmeros questionamentos da sua eficácia enquanto sistema. Eric Hobsbawm pontua que, paralelamente ao ruir do sistema

¹⁶ HOBBSAWM, op. cit., 1995, p. 90.

¹⁷ ANDERSON, Benedict. *Nação e consciência nacional*. São Paulo: Ática, 1983, p. 124.

¹⁸ CASTORIADIS, op. cit., 2004, p. 111.

¹⁹ Idem, p. 114.

capitalista, e ao desfacelamento geral provocado pela Primeira Grande Guerra, caminhavam com cada vez mais força os movimentos totalitários,²⁰ os quais, segundo Hanna Arendt, ampliavam-se numa onda antidemocrática e pró-ditatorial.²¹ O reflexo da crise do capitalismo cobriu negativamente o sistema democrático, enquanto expressão política vigente, da ordem que levava o mundo para uma guerra mundial sem precedentes. O que se tinha, no imediato pós guerra, era um tempo de incertezas políticas, crises sociais e morais, as quais serviram de esteio na formação dos movimentos totalitários.

De acordo com Hannah Arendt “da Itália disseminaram-se movimentos fascistas para quase todos os países da Europa central e oriental”.²² Começar um estudo sobre o fascismo a partir da Itália é, na concepção do historiador italiano Renzo de Felice, um problema de exegese, mas não algo, em suma, incorreto.²³ O fascismo era tido, em especial dentro de uma concepção marxista do período, como um caso propriamente italiano, proveniente das condições débeis de sua tradição liberal-democrática. Não se trataria, todavia, de apresentar a Itália sob condições pré-estabelecidas e que levaria inevitavelmente ao fascismo. Foi na Itália, ainda, que o termo “totalitário” veio pela primeira vez associado ao fascismo.²⁴

A perspectiva parte de considerar possíveis características que influíram ou facilitaram a gênese do movimento no país. Ainda para o Renzo de Felice, é na vitória do nacional-socialismo alemão que se desperta em maior grau o questionamento do fascismo como fenômeno essencialmente italiano, mais ou menos por volta da década de 1930, abrindo assim maior espaço para a análise não mais de um fascismo, mas de formas variadas do mesmo.²⁵ Além disso, seria possível assim conceber a distinção dos fascismos em relação a outros movimentos que não o são, apesar da influência. Esses movimentos de inspiração fascista estariam, muitas vezes, ligados intimamente por condições e tradições históricas locais. Ainda que tais condições e tradições não determinem o modelo político, compreendem-se as mesmas como fatores que transmutam o “verdadeiro fascismo”.²⁶

²⁰ Cf. HOBSBAWN, op. cit., 1995.

²¹ ARENDT, Hannah. *Origens do totalitarismo*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 358.

²² Idem.

²³ Cf. FELICE, Renzo de. *Explicar o fascismo*. São Paulo: Edições 70, 1976.

²⁴ Cf. BOBBIO, Norberto; MATTEUCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. *Dicionário de política*. 11.ed. Brasília: Ed.UnB, 1998, p. 1247.

²⁵ Idem, p. 12.

²⁶ FELICE, op. cit., 1976, p. 101.

Em Robert Kurz²⁷ encontramos apoio teórico para uma ponderação que nos faltava dentro das obras de Renzo de Felice e Hannah Arendt, especificamente em relação à segunda. A autora traça uma linha de compreensão do totalitarismo em correspondência aos movimentos nazista e comunista, de Hitler e Stalin, respectivamente.²⁸ Nesse sentido, Arendt contempla uma análise do totalitarismo vivamente vinculada com a ideia de movimento, governo, regime, demarcando assim com político o campo pelo qual transcorrem suas análises. Em contrapartida, a crítica de Robert Kurz incide sobre uma análise do totalitarismo somente no campo político, quando o mesmo deveria também ser considerado em sua esfera total de atuação, ou seja, do político, da cultura e principalmente da economia.²⁹

A interpretação de Kurz perpassa por um entendimento quase literal do totalitarismo. Para tanto, o autor remete-se a filosofia do século XIX e a concepção hegeliana de um “conceito total”, que abarcasse o mundo social em sua plenitude. Assim, além da compreensão de totalitarismo político-estatal – como nos moldes do que apresenta Hannah Arendt – Robert Kurz salienta também uma economia financeira totalitária.

Essa contribuição nos permite cogitar totalitarismos também em perspectivas culturais, morais e étnicos. Contudo, a chave compreensiva para nosso trabalho, provém da análise de Kurz sobre o capitalismo, dentro de sua lógica de crise, como próprio indutor do totalitarismo. Tanto o capitalismo quanto a liberal democracia pregada pelo mesmo, camuflariam em seu âmago uma tendência ditatorial. De outro modo, sob o discurso de liberalidade, o capitalismo legitimaria as diferenças, bem como seria responsável também por acentuá-las.

Se tomarmos o pensamento de Cornelius Castoriadis, do capitalismo enquanto instituição de racionalidade, o mesmo estaria ligado ao critério essencial de sobrevivência e auto-instituição capitalista. De uma “tendência para a dominação”,³⁰ se quisermos falar

²⁷ KURZ, Robert. *Quem é que é totalitário? Os abismos de um conceito ideológico para todo o serviço*. Disponível em: <<http://obeco.planetaclix.pt/rkurz35.htm>>. Acesso em: 15 out. 2013.

²⁸ SCHITTINO, Renata Torres. *O totalitarismo segundo Hannah Arendt*. Texto inserido no desenvolvimento da pesquisa de pós-doutoramento iniciada em setembro de 2009 – Por que totalitarismo? Reconsiderações sobre a validade do conceito.

²⁹ Para Kurz, o totalitarismo é, muito antes, uma característica do capitalismo e, portanto, estendido a todos os campos da sociedade de algum modo.

³⁰ CASTORIADIS, op. cit., 2004.

através de Castoriadis, ou na racionalidade weberiana, pela dinâmica entre meios e fins,³¹ o capitalismo assume a característica essencial de ser orientado tanto para o exterior, quanto para o interior. Nesse sentido, o impulso a dominação sai da esfera econômica, aspirando a totalidade da sociedade: “Não é apenas na produção que ela deve se realizar, mas também no consumo, e não só na economia, mas na educação, no direito, na vida política”.³²

O tilintar da Primeira Guerra Mundial foi o espetáculo cruel do lado suprimido, mas não invisível do capitalismo, a tendência totalitária que rompeu no momento de uma catástrofe global, em termos políticos e principalmente econômicos. O desenvolvimento científico, os quais alteravam a forma de lidar com a natureza, com as relações pessoais e também comerciais – para o bem ou para o mal – “foi expressão de uma ordem econômica nascente”.³³ De, pelo menos, 1870 até as portas do conflito mundial, a ciência, a tecnologia, mudaram as formas de se produzir e a lógica de mercado, dando origem também a um novo sujeito, adventista dos novos padrões de trabalho.

“Prometeu desacorrentado” desencadeia transformações que ao mesmo tempo deslumbram e assustam. Capital – máquinas – fábricas – especialização e controle do trabalho. Desintegram-se as corporações, já não há mais lugar para o artesão independente. O trabalhador é agora um assalariado, metido na fábrica durante 12, 14, 16 horas, submetido a rígida disciplina, vigiado, cronometrado – *time is Money*.³⁴

A expansão do modelo capitalista e as transformações oriundas da tecnologia também foram abordadas por Camila Belarmino.³⁵ Para a autora, o século XIX pode ser observado a partir do avanço da ciência. A aplicação científica teria sido tomada como paradigma desse século, em especial em suas últimas décadas. Contudo, assim como o capitalismo e suas faces imediatas – liberalismo econômico e liberal democracia – traziam em si aspectos de uma racionalidade baseada na dominação e na aspiração pela totalidade, faltava apenas o catalisador da transformação.

³¹ WEBER, Max. A ciência como vocação. In: _____. *Ciência e política: duas vocações*. São Paulo: Editora Cultrix, 1967, p. 10.

³² CASTORIADIS, op. cit., 2004, p. 99.

³³ FALCON, op. cit., 2003, p. 45.

³⁴ Idem.

³⁵ BELARMINO, Camila A. *Diálogos para construir uma nação: continuidades da questão nacional no pensamento social brasileiro nas páginas da revista de imigração e colonização*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Rio de Janeiro, 2012.

Nesse sentido, as incríveis possibilidades abertas pela ciência em acelerada evolução são observadas aqui como o esteio para um dimensionamento de possibilidades cada vez menor. O imperialismo, que se estenderia numa guerra mundial não permitia mais a mobilidade, ao mesmo tempo em que buscava um ponto de fuga para avançar. Assim como Mr. Hyde no livro de Stevenson,³⁶ a Primeira Guerra Mundial mostrou que a invenção poderia subjugar o inventor, que em certo ponto não consegue mais controlá-la. A guerra marcava o colapso da civilização ocidental, em seus preceitos capitalistas, liberais, extasiados pelo desenvolvimento científico e as possibilidades de progresso material e moral que tal desenvolvimento deveria promover.³⁷

O cenário devastador da guerra, com seu proeminente espaço de crise, eram as fagulhas em palha para o fortalecimento do movimento fascista em ascensão. Num mundo então desolado, que acabara de passar – e talvez a sensação ainda existisse – por uma de suas piores tormentas, o padrão liberal cedia lugar para um discurso de intervenção, centralização, controle e estabilidade. Eric Hobsbawm aprecia o contexto de ascensão fascista, no imediato pós Primeira Guerra Mundial como “uma ameaça ideológica à civilização liberal como tal, e um movimento potencialmente mundial para o qual o rótulo ‘fascismo’ é ao mesmo tempo insuficiente, mas não inteiramente irrelevante”.³⁸ Da sua proposição, concordamos que o rótulo “fascismo” seja insuficiente para dar conta da dimensão, multiplicidade e profundidade dos contextos e movimentos que foram analisados sob essa égide.

Segundo Bobbio, o conceito de fascismo traz consigo uma problemática quanto à possibilidade de definição do mesmo. O autor aponta que as inúmeras obras sobre o tema acabam proporcionando uma série de interpretações, muitas vezes contraditórias e que, fim ao cabo, não chegam a um denominador comum. Porém, o termo *fascismo* não foge a três usos distintos:

O primeiro faz referência ao núcleo histórico original, constituído pelo Fascismo italiano em sua historicidade específica; o segundo está ligado à dimensão internacional que o Fascismo alcançou, quando o nacional-socialismo se consolidou na Alemanha com tais características ideológicas, tais critérios organizativos e finalidades políticas, que levou os contemporâneos a estabelecerem uma analogia essencial entre o Fascismo

³⁶ STEVENSON, Robert. *The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde* (1998). Disponível em: <<http://www.atkielski.com/PDF/data/Jekyll.pdf>>. Acesso em: 17 out. 2013.

³⁷ HOBBSAWM, op. cit., 1995, p. 15-21.

³⁸ Idem, p. 116.

italiano e o que foi chamado de Fascismo alemão; o terceiro, enfim, estende o termo a todos os movimentos ou regimes que compartilham com aquele que foi definido como “Fascismo histórico”, de um certo núcleo de características ideológicas e/ou critérios de organização e/ou finalidades políticas.³⁹

Neste sentido, “o termo Fascismo assumiu contornos tão indefinidos, que se tornou difícil sua utilização com propósitos científicos”.⁴⁰

Doravante, ao contrário do que propunha Hobsbawm, consideramos que o fascismo não foi uma ameaça ideológica à civilização liberal, mas uma faceta outrora latente da mesma. De todo modo, o novo plano mundial que se tinha era o de um pensamento fascista que triunfava. Sendo ainda mais específico, e com base numa interpretação do marxismo clássico, o triunfo fascista é marcado pela paralela ascensão de Hitler na década de 1930. Como observa Hobsbawm “sem a posição internacional da Alemanha como uma potência mundial bem-sucedida e em ascensão, o fascismo não teria tido impacto sério fora da Europa”.⁴¹

Renzo de Felice analisa o fascismo em resposta aos três tipos de análises: o fascismo enquanto crise moral europeia a partir da metade do século XIX, o fascismo como produto de processos atípicos do desenvolvimento econômico e, por fim, a chave de interpretação marxista. Tais adventos, porém, são aqui considerados de maneira relacional. Como buscamos descrever, a crise moral e os processos atípicos da economia são fagulhas deixadas pela própria racionalidade capitalista.

A crise moral da qual mergulhara o mundo, provocou – num duplo acesso – o encurtamento dos espaços e o fortalecimento da individualidade. As inúmeras possibilidades do avanço tecnológico, que gradualmente separava as pessoas, bem como as mudanças nas formas de combate, que mantinham distantes os inimigos, do mesmo modo que mantinha distantes os horrores do ataque para quem atacava, tornaria cada vez mais banal a vida, a morte e o outro. Sob as análises de Eric Hobsbawm, a gênese do extermínio e dos grandes movimentos migratórios,⁴² começaram a surgir durante a Primeira Guerra Mundial e foram também consequências dela.

³⁹ BOBBIO, MATTEUCI; PASQUINO, op. cit., 1998, p. 466.

⁴⁰ Idem.

⁴¹ HOBSBAWM, op. cit., 1995, p. 120.

⁴² A ocorrência das mudanças em massa, de regiões e países, ocorria devido as práticas de expulsão daqueles indivíduos que não correspondiam aos critérios étnicos-linguísticos da nação.

Em face desse contexto se formavam os movimentos fascistas, onde o nacionalismo exacerbado é frequentemente destacado e, desse modo, observado a partir de critérios políticos a um processo de recuperação. Os regimes autoritários do período entre guerras, a partir da hipótese de Didier Musiedlak,⁴³ são analisados como resultado de uma crise profunda de identidade nacional. Dentro do que foi exposto até o momento, observamos que essa crise estaria ligada a um descontentamento com o sistema vigente e que, por sua vez, acabaria por reforçar a identidade nacional e a distinção entre nações, muitas vezes dentro de um mesmo Estado. Ou, de outra forma, forçando a junção de nações a partir da unificação de Estados separados.

De todo modo, os modelos de Estados autoritários, sob o que propõe Musiedlak, corresponderiam a uma recuperação do nacional baseada na redefinição do regime de governo. O liberalismo – seja econômico ou democrático – caiu numa rede de imprecisões, onde a única certeza era a da responsabilidade não apenas sobre o conflito mundial, como sobre a crise econômica e moral proveniente do mesmo. Os movimentos autoritários europeus, quando também totalitários, encontram no cenário entre guerras as massas atônitas – e talvez sem qualquer prumo diante dos acontecimentos que ocorriam em larga escala de proporção. Os movimentos totalitários se aproveitaram da falta de incidência política (ou da capacidade de incidir politicamente) desses indivíduos apáticos politicamente, dos quais Hannah Arendt define como as “massas”.⁴⁴

Para Weber, a dominação ocorre num duplo sentido, o da violência e a aceitação do indivíduo da sua função social, ou seja, assumindo um papel designado, mas reconhecido, reproduzindo assim a lógica do poder vigente. Isso implica que a ascensão de qualquer regime não se pode dar apenas pelo uso irrestrito da violência. A retribuição material e o prestígio social, mantém juntos ao temor o amparo pelo qual se dá a obediência. Weber vai ainda além:

É indispensável dizer que, na realidade concreta, a obediência dos súditos é condicionada por motivos extremamente poderosos, ditados pelo medo ou pela esperança – seja pelo medo de uma vingança das potências mágicas ou dos detentores do poder, seja a esperança de uma recompensa nesta terra ou em outro

⁴³ Cf. MUSIEDLAK, Didier. Régimes politiques et développement entre les deux guerres: les limites de la séduction exercée par les modèles fasciste et nazi (1920-1945). In: SILVA, Griselda Brito; GONÇALVES, Leandro; PARADA, Mauricio (orgs.). *História da política autoritária: integralismo, nacional-sindicalismo, nazismo e fascismos*. Recife: Ed.UFRPE, 2010, p. 55-65.

⁴⁴ ARENDT, op. cit., 1989.

mundo. A obediência pode, igualmente, ser condicionada por outros interesses e muito variados.⁴⁵

A questão fundamental em Max Weber é que os interesses pessoais, em especial aqueles orientados a algum tipo de benefício emanado do poder, faz com que os indivíduos escolham, ou, mais profundamente, a condição fundamental da vida perpassa pelo de escolha. Algo que, em suma, pressupõe vontade, mesmo que apenas a vontade de apoiar algo que não se saiba exatamente o que, mas que garante certo grau de expectativa de um retorno. Nesse sentido, as massas não são trabalhadas aqui pela ideia de indiferença ou neutralidade. Pensamos, por outro lado, na capacidade defasada de intervenção política, levando ao apoio daqueles que podem possivelmente deter o poder e que, em certa medida, acabariam por representar – ao menos num plano de discurso – os interesses das massas.

A característica expansiva do capitalismo permite a infiltração no meio social, modificando não somente as relações de trabalho, mas a relação do homem com seu tempo, família e valores pessoais. Dito de outro modo, o indivíduo sofre a influência da sua própria situação de trabalho, dentro de uma corporificação geral, entendida como sociedade. Mas, enquanto homem, independente da classe social, não é somente passivo dessas influências, acabando por reproduzi-las em suas atividades, modo de pensar e agir, imergindo-se assim – consciente ou não – na lógica político-social.

A extensão do fenômeno fascista chegou ao campo da psiquiatria e psicanálise. Wilhelm Reich, inspirado pelos estudos freudianos sobre o desejo sexual e erotismo, aborda o fascismo por um prisma muito mais psicológico e passional do que histórico, em sua obra *Psicologia de massas do fascismo*. Para o autor, o fascismo ultrapassa os limites de um conceito amparado em análises históricas, sociológicas ou antropológicas. Neste sentido, o fascismo estaria intrínseco a todo ser humano em qualquer tempo, é visto, grosso modo, como uma espécie de doença moral, causada pela manifestação dos impulsos inibidos do homem ao longo da história.

Em prefácio à 3ª Edição em Língua Inglesa, Reich afirma: “O fascismo ainda hoje é considerado, devido a uma reflexão política errônea, como uma característica nacional específica dos alemães ou japoneses”, e também em prefácio enfatiza que “Está claro, hoje em dia, que o ‘fascismo’ não é obra de um Hitler ou de um Mussolini, mas sim a

⁴⁵ WEBER, op. cit., 1967, p. 58.

expressão da estrutura irracional do homem da massa”.⁴⁶ Ou seja, a compreensão do fascismo conforme os moldes da psicanálise, está para além da história enquanto mobilização político-social específica ou típica de uma região e contexto, sendo necessariamente uma ocorrência psicológica e subjetiva das massas mediante a repressão de sua sexualidade.

Tanto a moralidade sexual, que inibe o desejo de liberdade, como aquelas forças que apoiam interesses autoritários, tiram a sua energia da sexualidade reprimida. Agora, compreendemos melhor um ponto fundamental do processo do “efeito da ideologia sobre a base econômica”: a inibição sexual altera de tal modo a estrutura do homem economicamente oprimido, que ele passa a agir, sentir e pensar contra os seus próprios interesses materiais. [...] O problema prático da psicologia de massas é, portanto, a ativação da maioria passiva da população, que contribui sempre para a vitória da reação política, e a eliminação das inibições que impedem o desenvolvimento do desejo de liberdade, proveniente da situação econômica e social.⁴⁷

Em obra anterior à *Psicologia de massas do fascismo*, Reich introduz e desenvolve no livro *A função do orgasmo* uma “teoria da economia sexual”, questão que cruza verticalmente as duas produções, bem como é a base do autor para compreender a emergência totalitária – em especial o movimento fascista. Wilhelm Reich pontua que a saúde psíquica dependeria da potência orgástica. Contudo, essa potencialidade, para o autor, viria sendo reprimida autoritariamente devido à dinâmica externa da vida, tornando o homem incapaz de agir independentemente. O prazer teria sido substituído pelo dever compulsivo, gerando um influxo do homem em relação à própria vida.

Para Reich, a compensação dessa “miséria sexual” é a busca pela autoridade. Indo ainda além, o autor propõe que não são apenas nos Estado totalitários que se encontra um tipo de ditadura totalitária. De acordo com o autor, a arguição ditatorial e totalitária é fruto de uma tendência humana universal⁴⁸ causada pela supressão, repressão e coesão da vida e, em especial, da potência orgástica. Haveria, nesse sentido, desde a família, passando pela educação e vida em sociedade, um tipo de orientação autoritária e intermitente para certas questões.

O processo seria então fonte de uma segurança ilusória projetada numa autoridade, ao passo que determinada sociedade, sob essa lógica, estaria mais propensa – num

⁴⁶ REICH, Wilhelm. *Psicologia de massas do fascismo*. 2.ed. São Paulo: Martin Fontes: São Paulo, 1988.

⁴⁷ Idem, p. 30.

⁴⁸ Cf. REICH, Wilhelm. *A função do orgasmo: problemas econômicos-sexuais da energia biológica*. 9.ed. São Paulo: Brasiliense, 1975.

momento-crise – em dotar de sua liberdade em prol de um movimento totalitário emergente. É preciso considerar que as análises de Reich estão circunscritas ao território europeu, justamente sob o contexto de ascensão fascista – fenômeno possível a partir do século XX – e, mais ainda, num plano de fundo capitalista. São, portanto, a partir dessas condições, que consideramos as propostas do autor em nossa perspectiva.

O germen autoritário na democracia, que se infla como instrumento da própria democracia num momento-crise, aparece em voga também nas análises de Larry Portis. De acordo com Portis,⁴⁹ o fascismo é a possibilidade de uma transformação do sistema político “liberal democrático” em uma tirania, a fim de superar suas contradições e fraquezas, ainda que temporariamente. Para o autor, é possível ainda pensar em fascismo e fascismos, dependendo do contexto espacial, temporal e histórico do qual se analisa o mesmo enquanto fenômeno social. Desse modo, foge-se à compreensão do fascismo enquanto movimento estático.

Por outro lado, o fascismo – na concepção de Larry Portis – só pode ser compreendido dentro de uma relação necessária e coerente com o capitalismo. Ou seja, embora – como queira Robert Kurz⁵⁰ – a democracia traga em si uma vocação autoritária, o fascismo é um fenômeno proveniente do capitalismo (especificamente da “Era do capitalismo monopolista e imperialista”.⁵¹). Essa chave interpretativa implica, tanto numa teoria geral do fascismo, como produto-fim do capitalismo e, portanto, com data marcada na história, circunscrito a partir do século XX. Mas, ao mesmo tempo, a interpretação de Portis permite aguçar para circunstâncias específicas. O autor americano mostra ainda variadas interpretações para o fascismo. Passando pela definição genérica, onde a emergência do fascismo é um fenômeno generalizado na Europa, correspondente a industrialização, crescimento de movimentos contestadores e intensificação do nacionalismo e da xenofobia, até “ideias mistificadoras” onde são averiguadas íntimas relações entre uma esquerda radical na base da ascensão fascista.

À medida que se complexifica e desenvolve a sociedade, mais e maiores são os pólos de instabilidade que se formam. Em vez da criação de políticas a longo prazo, que visem diminuir as diferenças, a solução imediata é o amparo na violência. A repressão,

⁴⁹ PORTIS, Larry. *Qu'est-ce que le fascisme? Um phénomène social d'hier et d'aujourd'hui*. Édition Alternative libertaire, 9 euros, s/d.

⁵⁰ KURZ, op. cit., s.d.

⁵¹ FALCON, op. cit., 2003, p. 44.

seja ela totalitária ou autoritária, torna-se regra na lógica de manutenção da ordem. Com o tempo, adquiriu um caráter mais específico e institucionalizado, moldada pelo desejo de alcançar certo tipo de estado. Ou seja: a política se estrutura com poderes proporcionalmente mais fortes conforme as conjunturas encaradas pelo Estado ao longo do tempo.

Considerações finais

Os limites da democracia e da liberdade estabelecem linhas tênues para a ação dos indivíduos. O equilíbrio social depende da aceitação do indivíduo para com seu destino social. Para Pierre Bourdieu, o aparelhamento e seus funcionários, pertencentes a um mundo social para o qual e pelo qual somos feitos. A transgressão dos limites da liberdade denota uma paradoxal inconformidade. Ao mesmo tempo em que se compreende a deslealdade do “jogo” deseja manter-se nele. Esse mau funcionamento da estrutura garante, pela própria, estrutura a intervenção violenta como saída imediata.⁵²

Neste artigo, partimos da concepção da violência como recurso continuado e interno ao Estado democrático e liberal. A análise foi circunscrita no século XX, em especial pela ascensão dos movimentos fascistas, oriundos num momento-crise do liberalismo. Eric Hobsbawm, afirma o contexto de ascensão fascista, no imediato pós Primeira Guerra Mundial como “uma ameaça ideológica à civilização liberal como tal, e um movimento potencialmente mundial para o qual o rótulo ‘fascismo’ é ao mesmo tempo insuficiente, mas não inteiramente irrelevante”.⁵³ Mais do que uma ameaça ideológica à civilização liberal, o fascismo foi produto dessa mesma civilização liberal, graças à auto-instituição democrática. Essa auto-instituição abriu espaço para que os movimentos totalitários despontassem como movimentos que suspenderiam o mundo da crise.

Com base numa interpretação do marxismo clássico, o triunfo fascista estava marcado pela paralela ascensão de Hitler na década de 1930. Os fascismos impactaram o mundo do século XX e ainda atualmente, no século XXI, são fantasmas que estão sempre à espreita de um momento político, econômico e social caótico. O Estado democrático,

⁵² BOURDIEU, Pierre. *O poder simbólico*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

⁵³ Idem, 1995, p. 116.

como paradigma vencedor do século XX, passou a definir os limites da liberdade, velando seu caráter autoritário através do discurso liberal e da criação de leis que garantam a legalidade da repressão e violência, em contraponto à liberdade individual de se manifestar. Como descreve Carlo Romani:

Se examinarmos, na longa duração, a história do Ocidente, veremos que é no exercício da guerra que se solidificam as instituições regulares do Estado e seus instrumentos de domínio legais. Se não fosse assim, não haveria porque manter junto ao conjunto de leis que regulam o estado de direito, medidas excepcionais de segurança para serem usadas em casos de emergência. O exercício do poder, nestes termos, somente pode ser compreendido porque permanece latente, interno à instituição do Estado, o mecanismo da guerra como legitimador de um esquema de dominação que está presente e circula no interior de toda a sociedade.⁵⁴

Quando o Estado se choca com forças que podem desestabilizar seu funcionamento de imediato se reorganiza a fim de solapar tais forças. Essa reorganização estratégica da defesa está amparada nos aparelhos imediatos de repressão, primeiro a polícia e, quando não suficiente, as Forças Armadas. O surgimento de um esquema repressivo articulado em grande escala permitiu o rompimento do modelo da política como dominação, dissimulando o uso da força como repressão exercida dentro de limites legalmente constituídos.⁵⁵ Como postula Zygmunt Bauman: “Não há limite ético-moral que o Estado não possa transcender para fazer o que quiser, porque não há poder ético-moral mais alto do que o Estado”.⁵⁶

Referências

ANDERSON, Benedict. *Nação e consciência nacional*. São Paulo: Ática, 1983.

ARENDT, Hannah. *Origens do totalitarismo*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade e holocausto*. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. ANDERSON, Benedict. *Nação e consciência nacional*. Trad. Lólio Lourenço de Oliveira. Editora Ática: São Paulo, 1983

⁵⁴ ROMANI, Carlo. Antecipando a Era Vargas: a Revolução Paulista de 1924 e a efetivação das práticas de controle político e social. *Topoi*, Rio de Janeiro, n. 23, v. 12, jul./dez. 2011, p. 174.

⁵⁵ Idem.

⁵⁶ BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade e holocausto*. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 110.

BELARMINO, Camila A. *Diálogos para construir uma nação: continuidades da questão nacional no pensamento social brasileiro nas páginas da revista de imigração e colonização*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Rio de Janeiro, 2012.

BOBBIO, Norberto; MATTEUCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. *Dicionário de política*. 11.ed. Brasília: Ed.UnB, 1998

BOURDIEU, Pierre. *O poder simbólico*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

CASTORIADIS, Cornelius. *Figuras do pensável: as encruzilhadas do labirinto*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004.

FALCON, Francisco José. O capitalismo unifica o mundo. In: REIS, Daniel Aarão (org.). *O século XX: o tempo das certezas* (v. 1). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.

FELICE, Renzo de. *Explicar o fascismo*. São Paulo: Edições 70, 1976.

HOBBSBAWN, Eric. *A era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991*. 2.ed. São Paulo: Companhia das letras, 1995.

KURZ, Robert. *Quem é que é totalitário? Os abismos de um conceito ideológico para todo o serviço*. Disponível em: <<http://obeco.planetaclix.pt/rkurz35.htm>>.

MOTTA, Márcia Maria Mendes. A primeira Grande Guerra. In: REIS, op. cit., 2006.

MUSIEDLAK, Didier. Régimes politiques et développement entre les deux guerres: les limites de la séduction exercée par les modèles fasciste et nazi (1920-1945). In: SILVA, Griselda Brito; GONÇALVES, Leandro; PARADA, Mauricio (orgs.). *História da política autoritária: integralismo, nacional-sindicalismo, nazismo e fascismos*. Recife: Ed.UFRPE, 2010.

PORTIS, Larry. *Qu'est-ce que le fascisme? Um phénomène social d'hier et d'aujourd'hui*. Édition Alternative libertaire, 9 euros, s/d.

REICH, Wilhelm. *A função do orgasmo: problemas econômicos-sexuais da energia biológica*. 9.ed. São Paulo: Brasiliense, 1975.

REICH, Wilhelm. *Psicologia de massas do fascismo*. 2.ed. São Paulo: Martin Fontes: São Paulo, 1988.

ROMANI, Carlo. Antecipando a Era Vargas: a Revolução Paulista de 1924 e a efetivação das práticas de controle político e social. *Topoi*, Rio de Janeiro, n. 23, v. 12, jul./dez. 2011.

SCHITTINO, Renata Torres. *O totalitarismo segundo Hannah Arendt*. Texto inserido no desenvolvimento da pesquisa de pós-doutoramento iniciada em setembro de 2009 – Por que totalitarismo? Reconsiderações sobre a validade do conceito.

STEVENSON, Robert. *The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde* (1998). Disponível em: <<http://www.atkielski.com/PDF/data/Jekyll.pdf>>.

WEBER, Max. A ciência como vocação. In: _____. *Ciência e política: duas vocações*. São Paulo: Editora Cultrix, 1967.

WEBER, Max. *Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva*. Brasília: Ed.UnB / São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999.

Recebido em: 19/05/2014

Aprovado em: 27/07/2014

*A direita na TV. A propósito de um programa recente da
“Globo News”*

João Fábio Bertonha*

Resumo

O objetivo central desse artigo é dialogar com o discurso da direita brasileira contemporânea, especialmente a midiática, e identificar os seus equívocos conceituais e históricos. A questão da dicotomia esquerda vs. direita e sua relação com a polaridade autoridade vs. liberdade, a própria definição desses termos e o problema do chamado “marxismo cultural” serão especialmente enfocados.

Palavras-chave: Globo News. Direita midiática. Dicotomia direita vs. esquerda. Marxismo cultural.

Abstract

The central aim of this paper is to dialogue with the discourse of contemporary Brazilian right, especially the media, and to identify the conceptual and historical misconceptions. The question of left dichotomy vs. right and its relationship to polarity authority vs. freedom, the definition of these terms and the problem of so-called “cultural Marxism” will be especially focused.

Keywords: Globo News. Media right. Dichotomy right vs. left. Cultural Marxism.

* Doutor em História pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e professor no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Estadual de Maringá (UEM).

Ao ser convidado para colaborar nesse dossiê, pensei imediatamente na possibilidade de abordar a questão do “fascismo de esquerda”, construção intelectual da direita contemporânea totalmente sem sentido. No entanto, dado o fato que eu já escrevi algo a respeito recentemente,¹ considere que seria mais conveniente iniciar outro debate, com o discurso da direita nacional contemporânea. O objetivo é demonstrar seus erros teóricos e factuais e desmontar a construção ideológica por ela criada, com objetivos políticos mais do que claros.

Nesse sentido, esse texto não dialogará com uma direita qualquer, mas com aquela de maior visibilidade, ou seja, a presente na grande mídia. Tal direita é muito mais perigosa e tem uma maior visibilidade que outras (como os neointegralistas, a Tradição, Família e Propriedade – TFP etc.), ainda que, no meu modo de entender, ela não forneça nem de longe a real base programática dos que pretendem retornar ao poder.

Com efeito, quando e se o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) ou outro partido de oposição retornar ao comando do Estado, o que teremos, novamente, será uma ideologia privatista, próxima do modelo neoliberal e serão os intelectuais e políticos com essa perspectiva que comandarão os acontecimentos. A direita da grande mídia (Diogo Mainardi; João Woerdendag Filho, o Lobão; Reinaldo Azevedo; Luís Felipe Pondé; Rachel Sherazade e outros) é apenas a linha de frente, aqueles com a função de atacar os inimigos de forma escancarada, recebendo os golpes de volta e mantendo o clima de confronto. Numa escala intermediária, estão intelectuais com, em teoria, maior densidade (Marco Antonio Villa, Demétrio Magnoli etc.) e que exercem a função de darem uma base teórica, intelectual, para a luta e que comparecem como reforços da primeira. No entanto, em caso de sucesso da empreitada, eles também não teriam grandes espaços de poder.

Dessa forma, não creio que, num suposto governo de Aécio Neves, nós teríamos o risco de ter Lobão como ministro da Cultura, Rachel Sherazade como ministra da Justiça e Reinaldo Azevedo como o da Educação. Seria o velho grupo neoliberal (em suas divisões e contradições), tão bem representado nos cadernos de Economia dos grandes jornais, que daria as cartas e não os peões de linha de frente. As questões seriam bem

¹ BERTONHA, João Fábio. Fascismo de esquerda? Sobre a necessidade de revisão conceitual de um termo perigoso. *Revista Espaço Acadêmico* (UEM), Maringá, n. 142, p. 69-76, mar. 2013.

mais simples, mas não menos importantes, como carga tributária, uso dos recursos estatais, políticas de distribuição de renda e outras.

Mesmo assim, como são justamente esses peões que têm uma imensa visibilidade construída pela mídia, identificar e discutir o seu discurso talvez seja de utilidade nessa luta cultural que está a ser travada.

Um diálogo pressupõe, contudo, um interlocutor preciso e o discurso dessa direita mediática não é cem por cento uniforme, apesar dos seus padrões gerais serem os mesmos. Ele também varia conforme as circunstâncias conjunturais. Por esse motivo, optei por escolher um objeto preciso de análise: o programa “Globo News Painel” apresentado no sábado, dia 28/12/2013.² Nele, estavam presentes, além do apresentador, William Waack, o jornalista Reinaldo Azevedo, o filósofo Luís Felipe Pondé e o cientista político Bolívar Lamounier. O tema era a questão da direita e da esquerda no Brasil e que significaria ser de direita hoje. É a partir desse programa que construirei meu texto e meus argumentos.

Em primeiro lugar, foi desconcertante ver uma conversa de nível tão baixo, com debatedores que não sabiam bem o que estavam a falar e/ou repetindo chavões e o senso comum a respeito, sem argumentos mais elaborados. A única exceção parece ser a de Bolívar Lamounier, o qual já escreveu a respeito do conservadorismo no Brasil e sobre temas correlatos³ e que teria condições, pois, de argumentar com mais densidade a respeito do assunto. Mesmo sendo ele um intelectual do PSDB, seu *background* acadêmico é diferenciado dos outros dois e isso pode explicar seu silêncio ou suas respostas vagas em várias partes do programa. Ele parecia se incomodar com algumas colocações vazias que surgiam em alguns momentos, mas, provavelmente porque atacar o Partido dos Trabalhadores (PT) e a esquerda em geral era o objetivo do programa e também do seu partido, ele entrou no jogo.

O fato de terem sido convidadas três pessoas com pensamento próximo, aliás, me parece uma prova definitiva de que o objetivo do programa não era o debate, mas a propaganda. Um debate plural, afinal, deveria abranger pelo menos uma pessoa com outra perspectiva, mas isso não foi feito, produzindo um resultado final quase monolítico. Não

² Globo News Painel, 28 dez. 2013. Disponível em: <<http://www.youtube.com/watch?v=jspRDmkNhII>>. Acesso em: 12 maio. 2014.

³ Cf. LAMOUNIER, Bolívar. Formação de um pensamento autoritário na Primeira República, uma Interpretação. In: FAUSTO, Boris (org.). *História Geral da Civilização Brasileira* (t. III). Sociedade e instituições (1889-1930) (v. 2). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990.

houve realmente um debate, mas uma conversa entre amigos, todos batendo na esquerda e, lá no fundo, no PT e na presidente Dilma Rousseff, com objetivos eleitorais, como fazem os órgãos de imprensa para o qual todos ali trabalham.

Mas tentemos seguir com os argumentos centrais que apareceram no decorrer do programa e procuremos desconstruí-los, até para mostrar que eles estão equivocados tanto em termos teóricos como históricos.

O primeiro deles, que serve de alicerce para vários dos outros, é a redução da esquerda ao comunismo e à ditadura e da direita ao liberalismo democrático, esquecendo-se do fato de que há várias direitas e várias esquerdas e que o relacionamento delas com a questão da democracia é bem mais complexo do que as afirmações acima sugerem.

O debate da esquerda e da direita é realmente algo que confunde a maioria das pessoas. Em primeiro lugar, porque os termos podem ter significados diversos. “Liberais” nos Estados Unidos da América (EUA) representam a esquerda progressista. “Socialistas” podem significar a socialdemocracia marxista, a social democracia reformista ou a primeira fase do comunismo dentro da teoria marxista-leninista. Tal confusão surge tanto por causa do seu uso diferenciado em cada contexto como por puro e simples disfarce. Senão, por que, por exemplo, o “Partido Progressista” assim se chamaria quando se trata um agrupamento da direita mais retrógrada?

A própria existência de várias esquerdas e várias direitas convivendo ao mesmo tempo também provoca confusão, pois elas se aliam e disputam em todo momento. A direita liberal americana, por exemplo, adora a imigração, pois é mão de obra barata, enquanto a direita conservadora dos EUA abomina isso por mudar o panorama racial do país. Muitos neoliberais são ateus e odeiam a interferência religiosa na sociedade, enquanto os neo cristãos querem ação maciça do Estado na sociedade para fazer o que consideram certo. A esquerda comunista quer a ação do Estado para destruir o capitalismo, enquanto a esquerda mais anarquista vê o Estado como opressor e o despreza. Isso permite até aproximações no mínimo curiosas, como quando anarquistas e neoliberais se aproximam, por exemplo, na defesa da posse de armas para se proteger do Estado.

Outro fator de confusão vem do fato de que as bandeiras da esquerda não são as mesmas desde 1789 e nem as da direita. No início, qual era a fonte de conflito? A herança imediata da Revolução Francesa e a questão dos direitos políticos. A direita de então

queria ou a volta ao mundo pré-1789 (caso dos católicos, monarquistas, nobres etc.) ou que a nova ordem democrática ficasse restrita aos ricos (conservadores britânicos, por exemplo). A maior parte da esquerda, por sua vez, lutava pelo aumento do direito de voto, por mais representatividade etc. Essa batalha foi sendo vencida pela esquerda e os direitos políticos foram ampliados, inclusive porque a direita conservadora percebeu que não manteria as rédeas do poder se a base de cidadãos não crescesse. Em 1914, o sufrágio universal, ao menos o masculino, era a regra no mundo ocidental.

Depois da chegada de doutrinas mais contestadoras, como o anarquismo e o marxismo, houve mudanças de panorama e surgiram, no campo da esquerda, socialistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas-revolucionários e outros. A questão central passava a ser como lidar com o nascente capitalismo. Reformá-lo, destruí-lo ou conservá-lo? A esquerda socialista considerava que era possível humanizar o capitalismo a espera do seu fim, enquanto os comunistas e anarquistas queriam a sua derrubada. O mesmo problema dividiu o campo da direita. A direita conservadora, por exemplo, não gostava das forças do capitalismo e achava perigosa a modernidade urbana, laica e industrial, no máximo tolerando-a, mas a direita liberal queria mais e mais capitalismo.

Nos anos entre as guerras mundiais, continuaram a existir pessoas da esquerda democrática (*Giustizia e Libertà*, socialistas europeus em geral) e uma direita democrática, liberal. A própria crise do período, contudo, levou o universo político à radicalização e os campos da direita ou da esquerda foram monopolizados pelas suas vertentes autoritária (ditaduras de direita ou esquerda) e pela quase totalitária, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e na Alemanha.

Durante a Guerra Fria, dada a disputa entre EUA e URSS, a dicotomia esquerda/direita foi marcada pela oposição democracia/ditadura e capitalismo/comunismo. Já no período atual, a dicotomia foi recomposta em novos termos e a questão central passou a ser como lidar com o capitalismo vencedor, seja proclamando as virtudes do mercado, seja defendendo o papel do Estado como promotor de justiça social e disciplinador deste.

Importante ressaltar que, apesar de sempre haver, numa determinada época, uma questão ou problema chave que serve de divisor entre esquerda e direita, tal fato nunca foi capaz de tornar uniforme nenhum dos campos. Hoje, por exemplo, a questão de mercado vs. Estado é a chave da dicotomia, o que não implica que não existam direitas

antimercado – fascistas ou conservadoras – ou esquerdas comunistas, anarquistas e outras que continuam a debater e a desejar o fim do capitalismo. A questão é que, conforme a época e o lugar, certos temas se tornam particularmente dominantes no debate entre os dois campos, mas não eliminando nunca a sua diversidade interna.

Conflitos internos no campo da direita e da esquerda, portanto, eram e são comuns, tanto sobre como responder ao problema dominante num dado período como para tentar fugir dele. O interessante é que, nas horas decisivas, o padrão contínuo, histórica e empiricamente comprovado, é que a direita se articule de um lado e a esquerda de outro. A Guerra Civil Espanhola é um ótimo exemplo. De um lado, carlistas, falangistas, Igreja e Exército, todos com projetos distintos, mas unidos contra a República. Do outro lado, anarquistas, socialistas, comunistas e republicanos, também com propostas diferentes, mas unidos – ao menos até certo ponto – contra a insurreição. Apenas quando o campo franquista venceu é que começaram os conflitos internos que levaram à formação da ditadura franquista, mais conservadora do que fascista ou reacionária.

Outros exemplos desse padrão poderiam ser, por exemplo, as ditaduras instaladas no Brasil em 1937 e 1964, as quais foram apoiadas pelo campo da direita como um todo. Depois da vitória, contudo, começaram as disputas e acomodações dentro da direita, até uma proposta (a modernização conservadora dos militares) vencer e absorver e/ou anular as outras.

Em resumo, se não ficar claro que existem várias direitas e várias esquerdas e que elas tanto se aliam e se compõem como disputam e entram em conflito, fica muito difícil entender a história política ocidental desde 1789.

Há, contudo, um fio condutor que perpassa os séculos e que permite reunir a experiência dos dois campos em blocos comuns. A direita, em geral, considera a desigualdade entre os homens um ponto positivo, algo a se manter e aperfeiçoar. Já a esquerda defende a maior igualdade possível entre os homens e luta nessa direção. Mas que igualdade? Depende do período e dos atores envolvidos.

No início do século XIX, o conflito era pela igualdade política e jurídica, entre os que acreditavam que apenas os mais bem dotados (especialmente em termos financeiros), deviam ser cidadãos e os que queriam a ampliação desse direito. No século XX, a questão central era a igualdade econômica, cujo debate se dava basicamente em como lidar com o capitalismo, sendo que, no período entre as duas guerras mundiais, a própria democracia

foi considerada, pela maioria dos participantes, problema menor. Hoje, do mesmo modo, o campo se divide centralmente entre os que acreditam que o mercado capitalista deve regular a totalidade da vida, produzindo e reforçando uma desigualdade que seria até positiva e os que pensam que o Estado deve intervir para garantir, no mínimo, um ponto de partida mínimo (saúde, educação etc.) para os participantes nesse mercado. Igualdade e desigualdade acabam dando o tom, sempre.

A democracia e a ditadura (ou a liberdade e a autoridade) formam uma dicotomia que se cruza com a existente entre direita e esquerda, mas sem se misturar. No decorrer da História, houve direitas e esquerdas democráticas e não democráticas. Querer identificar a direita com a democracia e a esquerda com a perspectiva ditatorial é um erro, mas repetido sem parar no programa porque era muito interessante, já que permitia ataques à tradição de esquerda sem interrupção.

A base teórica da minha análise é o livro de Norberto Bobbio,⁴ o qual, apesar de problemas pontuais, oferece uma visão ponderada e ampla da questão. Não espanta que, no decorrer do programa, Reinaldo Azevedo tenha comentado o desserviço que esse livro prestou à causa da direita. Realmente, o livro desmascara o jogo ideológico que a direita tenta produzir. Com a visão de Bobbio em mente, os argumentos da direita sobre a sua essência democrática e a inevitável ditadura totalitária que surge de *qualquer* projeto de esquerda entram em colapso.

Bobbio incomoda tanto que Reinaldo Azevedo tentou argumentar que ele estava errado e que a direita quer sim justiça social, mas com democracia e a defesa das instituições, ao contrário da esquerda, que visaria à ditadura para, em teoria, consegui-la. Tal hipótese é de difícil confirmação. A direita sempre lutou contra a igualdade, apenas aceitando os avanços nessa direção quando inevitável e/ou manipulando tais avanços em seu benefício. Bobbio, aliás, não fala de justiça social, mas de direitos de igualdade, o que é bem mais amplo.

Nesse ponto, a propósito, é curioso como os debatedores fizeram críticas à diferenciação que parte da esquerda faz entre o pensamento marxista e o “marxismo realmente existente”, de forma a separar a tradição marxista das experiências da URSS,

⁴ BOBBIO, Norberto. *Direita e esquerda*. Razões e significados de uma distinção política. São Paulo: Ed.UNESP, 1995. Ver também, por exemplo, Anthony Giddens, o qual, apesar de apresentar propostas que, em teoria, superariam a dicotomia, acaba por concordar com boa parte das reflexões de Bobbio sobre a mesma. Cf. GIDDENS, Anthony. *Para além da esquerda e da direita*. São Paulo: Ed.UNESP, 1996.

da China etc. Isso é realmente um equívoco, pois, se é verdade que cabem ressalvas à forma como a tradição marxista foi aplicada nesses locais, a ligação entre teoria e prática é real. Não se pode validar o marxismo apenas como teoria ou apenas como aplicação prática nesses e em outros locais, mas ambos os pontos têm que ser levados em conta. A crítica é verdadeira.

O mesmo pode e deve ser feito, contudo, no tocante ao pensamento liberal e de direita em geral. Em quais realidades a direita realmente lutou pela redução das desigualdades, sejam quais forem, a não ser de forma instrumental? Posso imaginar cenários nos quais o modelo neoliberal, por exemplo, acelerou o crescimento econômico e isso permitiu que as migalhas do bolo fossem maiores para o coletivo, mas a redução das desigualdades nunca esteve nos objetivos da direita, a não ser, como afirmado, de forma instrumental ou como efeito indireto.

Ainda nesse esforço, Azevedo afirma que as diferenças entre as esquerdas são apenas de grau. Todas, ao final, querem construir uma utopia via Estado, partido e ditadura, variando apenas o quanto elas estariam dispostas a ir num dado momento. Já na direita, haveria uma diferença crucial, de essência, pois a direita democrática e liberal lutaria sempre pela democracia e pelo mercado livre, enquanto a direita fascista não. Temos um avanço aqui, pois ele reconhece que o fascismo é de direita, tópico ao qual já voltaremos. Mesmo assim, ele completa seu raciocínio afirmando que, dado o seu ódio pela democracia, o fascismo, no final, estaria mais perto da esquerda do que da direita. Se a direita fosse sempre democrática, isso faria sentido. Novamente, o problema é que, historicamente, essa hipótese não se sustenta.

São realmente curiosos, aliás, os malabarismos que os debatedores tiveram que fazer para adaptar a realidade aos seus pressupostos. Quando se abordou a socialdemocracia europeia, por exemplo, e viu-se que era impossível dizer que ela defendia a ditadura do proletariado, correu-se a explicar que essa socialdemocracia era reformista, oriunda da Segunda Internacional, enquanto a esquerda brasileira teria sua origem na Terceira, revolucionária. Na verdade, a socialdemocracia europeia só se afastou realmente do marxismo depois da Segunda Guerra Mundial e mesmo na sua face mais reformista e moderada, como hoje, ela ainda está dentro do campo da esquerda, defendendo ao menos reformas pontuais para que o capitalismo seja menos injusto.

Outro malabarismo discursivo apareceu quando eles começaram a mencionar que a direita sempre confia no Mercado e no Estado mínimo, enquanto a esquerda no Estado. Novamente, uma visão reducionista, pois nem mesmo os neoliberais acreditam realmente no Estado mínimo, a não ser como discurso. A questão é que eles têm outros fins para os recursos estatais, normalmente para reforçar o poder e a riqueza dos que já as têm. E outros ramos da direita nunca tiveram problemas em projetar no Estado aquele que serviria para remodelar a sociedade na direção que eles consideravam correta, seja uma católica, seja uma purgada dos riscos da modernidade ou da própria esquerda. Em última instância, talvez seja possível dizer que a esquerda sempre acreditou no poder do Estado e da política para mudar o mundo, enquanto a direita, dentro das suas variações, acredita tanto no Estado como nas forças de mercado para seus fins.

De qualquer modo, essa visão de que a esquerda, o povo, tem o vírus da ditadura em si é antiga, vindo desde os clássicos do século XVIII ou XIX, como Tocqueville, De Maistre, Burke etc. e é remontada e recuperada em todo momento, dada a sua utilidade política. No DNA da esquerda, estariam o populismo, o bolivarismo, o socialismo e todo o mal e apenas sendo de direita se defenderia a liberdade, seja ela qual for.

Novamente, o problema é que todo conceito requer o mínimo de prova de realidade e, testada historicamente, essa ideia não se sustenta. Imaginemos que essa hipótese de Reinaldo Azevedo seja verdadeira e a testemos nas ditaduras militares na América Latina nos anos 1960 e 1970. Então, o regime do Pinochet (ultraliberal na economia, mas uma ditadura cruel) era de esquerda, já que antidemocrático? O mesmo poderia ser dito das ditaduras no Brasil ou na Argentina?

A hipótese só funcionará se aceitarmos a premissa de que a direita só se torna ditatorial em defesa da liberdade, de forma a impedir a verdadeira ameaça, a da esquerda. É o que se propõe quando se diz, por exemplo, que o golpe de 1964 foi feito para impedir uma ditadura comunista no Brasil. O problema é que não há indícios empíricos de um projeto comunista nesse sentido⁵ e o simples fato de os militares terem ficado duas décadas no poder (com apoio de todo o espectro político da direita, que já proclamava o golpe muito antes de 1964) inviabiliza a ideia de que foi algo preventivo ou temporário.

⁵ Claro que essa afirmação não implica desconsiderar o papel da esquerda e do Partido Comunista nos acontecimentos que levaram a 1964, como se eles tivessem sido totalmente passivos, e nem implica que toda e qualquer revisão feita pela historiografia seja inexata, pelo contrário. O que não há são indícios concretos de um plano comunista para tomar o poder e que tenha sido efetivamente colocado em prática.

Na questão da ditadura brasileira, aliás, o programa foi especialmente interessante. Eles comentaram como vários antigos combatentes contra a ditadura são hoje louvados como paladinos da liberdade quando, na verdade, queriam era instalar uma ditadura do proletariado no país. Em alguns casos, isso está correto, mas não para todos. Fora isso, eles fugiram do tema da ditadura todo o tempo. Pondé a resumiu como “canalhice”, enquanto os outros apenas a criticaram levemente. Parece-me que eles ainda não estão dispostos a assumir a herança do regime de 1964-1985 (ao contrário de outros grupos, como neointegralistas, nostálgicos militares etc.), pois isso inviabilizaria o seu discurso democrático e liberal. As ideias de Marco Antonio Villa sobre a “ditabranda” ou sobre como a ditadura só durou de 1968 a 1979,⁶ contudo, talvez indiquem que essa fronteira começou a ser ultrapassada.

Mesmo com suas falhas evidentes, fica claro o efeito potencialmente forte, em termos políticos, da argumentação de Azevedo e de outros como ele e porque tais teses são repetidas à exaustão. Se todo direitista é liberal, democrata e toda pessoa de esquerda é bolivariana, comunista e inimiga da liberdade e se a liberdade (mesmo que seja a permitida pela democracia burguesa) é um valor a ser defendido – o que é verdade – quem poderia ser de esquerda a não ser os patologicamente maus?

Levando esse raciocínio ao limite, há outras possibilidades de destruir o legado da esquerda. Classificar o fascismo e, especialmente, o nazismo como de esquerda é uma delas. Não vou entrar em detalhes sobre tal temática aqui, pois já a abordei, como indicado no início do texto, em outra ocasião, mas, com os ensinamentos de Bobbio à mente, fica claro como o nazismo e o comunismo da URSS de Josef Stalin não são iguais. São equivalentes no ódio ao liberalismo, à ideia de democracia e do mercado livre conduzindo tudo. Mas o primeiro mantém o capitalismo e outro o destrói. Um leva as tradições de direita tão ao limite que alguns grupos e povos foram considerados tão desiguais e inferiores que foram desprovidos até do direito de viver. Outro leva a tradição da esquerda ao limite, querendo promover a igualdade, ao menos em teoria, pela força bruta e pela eliminação física de quem se opuser. Um liberal-democrata não é um nazista e um socialdemocrata não é um estalinista, mas todos pertencem a famílias próprias e isso tem que ser lembrado.

⁶ Ver, por exemplo, VILLA, Marco Antônio. *Ditadura à brasileira: 1964-1985. A democracia golpeada à esquerda e à direita*. São Paulo: Leya, 2014.

Outro ponto que eles ressaltaram a exaustão no “debate” foi o velho argumento do marxismo cultural ou como a esquerda já teria estabelecido uma “hegemonia gramsciana” na sociedade. A mídia, a academia e outros aparatos culturais estariam dominados pela esquerda e a direita não tem tanto espaço nesses ambientes por causa desse domínio.

Isso é paranoia, ficando a dúvida, apenas, se eles acreditam mesmo nisso ou usam o argumento para ganhos políticos. Antonio Gramsci realmente comentou que, na impossibilidade de uma conquista do poder pela força ou para facilitar essa conquista, um partido revolucionário deveria tentar estabelecer uma hegemonia cultural dentro da sociedade. Muitos intelectuais de esquerda pensaram e pensam assim. Tentaram criar espaços próprios para seu grupo político na academia, por exemplo, inclusive com métodos ilegais, como concursos públicos fraudados, favorecimentos etc. A direita, na verdade, faz o mesmo em muitos locais, mas isso não invalida a afirmação de que havia e há intelectuais de esquerda que acreditam nisso.

Daí a dizer, contudo, que o plano deu certo vai uma longa distância. Na academia, talvez possamos afirmar que a esquerda (não necessariamente a gramsciana) sempre tenha tido mais força depois de 1945, mas o motivo não é obrigatoriamente um projeto de poder. Num país tão desigual e atrasado como o Brasil, o fato de a maioria dos pensadores serem de esquerda talvez seja um fato quase inevitável.

Quanto ao domínio da esquerda na mídia, afirmar isso seria cômico se não fosse trágico. Com as poucas exceções de praxe, a mídia brasileira é dominada pela direita, nas suas várias denominações. A direita liberal domina o pensamento nos cadernos de Economia, enquanto a direita conservadora (sempre lutando para a manutenção das tradições nacionais, como a desigualdade obscena, a criminalização de qualquer luta social etc.) domina os programas e cadernos de polícia, política etc. Se a esquerda domina mesmo a mídia nacional, ela o faz com um disfarce tão perfeito que fica difícil encontrá-la.

Na verdade, a direita nacional está muito bem representada no país. Partidos de direita estão atuando abertamente, com toda a força e representatividade. O pensamento da direita (ou das direitas) está presente com força na mídia, na sociedade em geral e, cada vez mais, nas universidades. O que não temos é uma direita assumida, mas essa “discrição” não tem nada a ver com o marxismo cultural, mas com os efeitos residuais do

apoio maciço da direita nacional à ditadura militar. Essa associação é ainda complicada e é muito mais simples exercer uma prática política de direita sem se assumir como tal do que pagar o ônus.

Ao final do programa, outros artifícios discursivos tradicionais da atual direita também foram esgrimidos, como quando Lamounier e Waack começaram a dizer que a dicotomia direita e esquerda não tem mais sentido, como nunca teria tido, aliás, no Brasil. Em terras tupiniquins, a única coisa que realmente importaria seria a luta entre o liberalismo democrático e o antiliberalismo coletivista, estatal, com tendências totalitárias etc. Novamente, compara-se o pior da tradição de esquerda com o melhor que a direita tem a oferecer, com a conclusão óbvia de que o liberalismo é a única saída frente aos riscos do chavismo, do populismo e do bolchevismo. Votemos no PSDB e salvemos o país parece ter sido a mensagem planejada, o *gran finale* desejado pelos organizadores do programa.

No entanto, os comentários finais de Pondé acabaram por deixar esse final ainda mais hilário. Ele comentou como as pessoas de direita seriam mais preparadas intelectualmente e estudariam mais, pois não queriam ficar na bíblia marxista. Além disso, a esquerda seria desrespeitosa, agressiva e fugiria do debate, enquanto a direita não.

Tais comentários só podem levar ao riso. Em primeiro lugar, porque o debate que eles fizeram foi, como já indicado, um entre pares. E, em segundo, porque a maioria dos ditos intelectuais da atual direita midiática é extremamente vazia, se limitando a repetir trechos de Mises, Hayek ou Olavo de Carvalho como se fossem textos doutrinários, a prova de falhas. Realmente hilário, pois a maioria deles é vazia e segue os livrinhos do Mises e do Hayek (ou a revista *Veja*) com a mesma devoção cega dos velhos marxistas frente a Marx.

No campo da esquerda, há pessoas dogmáticas, que seguem os textos marxistas (ou de qualquer outro filósofo da moda) de uma forma religiosa, acrítica e que agem com truculência contra o outro? É evidente que sim. No entanto, no campo da redução da realidade à fantasia e no uso da truculência, da intimidação verbal e escrita, a esquerda atual ainda é amadora.

O que vemos, portanto, é que há efetivamente uma batalha pela hegemonia cultural, nos termos gramscianos, acontecendo. Contudo, os que têm se revelado muito mais hábeis em utilizar a desinformação, a violência escrita e verbal e o poder da mídia a

seu favor têm sido, sem dúvida, a direita, especialmente essa direita midiática que comentamos aqui e seus associados nas redes sociais e em outros espaços.

Sabemos da força e da importância da cultura e da mídia para gerar consensos e manter/modificar opiniões, preconceitos e sentimentos. Sabemos também, contudo, que essa força nunca é absoluta, como se a mente das pessoas pudesse sofrer lavagem cerebral por meio de programas de TV, revistas, livros, internet etc. As grandes perguntas para os próximos anos são se a direita vencerá efetivamente, como parece estar vencendo, a batalha cultural e se essa vitória será capaz de mudar a percepção da realidade objetiva – de melhoras pequenas, mas reais, da qualidade de vida – do grosso da população.

Referências

BERTONHA, João Fábio. Fascismo de esquerda? Sobre a necessidade de revisão conceitual de um termo perigoso. *Revista Espaço Acadêmico* (UEM), Maringá, n. 142, p. 69-76, mar. 2013.

BOBBIO, Norberto. *Direita e esquerda*. Razões e significados de uma distinção política. São Paulo: Ed.UNESP, 1995.

GIDDENS, Anthony. *Para além da esquerda e da direita*. São Paulo: Ed.UNESP, 1996.

Globo News Painel, 28 dez. 2013. Disponível em:
<<http://www.youtube.com/watch?v=jspRDmkNhII>>.

LAMOUNIER, Bolívar. Formação de um pensamento autoritário na Primeira República, uma interpretação. In: FAUSTO, Boris (org.). *História Geral da Civilização Brasileira* (t. III). Sociedade e instituições (1889-1930) (v. 2). Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990.

VILLA, Marco Antônio. *Ditadura à brasileira: 1964-1985*. A democracia golpeada à esquerda. São Paulo: Leya, 2014.

Recebido em: 19/05/2014

Aprovado em: 02/07/2014

Neonazismo, racismo e supremacia racial: a ideologia racial do Valha 88

Guilherme Ignácio Franco de Andrade*

Resumo

O estudo do grupo Valhalla 88 pretende investigar as questões raciais presentes na ideologia nacional socialista professada. O nazismo, em sua estrutura, tem como principal questão o arianismo (eugenia), a “purificação da raça”, pois apenas o “povo escolhido” teria “direito” a governar o mundo por sua “superioridade racial”, assim entendida por Adolf Hitler. A ideologia difundida pelo grupo Valhalla 88 procura tornar o Nacional Socialismo acessível a todas as pessoas, fazendo uma leitura que visa manipular e adaptar tais ideias, para que elas se apresentem como alternativa.

Palavras-chave: Extrema Direita. Neonazismo. Supremacia Racial.

Abstract

The study group of Valhalla 88 intends to investigate racial issues present in the national socialist ideology professed. Nazism, in its structure, whose main issue Arianism (eugenics), the “race purification”, because only the “chosen people” have “right” to rule the world by their “racial superiority”, so understood by Adolf Hitler. The ideology disseminated by Valhalla 88 group seeks to make National Socialism accessible to all people, doing a reading that seeks to manipulate and adapt these ideas so that they present themselves as an alternative.

Keywords: Extreme Right. Neonazism. Racial Supremacy.

* Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (PPGH-UNIOESTE).

No Brasil, os grupos de extrema direita ganharam destaque a partir da década de 1930 com os integralistas, período que corresponde à luta para chegada ao poder do partido integralista. Porém, após o fim da 2ª Guerra Mundial, o integralismo perdeu sua ênfase. Depois passa pela ditadura militar até a abertura política e a redemocratização do país. E, por fim, no início dos anos 90, o mundo globalizado em que hoje vivemos. Mesmo sendo em tempos diferentes, em espaços históricos diferentes, que separam os integralistas dos neonazistas, podemos apontar algumas semelhanças entre ambos os grupos, como o nacionalismo extremista, o combate ao bolchevismo e o culto a aperfeiçoamento do ser.

É a partir da década de 1980 que começamos a análise do nosso tema, ou seja, do surgimento dos grupos skinheads influenciados pelos grupos ingleses e, posteriormente, na transformação de alguns grupos influenciados pela ideologia nacional socialista, os intitulados grupos neonazistas.

A estagnação econômica no país e a incerteza política durante o período de redemocratização influenciaram o surgimento do movimento *skinhead* (“cabeças raspadas”). Nome dado ao grupo de jovens trabalhadores que surgiu na Inglaterra, que eram caracterizados por andar com calças militares ou calças e suspensórios, tradicionalmente usadas por operários e funcionários do porto, além dos coturnos e a cabeça raspada.¹ Esse movimento inglês surgiu durante a década de 60 no Reino Unido, era composto por jovens proletários, preocupados com a falta de perspectiva de vida durante a crise do Estado de bem estar social. Esses grupos procuravam mostrar à sociedade sua indignação com o meio social em que viviam.² A busca por seu próprio espaço é marcada pela consolidação do capitalismo de “consumo em massas” que deu ao jovem inglês independência e autonomia financeira.

O Brasil na década de 80 exibiu um cenário com algumas semelhanças em relação ao da Inglaterra na década de 60. O país passava por um processo de transformação da classe operária, do crescimento dos movimentos sindicais, em meio à reabertura política, anistia e a redemocratização. O clima político em que a sociedade estava envolvida, fragilizada, favorecia o surgimento dos “carecas” no país.³ O primeiro grupo conhecido

¹ COSTA, Márcia Regina da. *Carecas do subúrbio: caminhos para o nomadismo moderno*. São Paulo: Musa, 2000.

² SALEM, Helena. *As tribos do mal: o neonazismo no Brasil e no mundo*. São Paulo: Atual, 1995, p. 37.

³ COSTA, op. cit., 2000, p. 73.

foi “os carecas do subúrbio”, que apresentava características parecidas com os grupos ingleses, como o nível socioeconômico ou a proveniência de áreas industriais.⁴ A grande maioria vinha das camadas baixas da sociedade. Os carecas do subúrbio tinham como ideais políticos o nacionalismo, união e fraternidade.

Em seu início eles eram compostos por diferentes etnias, não partilhavam do conceito de segregação racial. Esse é o traço mais marcante no começo do movimento *skinhead* no Brasil. Os grupos eram compostos em sua maioria por operários da zona leste da cidade de São Paulo e qualquer pessoa poderia participar do grupo, sem exclusão da participação de pardos e negros.⁵ Em seu início não havia a simbologia nazista, nem preconceito racial; a ideologia era composta por poucos princípios, como o culto ao físico, a prática da defesa pessoal e postura contrária à utilização de drogas. Como referência no tema, pelo importante trabalho desenvolvido no Brasil por Alexandre de Almeida (2004) em sua dissertação de mestrado “*Skinheads: os mitos ordenadores do poder branco paulista*”, podemos verificar como se organizava o grupo neonazista White Power SP, quais suas influências ideológicas, sua organização e militância e o desenvolvimento do seu projeto político. O pesquisador Alexandre de Almeida, mostra o desenvolvimento do neonazismo no Brasil nas décadas de 1980 e 1990.

Com o passar do tempo alguns grupos carecas começaram a simpatizar com algumas ideias nazistas e utilizar seus símbolos. Em um primeiro momento, empregavam tal simbologia como forma de autoafirmação do grupo enquanto movimento radical. E as saudações nazistas para ganhar respeito e impor medo aos grupos rivais punks. Por mais que muitos grupos tenham em primeiro momento relutado em se afirmar enquanto defensores do nacional socialismo, procurando se distanciar dos grupos *White Power*.⁶ A incorporação da suástica e a presença da ideologia nazista no grupo Carecas do Subúrbio geraram conflitos entre seus membros, pois parte da liderança não aceitava a segregação racial como base primordial da ideologia. Partindo do pressuposto que no Brasil seria impraticável o racismo, como entendimento que a miscigenação e o convívio diário com pessoas etnicamente diferentes impediriam empregar tal conceito no grupo, até porque já não existia uma homogeneidade étnica. Embora o conceito de preconceito racial já

⁴ Idem.

⁵ SALEM, op. cit., 1995, p. 75.

⁶ Termo utilizado para identificar grupos que pregam a supremacia racial caucasiana, cujos membros, em sua maioria brancos, supostamente são descendentes de europeus.

estivesse disseminado internamente, pois o grupo era contrário a migração, discriminavam os nordestinos, judeus e homossexuais. Dessa disputa interna os membros dissidentes vão criar os “Carecas do ABC”.⁷

A suástica começou a aparecer nos fanzines produzidos pelos carecas e nos panfletos que circulavam nas manifestações, como se via na carta de apresentação do grupo, que exibia conteúdo racista, com ameaças aos nordestinos. As saudações nazistas e a disciplina da *SS Schutzstaffen* influenciaram o comportamento dos grupos que agiam como tropa de choque. Até esse momento os grupos Brasileiros se diferenciavam dos grupos Europeus, que já tinham incorporado o nazismo e o preconceito racial.

Essa mudança teve rápida aceitação pelos grupos que existiam no sul do Brasil. Em primeiro lugar, a rápida incorporação do nazismo em movimentos extremistas se deve ao fato de ter existido na região o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha durante a 2ª Guerra Mundial.⁸ Outro aspecto que possibilitou o desenvolvimento da ideologia racial é devido ao grande número de descendentes de europeus, principalmente alemães, nessa região. O movimento também aumentou conforme as cidades sulistas começaram a receber migrações de nordestinos e nortistas. Aos poucos os grupos neonazistas na região sul do país e em São Paulo aderiram às novas mudanças, a linha de pensamento “*White Power*” (“Força Branca”).⁹ Os grupos WP têm como características o ultrarracismo e são considerados os grupos mais radicais e agressivos entre os movimentos da extrema direita. Eles adotam o nacional socialismo como princípio de vida, apregoando o culto ao físico, a disciplina e a fidelidade entre os membros, como uma irmandade.

Em primeiro lugar, por questões de ascendência europeia, os grupos “*White Power*” se proclamam “herdeiros” do patrimônio genético europeu para se autoneomarem “superiores”. As outras etnias presentes no Brasil são qualificadas como “pragas” e “sanguessugas”, pois, segundo os neonazistas, elas “destroem” e “corrompem” a comunidade onde vivem. Essa volta das ideias do arianismo tem como fundamento a busca por ideologias do passado, que concretizem as aspirações dos grupos

⁷ COSTA, op. cit., 2000, p. 75.

⁸ DIETRICH, Ana Maria. *Nazismo tropical? O Partido Nazista no Brasil*. São Paulo: FFLCH/USP, 2007.

⁹ O slogan *White Power* surgiu nos Estados Unidos, durante um debate entre George Lincoln Rockwell, líder do Partido Nazista Americano, com lideranças dos “Panteras Negras”. Ou seja, esse discurso de afirmação da supremacia caucasiana nos Estados Unidos floresceu em meio aos conflitos por direitos civis na década de 1960. Posteriormente, o *White Power* se tornou o jornal do Partido Nazista Americano.

extremistas, que precisam fundamentar seus argumentos de “superioridade racial”. O objetivo se voltava para sua pretensa afirmação enquanto líderes naturais da civilização.

No Brasil, várias pesquisas buscam apontar os principais motivos para o surgimento dos movimentos de extrema direita a partir da década de 90. Para o historiador Lopes, em seu livro *Do terceiro reich ao novo nazismo*,¹⁰ o surgimento dos grupos neonazistas corresponde a meros casos isolados; seriam grupelhos com pouca expressão política, que não compreendem o mundo em que vivem e que buscam, através das manifestações do grupo como pintar suásticas e brigar com outras gangues, uma forma de chamar atenção e de chocar a sociedade.

Em meados da década de 1990, com o desenvolvimento tecnológico em ritmo frenético e a produção em escala global de produtos tecnológicos, estes se tornaram mais acessíveis a classes menos privilegiadas (também reflexo do crescimento da classe média e de seu poder aquisitivo). Essas novas tecnologias, seguidas da inserção da internet no cotidiano da população como meio de acesso à informação e comunicação, transformou o exercício da liberdade de expressão. Isto possibilitou às pessoas, mesmo que em proporções limitadas, ter voz e divulgar as outras pessoas suas opiniões. As mais diversas formas de manifestação podem ser visualizadas através da internet: tal mídia ganhou tamanha repercussão, que diversos temas como política, eleições, esportes, estão inseridas nas discussões nas redes sociais. A partir do crescimento de sua utilização e seus diferentes usos, a internet ganha atenção do ponto de vista acadêmico, pois a rede proporcionou um aporte quase inesgotável de novas fontes. Segundo o pesquisador Fabio Chang de Almeida:

A rede mundial de computadores tornou-se uma ferramenta de comunicação poderosa, devido à facilidade de acesso e à amplitude de cobertura da nova tecnologia. Um computador conectado à Internet é um eficiente instrumento para a troca de informações em escala global. Com a popularização em escala mundial, criou-se um novo espaço de sociabilidade.¹¹

Não obstante o ciberespaço ser um *locus* para a promoção da liberdade de expressão e direitos humanos, o ambiente virtual também se revela facilitador para

¹⁰ LOPES, Luiz Roberto. *Do Terceiro Reich ao novo nazismo*. Porto Alegre: Ed.UFRGS, 1992, p. 146.

¹¹ ALMEIDA, Fábio Chang de. O historiador e as fontes digitais: uma visão acerca da internet como fonte primária para pesquisas históricas. *Aedos*, Porto Alegre, n. 8, v. 3, 2011, p. 12.

violações de outros direitos fundamentais devido aos fatores do anonimato, invisibilidade e sensação de impunidade.

Um dos principais grupos neonazistas hoje no Brasil é o grupo Valhalla 88.¹² Partindo da própria auto definição veiculada pelo grupo, ele se intitula como sendo Nacional-Socialista,¹³ procurando se apresentar como movimento sério, acadêmico, intelectual, o avesso dos tradicionais grupos skinheads e neonazistas.¹⁴ Primeiramente o nome Valhalla faz referência à mitologia nórdica: trata-se do nome do lugar para onde os guerreiros vikings eram recebidos após terem morrido, com honra, em batalha.

O site do grupo tem sido nos últimos anos o principal meio de produção da ideologia intitulada como nacional socialista no país. Como se nota em dezena de outros sites, seus artigos estão disponíveis para consulta e divulgação da doutrina. Ele na última década já passou por diversos servidores e constantemente seu site é bloqueado pela Polícia Federal. Como de costume, eles hospedam seus sites em servidores internacionais, dificultando o trabalho dos órgãos responsáveis pelo combate ao racismo e apologia ao nazismo.

Os neonazistas no Brasil, na questão racial apresentam várias divergências. Alguns grupos como os Carecas do Subúrbio e skinheads tradicionais, são confundidos como grupo neonazista, porém, eles são apenas radicais, ultranacionalistas, a maioria dos grupos vão rejeitar o preconceito étnico, embora isso não os exclua da aversão a homossexuais, comunistas e judeus.¹⁵ Este é o ponto principal que separa grupos fascistas de nazistas. A questão racial é um dos pontos que diferencia o nazismo de outros regimes autoritários. A questão racial, a supremacia alemã durante o nazismo era considerada em primeiro plano, ela é a base de tudo, o alicerce para o “desenvolvimento” e a “garantia do futuro” da sociedade ariana. Nos grupos que se afirmam nacional socialista, o racismo vai estar dentro da ideologia, mesmo que de forma sutil, pois, é fácil conseguir enxergar nas entrelinhas, quando em alguns pontos não está explícito.¹⁶

¹² Valhalla 88. Disponível em: <<http://www.nuevorden.net/portugues/valhalla88.html>>. Acesso em: set. 2012.

¹³ Referência à ideologia Nacional Socialista de Adolf Hitler, diretamente do *Mein kampf*.

¹⁴ Valhalla 88, op. cit., 2012.

¹⁵ COSTA, op. cit., 2000, p. 145.

¹⁶ FRANCO DE ANDRADE, Guilherme Ignácio. *Movimentos de extrema direita no Brasil: o grupo Valhalla 88*. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História). Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon, 2012.

Os neonazistas tentam erroneamente defender que a associação do nazismo com racismo, preconceito racial, é uma imagem criada pela mídia sionista para desmoralização do movimento.¹⁷ Criando assim uma aversão da população em aceitar qualquer ideia de origem nacional socialista, por serem considerados pelas massas como sendo ignorantes e preconceituosos. O conceito de raça desenvolvido pelos neonazistas é baseado nas teorias eugênicas, baseadas em David Lane, Alfred Rosenberg, *Walter Darré* e o livro *Mein kampf* de Hitler, eles acreditam que a cultura e a superioridade racial são passadas através do DNA e pelo sangue:

Pense que as bases fundamentais de sua existência se devem aos seus antepassados. Cremos firmemente que a Raça Branca Ariana é superior as demais raças, mas isto não deve ser visto como algo que vá contra a natureza, pois a superioridade de certas espécies sobre outras é parte da hierarquia natural.¹⁸

Em sua compreensão sobre raça, o Valhalla acredita que elas são manifestações do trabalho de milênios de evolução natural e criação da diversidade humana. Nos termos desse discurso, a raça equivaleria à maneira pela qual a natureza se manifesta em nós.¹⁹ Mas sabemos que não existem diferenças, pois o conceito raça não existe já que todos têm a mesma essência, o mesmo DNA. As pessoas agem de diferentes modos devido ao meio em que estão inseridas, sobretudo questões culturais, econômicas, classes sociais, colaboram para construção do ser. E as principais classificações dos neonazistas em referência as raças “inferiores” são resultado do preconceito e da marginalização das classes baixas, sempre vinculadas às questões de aumento da criminalidade, da relação ao desemprego devido a migração dos nordestinos e nortistas.²⁰

Baseado nas leituras raciais, a discussão sobre as diferenças entre as etnias, os neonazistas acreditam que o fruto de uma relação de miscigenação, o relacionamento entre duas diferentes etnias é uma praga, um vírus para corrente sanguínea, que corromperia e destruiria o trabalho da seleção natural.²¹

¹⁷ Valhalla 88, op. cit., 2012.

¹⁸ DARRÉ, Walter. *A política racial nacional socialista*. Disponível em: <http://www.nuevorden.net/portugues/raza_20.html>. Acesso em: ago. 2012.

¹⁹ Valhalla 88, op. cit., 2012.

²⁰ Idem.

²¹ Idem.

Então, para a suposta sobrevivência do grupo e sua “preciosa” raça, é preciso preservar e cultivar a herança de seus antepassados, a história e a cultura. Os neonazistas acreditam que colaboram com a evolução da natureza, se pautando no darwinismo social onde apenas os mais fortes sobrevivem.²² O nacional socialismo supostamente pregaria o respeito mútuo entre outros povos desde que exista respeito à cultura deles. Ao mesmo tempo temos provas incontestáveis de que o nazismo em si jamais respeitou qualquer tipo de diferença; aliás, a diferença causa medo, por isso a sustentação da teoria segregacionista.²³

O princípio do sangue é mais uma demonstração das possíveis atrocidades que os novos nazistas prometem. A defesa do sangue e dos genes será mais um capítulo em busca da “limpeza”, da solução final, onde o extermínio de deficientes, doentes, “inferiores”, será em nome da “salvação mundial”, tudo em busca do “aperfeiçoamento”, da eugenia. Outro aspecto que aparece vinculado ao nazismo clássico é o ódio a minorias étnicas, judeus e homossexuais que voltaram a ser novamente os alvos de perseguições. A novidade nesses grupos são os ataques contra os nordestinos. Eles se tornam a maior vítima de ódio e agressões, tanto morais quanto físicas. Os motivos para a adoção das práticas de segregação racial acabam sendo vinculados às posições sociais dos grupos étnicos no Brasil. Negros, pardos e nordestinos acabam sendo classificados como “sub-raça”.

As teorias de Charles Darwin²⁴ sobre a evolução natural das espécies influenciaram as teorias da eugenia. O pesquisador Francis Galton²⁵ defendia a tese de que a cultura e o conhecimento eram resultados da transmissão genética e não dos fatores ambientais. Segundo Galton, a raça ariana tinha o direito ao domínio da sociedade, pois é nas classes dominantes que se concentravam as melhores qualidades genéticas, e os socialmente superiores eram os herdeiros da acumulação cultural depositada nos seus genes.²⁶ Esse “tesouro genético” amealhado pela natureza através de séculos e séculos se aperfeiçoando, aprimorado pela seleção natural dos mais “aptos”, era o que permitiria aos arianos o controle da sociedade.

²² Idem.

²³ ARENDT, Hannah. *Origens do totalitarismo*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 84.

²⁴ DARWIN, Charles. *A origem das espécies*. São Paulo: Martin Claret, 2004.

²⁵ DIWAN, Pietra. *Raça pura: uma história de eugenia no Brasil e no mundo*. São Paulo: Contexto, 2011, p. 40.

²⁶ Idem, p. 40.

A teoria da hereditariedade se baseava no princípio de que a cultura ancestral estava depositada no sangue e quando seu primogênito nascesse ele adquiria a sua cultura através dos genes herdados. Podemos ver que Galton apenas avaliava a questão genética, deixando de lado as implicações econômicas e sociais que existem. O grupo Valhalla 88, baseado nas teorias da eugenia de Galton, afirma que a herança cultural, se deve a nossos antepassados. A origem, os valores e a moral, assim como o amor pela terra, estariam presentes no sangue e as pessoas que convivem num mesmo lugar sob mesma cultura se reconhecem como comunidade.²⁷ Pois esses, segundo o grupo, se emanciparam do sentimento do individualismo, assim agindo e pensando de forma similar.

Esses pensamentos formaram as bases do Nacional Socialismo, foram moldados pela ideia da eugenia, a Supremacia Racial. A eugenia foi a principal arma utilizada pelo Nazismo para afirmar que os alemães tinham direito à dominação sobre outras raças.²⁸ As teorias que influenciaram e fundaram a eugenia são muito mais antigas que o nacional socialismo. O mito da raça superior não foi criado primeiramente por Adolf Hitler. A política de extermínio não foi uma ideia autêntica do III Reich também, as teorias de superioridades raciais, de antissemitismo, seleção natural das espécies, foram pesquisas e trabalhos supostamente científicos, feitos a partir do século XIX.

As novas teorias raciais utilizadas pelo grupo Valhalla 88 são construídas a partir da década e 1980, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Um dos destaques mencionados pelo grupo no site é o supremacista racial David Lane (1938 – 2007). Durante sua vida, ele defendeu que a raça branca estaria em extinção, então propunha que a raça branca se isolasse do mundo, se organizando em fazendas ou sociedades segregadas.²⁹ Suas frases ficaram conhecidas e utilizadas como slogans pelos grupos neonazistas, hoje é referência na forma de identificação dos grupos racistas e neonazistas.³⁰ Eles após suas manifestações ou produção de artigo no final utilizam os números 14/88. O número 14 é referência às quatorze palavras de David Lane, “*Devemos assegurar a existência de nosso povo e um futuro para as Crianças Brancas*”,³¹ e o

²⁷ Valhalla 88, op. cit., 2012.

²⁸ GOODRICK-CLARKE, Nicholas. *Sol negro: cultos arianos, nazismo esotérico e políticas de identidade*. São Paulo: Madras, 2004.

²⁹ Idem, p. 33.

³⁰ Idem, p. 35.

³¹ Tradução da frase original “We must secure the existence of our people and a future for white children”.

número 88 se refere às letras do alfabeto: 8 seria a letra H, os dois números 88 fazem referência a saudação nazista *Heil Hitler*.

Em sua história, David Lane tem uma extensa trajetória pelos movimentos radicais. Em sua primeira participação em grupos extremistas, Lane entrou na nova *Ku Klux Klan* no estado do Colorado. Após sua entrada na KKK, David Lane foi além e organizou em Denver, um grupo seletivo de pessoas, que ele nomeou como Cavaleiros da KKK em 1979. Após perceber que a KKK atuava nas sombras da sociedade, Lane procurou outro grupo onde pudesse levar sua luta e a divulgar para sociedade, foi quando ele entrou no grupo separatista e terrorista Nação Ariana em 1981.³² Em um dos congressos da Nação Ariana, Lane conheceu Robert Jay Mathews e, posteriormente, fundaram o grupo terrorista *A ordem* em 1983.³³ Com sua nova organização Lane passou a escrever sua ideologia supremacista, incitando o ódio às minorias étnicas e criticando abertamente o Estado de bem-estar social, alegando que o Estado Norte Americano sustentava os negros e latinos, deixando os brancos americanos morrer na miséria. Seu novo grupo, *A ordem*, após pouco tempo de formação, agia como milícia, extorquindo dinheiro, assaltando propriedades, lojas de armas, roubos de aproximadamente 4 milhões de dólares.³⁴ Em 1984 Lane foi preso e *A ordem* foi proibida de atuar nos EUA. Ele foi acusado do assassinato de 2 pessoas, de ameaça de bombas em sinagogas e formação de grupo terrorista. Durante sua vida na prisão Lane se dedicou a escrever livros sobre a supremacia Ariana, sobre ciências políticas e sobre a extinção da população branca.³⁵

O grupo Valhalla 88 em sua ideologia racial vai apresentar aspectos interessantes, em primeiro momento vai se afirmar como grupo nacional socialista, procurando desmistificar segundo eles, qualquer alegação de racismo e xenofobia. Eles vão procurar expor sua concepção de mundo, como entendimento da sociedade atual, a partir das questões das diferenças raciais, do convívio entre diferentes raças no mesmo espaço geográfico. Em primeiro lugar a demonstração do darwinismo social e as afirmações das questões biológicas como sendo verdadeira, como a questão do desenvolvimento das

³² O grupo *Aryan Nation* (Nação Ariana) é um grupo separatista estadunidense, formado em Idaho, em 1970, prega a supremacia branca e o isolamento dos caucasianos do resto dos EUA. Considerado como grupo terrorista, a Nação Ariana foi responsável por diversos ataques a comunidades judaicas, homossexuais e políticos democratas.

³³ GOODRICK-CLARKE, op. cit., 2004, p. 36.

³⁴ Idem, p. 36.

³⁵ Idem, p. 37.

raças, as diferenças entre as raças, a purificação da raça, ou seja, o desenvolvimento da eugenia.

Em segundo lugar as ideias de David Lane sobre a extinção da raça branca são utilizadas para justificar a própria existência do grupo, sendo dessa forma não apenas uma ideologia, mais uma forma de sobrevivência. Com o desenrolar da ideologia fica evidente que as contradições entre a apresentação do grupo e as bobagens justificáveis para sua existência e relevância, escondem (supostamente) a real intenção do grupo, a dominação da raça branca.

Dentre as fontes utilizadas pelos neonazistas para justificar a segregação racial, o principal livro utilizado por eles é o *Mein Kampf* (Minha Luta) de Adolf Hitler. Nesse livro, Hitler desenvolveu as suas teorias políticas, sua concepção de mundo, as questões de povo e raça. A partir do livro, ele construiu o programa partidário nacional socialista e expressava suas posições políticas contrárias à democracia, entendendo ela como uma força desestabilizadora, porque colocava o poder nas mãos das minorias étnicas, que tinham incentivos para enfraquecer e desestabilizar mais o governo, ou seja, o governo sob controle dos judeus. Para ele o poder centralizado, forte, sem oposição, com apenas alguns indivíduos comprometidos com a causa, era a formula certa para o desenvolvimento de um país.

O ponto mais importante para nossa análise do livro é a questão da superioridade da raça ariana. A teoria nazista defende que a raça ariana é uma raça-mestra, superior a todas as outras. O nazismo, segundo Hitler, defende que uma nação é a máxima criação de uma raça, ou seja, o desempenho de uma nação é reflexo do desenvolvimento étnico. Conseqüentemente, as grandes nações (literalmente, nações grandes) seriam a criação de grandes raças. A teoria segundo Hitler, propõe que as grandes nações alcançaram tal nível de desenvolvimento, devido seu poderio militar e intelectual e que estes, por sua vez, se originam em culturas racionais e civilizadas, que, por sua vez ainda, são criadas por raça com boa saúde (pura), natural (homogênea) e traços agressivos (xenófobo), inteligentes (capitalistas) e corajosos (assassinos). As nações mais fracas seriam então aquelas criadas por raças impuras, isto é, que não apresentam a totalidade de indivíduos de origem única.

Para entender o pensamento racial presente no livro, devemos entender a concepção de povo, raça e nação apresentado por Adolf Hitler. No capítulo específico “Povo e Raça”, Hitler procura demonstrar que as raças são frutos do desenvolvimento

milênar de aperfeiçoamento da natureza, embora nem todas as raças sejam iguais. Partindo do conceito de que a natureza é quem controla o universo, sendo ela acima de todas as leis que existe, Adolf Hitler procura demonstrar que cada raça tem como obrigação natural se relacionar apenas com seus semelhantes:

A observação mais superficial nos mostra, como lei mais ou menos implacável e fundamental, presidindo a todas as inúmeras manifestações expressivas da vontade de viver na natureza, o processo em si mesmo limitado, pelo qual esta se continua e se multiplica. Cada animal só se associa a um companheiro da mesma espécie.³⁶

Em outras palavras segundo Hitler, substituindo o reino animal, para a humanidade, as diferentes raças devem se preservar e se relacionar apenas com seus semelhantes, partindo do ponto que “raça”, ou seja, os arianos são diferentes de qualquer outra etnia, conforme compreendida no nacional socialismo é tão diferente das outras que não deve existir miscigenação, pois estaria interferindo no processo natural civilizador. E como resultado de uma possível mistura entre as raças, Hitler afirma que a própria natureza se incumba do papel de controlar:

Quando qualquer outra manifestação que agrida as leis naturais, a natureza começa a defender-se por todos os meios e protesto mais evidente consiste, ou em privar futuramente os bastardos da capacidade de procriação ou em limitar a fecundidade dos descendentes futuros, na maior parte dos casos, ela os priva da faculdade de resistência contra as moléstias ou ataques hostis.³⁷

A natureza nesse formato colocado na ideologia nazista tem o papel de regulamentador, de assegurar que as raças permaneçam “puras” e em caso de qualquer agressão as leis a própria natureza cuida em eliminar. Parece que a natureza no caso da citação de Hitler, que ela age pelas mãos de algo sobrenatural, tirando a responsabilidade do nacional socialismo em pregar a segregação racial e o programa de higienização da sociedade, porque eles apenas agem para não ir contra as leis mais antigas da sociedade, da “mãe natureza”. Da para notar a grande influência que os discursos de eugenia e seleção natural, serviram de base para fundamentação da ideologia racial do nazismo. Conforme Diwan muito antes da ascensão do Nazismo, a eugenia e as práticas de segregação racial já estavam inseridas em diversos países da Europa, legalizada e

³⁶ HITLER, Adolf. *Minha luta – Mein kampf*. São Paulo: Centauro, 2005, p. 185.

³⁷ Idem, p. 186.

implantada por parte do estado em países de ideologia democrática, conhecido como processo de higienização. Nos Estados Unidos,³⁸ em 1907, foi concebida a primeira lei para esterilização com o intuito de melhoria racial. Na época centenas de milhares de pessoas, fizeram parte do programa de esterilização com o objetivo de padronização racial. Muitas das ideias implantadas na Alemanha Nazista foram inspiradas nas leis eugênicas criadas no EUA.³⁹

No capítulo *Povo e raça*, Hitler procura envolver os leitores no discurso sobre a natureza, citando diversos exemplos sobre animais, animais híbridos, fazendo comparações entre animais e pessoas, também a toda hora fazendo alusões as raças e o início da civilização. Segundo o autor existem três grandes grupos de raças no mundo, sendo elas a raça branca, constituída por diversas variedades e compostas por diferentes origens. Sendo elas a raça branca presente em sua maioria na Europa e na América do Norte, especificamente Estados Unidos e Canadá. A raça amarela composta por duas vertentes os árabes e mulçumanos no Oriente Médio e os orientais na Ásia e homogeneizando diversas etnias em um único grupo. E a última a raça negra originalmente na África.

A raça branca, para Hitler, é a progenitora de todo desenvolvimento cultural, político, artístico e intelectual existem na sociedade contemporânea ocidental. Mais especificamente quando ele aborda a raça branca, ele quer dizer os brancos descendentes dos Arianos, sendo eles germânicos e nórdicos. Esse conceito foi desenvolvido em meados do século XIX, pelo diplomata e escritor francês, o conde de Gobineau,⁴⁰ quem propôs o conceito de “raça ariana”, defendendo a superioridade dos brancos sobre negros, amarelos e semitas.⁴¹ Gobineau classificava como “ariano” os povos nórdicos e germânicos, que para ele representavam o ápice da civilização, sendo responsáveis por todo o progresso da humanidade ao longo da história.⁴²

A partir do ponto em que Hitler separa as raças por importância, por desenvolvimento intelectual e assim considerando os brancos como supostamente “descendentes” dos arianos, ele se prepara para dar início ao que ele chama de política de

³⁸ DIWAN, op. cit., 2011, p. 47.

³⁹ Idem, p. 48.

⁴⁰ Assim como Gobineau temos diversos teóricos que desenvolveram pesquisas no século XIX, sobre as teorias raciais, entre eles: Houston Chamberlain, na Alemanha; e Francis Galton, na Inglaterra.

⁴¹ GOODRICK-CLARKE, op. cit., 2004, p. 45.

⁴² Idem, p. 46.

guerra. Ele procura desenvolver uma linha de raciocínio demonstrando que sociedades, obviamente europeias, fracassaram no percurso da história por possuírem traços de impureza racial, dotada da miscigenação e da perda do caráter puro da raça ariana:

A razão pela qual todas as grandes culturas do passado pereceram, foi a extinção, por envenenamento de sangue, da primitiva raça criadora. A última causa de semelhante decadência foi sempre o fato de o homem ter esquecido que toda cultura dele depende e não vice versa, que para conservar a cultura definida o homem, que a constrói também precisa ser conservado. Semelhante conservação, porém, se prende a lei férrea da necessidade e do direito da vitória do melhor e do mais forte. Quem desejar viver prepara se para o combate, e quem não estiver disposto a isso, neste mundo de lutas eternas não merece a vida.⁴³

Os insucessos destas sociedades, segundo ele, são resultantes da constante miscigenação racial, pois o resultado do cruzamento de raças limitaria as condições do ser que nasceria dessa relação. Em um cruzamento entre diferentes raças, o nacional socialismo acreditava, que o resultado desse cruzamento, os descendentes não nunca poderiam ter aspirações de chegar ao “brilhantismo” da raça mais forte, porque carregaria consigo os genes fracos das raças “inferiores”:

O rebaixamento do nível da raça mais forte [...]. O regresso físico e intelectual e, com isso, o começo de uma enfermidade que progride devagar, mas seguramente. Provocar semelhante coisa não passa de um atentado à vontade do criador. O castigo também corresponde ao pecado. Procurando rebela-se contra a lógica férrea da natureza, o homem entra em conflito com os princípios fundamentais, ao quais ele mesmo deve exclusivamente a sua existência no seio da natureza. Desse modo, esse procedimento de encontro às leis da natureza só pode conduzir a sua própria perda.⁴⁴

O mundo contemporâneo na concepção do nacional socialismo, as artes, a cultura, o desenvolvimento da ciência, são resultados do desenvolvimento e aperfeiçoamento da raça ariana, sem ela o nível intelectual e de desenvolvimento da humanidade se encaminharia pra destruição.⁴⁵ E, conseqüentemente, o maior pecado que poderia existir na natureza é a extinção do sangue dos primeiros homens (arianos). Podemos observar na leitura do livro, que Adolf Hitler, pressupõe que a raça ariana, tem por direito natural, dominar o mundo. E para isso é fundamental que se elimine qualquer ameaça possível a

⁴³ HITLER, op. cit., 2005, p.188

⁴⁴ Idem, p. 187.

⁴⁵ Idem, p. 188.

dominação alemã. Quando o livro foi escrito em 1925 já estava claro que se o nacional socialismo chegasse ao poder, Hitler⁴⁶ colocaria em prática o plano de limpeza racial na Europa, a começar pela Alemanha.⁴⁷

A julgar que a miscigenação traria novamente o homem a barbárie, a concepção de raça está inserida na concepção das teorias de inferioridade racial, que outrora dominava o pensamento social e étnico das sociedades modernas e contemporâneas.⁴⁸ Sugerindo que os negros eram bestas, bárbaros, selvagens e, em outras palavras, animais domados. Assim como os indígenas também eram classificados como selvagens e povos sem almas.⁴⁹ Para Hitler os negros escravos, assim como as raças ditas inferiores, já desempenharam seus papéis na sociedade, assim como os cavalos e outros animais que foram domesticados para servir ao homem (branco ariano):

Sem tal possibilidade de empregar gente inferior, o ariano, nunca teria podido dar os primeiros passos para sua civilização, do mesmo modo que, sem a ajuda de animais apropriados, pouco a pouco domados por ele, nunca teria alcançado uma técnica, graças a qual vai podendo dispensar os animais. O negro fez a sua obrigação, pode se retirar, possui infelizmente uma significação profunda. Durante milênios, o cavalo teve que servir e ajudar o homem em certos trabalhos nos quais agora o motor suplantou, o que dispensou perfeitamente o cavalo. Daqui a pouco anos, o inferior, este terá cessado toda a sua atividade.⁵⁰

E ainda como se a comparação aos animais não bastasse, Hitler acreditava que o momento atual, com a industrialização e o desenvolvimento tecnológico em níveis avançados (para a época), logo dispensaria a utilização da mão de obra de raças inferiores. Como o nazismo ainda não tinha chegado ao poder, Hitler acreditava que poderia dispensar a mão de obra de estrangeiros e judeus no seu livro. Porém com a ascensão do nazismo e o comprometimento do mesmo com a máquina de guerra e as indústrias das elites alemãs, não foi possível abrir mão de toda mão de obra, como anteriormente fora planejado. Em seu livro Hitler tinha a noção de que a dominação de raças inferiores tornou possível o desenvolvimento da sociedade. A princípio Hitler acreditou que o papel das raças “inferiores” já teria chegado ao limite na sociedade ariana, que logo a tecnologia supriria a mão de obra indesejada. Porém, durante a guerra, nas indústrias alemãs a mão

⁴⁶ Idem, p. 191.

⁴⁷ Idem, p. 188.

⁴⁸ CONTE, Édouard; ESSNER, Cornelia. *A demanda da raça: uma antropologia do nazismo*. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 84.

⁴⁹ Idem, p. 85.

⁵⁰ HITLER, op. cit., 2005, p. 191.

de obra em sua maioria era composta por prisioneiros, sendo eles judeus, ciganos, socialistas e a população de países conquistados em sua maioria poloneses:

Eis como a existência de povos inferiores tornou-se condição primordial na formação de civilizações superiores, nas quais só esses entes poderiam suprir a falta de recursos técnicos, sem os quais nem se pode imaginar um progresso mais elevado. A cultura básica da humanidade se apoiou menos no animal domesticado do que na utilização de indivíduos inferiores.⁵¹

A possibilidade segundo Hitler de o homem vencer a natureza, não passava de uma nefasta mentira genuinamente judaica, ideia segundo ele tão miserável em sua essência que não poderia ser concebida.⁵² Nesse ponto em que Hitler cita os judeus, ele vai procurar fazer um paralelo entre a raça ariana, elencando suas qualidades e sua “fantástica história” de como ela praticamente “sozinha” foi responsável pela construção do mundo.⁵³ E pretende mostrar ao mundo como o judeu durante milhares de anos usurpou, explorou os povos arianos, crescendo como parasita nas sociedades, sem “colaborar com absolutamente nada” no desenvolvimento da sociedade.⁵⁴

O grupo Valhalla 88 procura utilizar o livro de Hitler como modelo doutrinário para vida, mais para que isso seja efetivo na prática, ele deveria romper com a maioria das relações existentes em sua vida. O conflito que existe no movimento neonazista parte do viés de aplicação prática do que supostamente eles dizem seguir, ou seja, da separação completa entre “arianos” das outras etnias existentes no mesmo tempo e espaço. Em outras palavras, o movimento é contraditório em sua essência, pois os próprios membros, líderes dos movimentos não podem confirmar categoricamente que suas ascendências possuem qualquer ligação com os ditos “primeiros homens”, o povo ariano. Fica evidente que tanto a doutrina nazista, a ideologia proposta pelo grupo Valhalla 88, deve inexoravelmente preencher o perfil “racial” correto, pois partindo das suas próprias alegações, qualquer mistura com “raças” inferiores privaria o futuro de seus descendentes. A própria existência do grupo coloca em risco os elementos básicos da doutrina nacional socialista.

⁵¹ ARENDT, op. cit., 1989, p. 455.

⁵² HITLER, op. cit., 2005, p. 193.

⁵³ Idem, p. 194.

⁵⁴ Idem, p. 196.

Referências

- ALMEIDA, Fábio Chang de. O historiador e as fontes digitais: uma visão acerca da internet como fonte primária para pesquisas históricas. *Aedos*, Porto Alegre, n. 8, v. 3, 2011.
- ARENDDT, Hannah. *Origens do totalitarismo*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
- CONTE, Édouard; ESSNER, Cornelia. *A demanda da raça: uma antropologia do nazismo*. Lisboa: Instituto Piaget, 1995.
- COSTA, Márcia Regina da. *Carecas do subúrbio: caminhos para o nomadismo moderno*. São Paulo: Musa, 2000.
- DARRÉ, Walter. *A política racial nacional socialista*. Disponível em: <http://www.nuevorden.net/portugues/raza_20.html>. Acesso em: ago. 2012.
- DARWIN, Charles. *A origem das espécies*. São Paulo: Martin Claret, 2004.
- DIETRICH, Ana Maria. *Nazismo tropical? O Partido Nazista no Brasil*. São Paulo: FFLCH/USP, 2007.
- DIWAN, Pietra. *Raça pura: uma história de eugenia no Brasil e no mundo*. São Paulo: Contexto, 2011.
- FRANCO DE ANDRADE, Guilherme Ignácio. *Movimentos de extrema direita no Brasil: o grupo Valhalla 88*. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História). Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Marechal Cândido Rondon, 2012.
- GOODRICK-CLARKE, Nicholas. *Sol negro: cultos arianos, nazismo esotérico e políticas de identidade*. São Paulo: Madras, 2004.
- HITLER, Adolf. *Minha luta – Mein kampf*. São Paulo: Centauro, 2005.
- LOPES, Luiz Roberto. *Do Terceiro Reich ao novo nazismo*. Porto Alegre: Ed.UFGRS, 1992.
- SALEM, Helena. *As tribos do mal: o neonazismo no Brasil e no mundo*. São Paulo: Atual, 1995.
- Valhalla 88. Disponível em: <<http://www.nuevorden.net/portugues/valhalla88.html>>. Acesso em: set. 2012.

Recebido em: 11/03/2014

Aprovado em: 15/07/2014

SEÇÃO

LIVRE

A História universal de H. G. Wells: críticas e considerações ao evolucionismo inglês na década de 1920

Fábio Luciano Iachtechen*

Resumo

Este trabalho analisa o debate suscitado pela publicação da *História Universal* (1920) de H. G. Wells, que envolveu o autor, defensor dos preceitos evolucionistas, e intelectuais ligados à Igreja Católica que questionavam tais teses bioevolutivas. Para tanto, se relacionará a produção da *História Universal* com seu contexto de produção. Em seguida, a atenção se voltará para a reação do escritor Hilaire Belloc em *A companion to Mr. Wells's Outline of history*, na qual considerou a historiografia proposta por Wells questionável por ser biologizante e traçar um perfil evolutivo do homem adaptado às ciências naturais, e, assim, descartar as explicações religiosas para a origem humana. Por fim, analisaremos a resposta de Wells – *Mr. Belloc objects to "The outline of history"*. O objetivo é perceber como as concepções de ciência se articularam e compreender que sentido(s) o conceito de evolução adquiriu, bem como que usos seus interlocutores promoveram deste pensamento.

Palavras-chave: H. G. Wells. História Universal. Evolução.

Abstract

This paper analyzes the debate sparked by the publication of *Outline of History* (1920) by H. G. Wells, which involved the author, supporter of evolutionary precepts, and intellectuals linked to the Catholic Church who questioned such evolutionary theories. So, we relate the production of *Outline* in its context of production. Then attention will

* Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná (PPGH-UFPR).

turn to the Hilaire Belloc's reaction in *A companion to Mr. Wells's Outline of History*, in which it considered the historiography proposed by Wells questionable for being biologizing and trace an evolutionary profile of the man adapted to the natural sciences, and therefore discard the religious explanations for human origins. Finally, analyze the Wells response – *Mr. Belloc objects to "The outline of history"*. The aim is to understand how the concepts of science are articulated and understand which direction(s) the concept of evolution has acquired, as well what kind of uses its interlocutors promoted of this thought.

Keywords: H. G. Wells. Outline of history. Evolution.

Prelúdio do debate: a *História Universal*

As principais obras a serem analisadas no presente artigo, *A companion to Mr. Wells's Outline of history* e *Mr. Belloc objects to "The outline of history"*, ou seja, os comentários de Hilaire Belloc à *História Universal* e a resposta dada a ele por H.G. Wells, ambas datadas de 1926, foram motivados essencialmente pela edição revisada da *História Universal (Outline of History)* de Wells, publicada em 1925. Desta forma, cabe inicialmente traçar algumas considerações sobre as características desta proposta historiográfica, bem como da formação de seu autor como biólogo e literato.

Herbert George Wells nasceu em Bromley, Kent, subúrbio ao sul de Londres, em setembro de 1866. Era filho de um jardineiro e de uma criada que posteriormente viriam a se constituir como modestos comerciantes de tecidos. De aspecto franzino, o jovem Wells teve uma infância pouco próspera, passando a maioria de seus dias nos fundos da loja dos pais. Seu pai, Joseph Wells, foi também jogador semiprofissional de cricket. Sua mãe, Sarah Wells, trabalhou durante parte de sua infância como empregada doméstica numa casa de campo de uma tradicional família londrina. Os dias passados com a mãe mostraram a Wells desde cedo uma hierarquia social que marcaria suas primeiras impressões a respeito do mundo. Apesar de ser filho de uma das serviçais da propriedade, foi apresentado diretamente ao modo de vida cultivado pela aristocracia britânica, posteriormente satirizada em diversas oportunidades em algumas de suas obras.¹

¹ Entre os principais romances de costumes publicados por Wells, pode-se citar *Kipps: the story of a simple soul* (1905), que trata de um menino pobre que se descobre herdeiro de um rico aristocrata e acaba inserido num mundo completamente diferente. Merece destaque também *The story of Mr. Polly* (1910), que retrata a entediante vida num subúrbio britânico, além de *Ann Verônica* (1910), cuja personagem principal é uma

Biólogo por formação² e romancista precursor da ficção científica, Wells é frequentemente classificado por seus cometas a partir de uma profusão de definições, como crítico social, divulgador científico, jornalista, socialista militante, enciclopedista, eugenista, futurista, entusiasta do internacionalismo e do governo mundial. No entanto, de uma maneira geral, pode ser caracterizado como um literato social: alguém que produzia e se manifestava por intermédio da literatura utópica, caracterizada por uma retórica científica e progressista, porém com aspirações sociais maiores que a simples exposição das possibilidades técnicas de sua época. Para além desta ficção que extrapolava os limites da plausibilidade, Wells tornou-se também um publicista que discorria sobre uma infinidade de temas, como a liberação feminina, o sufrágio universal, reformas educacionais, além de panfletos socialistas, discursos e libelos contra a guerra.

Em um segundo momento de sua carreira, no início do século XX, Wells deixou a ficção em segundo plano, porém sem abandoná-la, e partiu para uma produção intelectual cuja principal característica talvez seja o reformismo social. Neste sentido, manuais sobre biologia evolutiva, jornalismo sociológico, textos sobre conjuntura econômica mundial, escritos sobre história, além de alguns romances utópicos e de costumes formam uma massa de conhecimentos que carrega consigo o objetivo comum de promover uma educação popular integral, além da difusão de uma das suas grandes obsessões intelectuais: a formação de um Estado mundial regulado por uma administração centralizada, com um idioma único (tendo como proposta principal a criação do que chamou “inglês básico”), controle dos transportes e comunicações, além da propriedade estatal para fins educacionais do conjunto das informações produzidas pela humanidade.³

jovem sufragista que luta para quebrar as convenções de uma Inglaterra patriarcal e moralmente conservadora. Tais obras, mesmo quando apresentadas por personagens centrais que acompanham todo o enredo, tem a crítica social como elemento principal, deixando as questões internas comuns aos *Bildungsroman* em segundo plano.

² Wells recebeu em 1884, aos dezoito anos, uma bolsa de estudos na *Normal School of Science* de Kensington, uma respeitada instituição que mantinha em seu quadro de professores nomes reverenciados das ciências naturais, como Thomas Huxley, seu professor e grande influência intelectual, divulgador crítico do evolucionismo darwinista. Esta formação relacionada às ciências naturais constituiu um traço marcante na produção intelectual posterior de Wells.

³ Em 1938 Wells reuniu uma série de artigos anteriores num livro chamado *World Brain*, que trata basicamente da formação de um grande instituto que compilaria, organizaria e regularia o conhecimento universal como forma de desenvolvimento e promoção do progresso humano. Esta proposta foi amplamente discutida em diversos fóruns em diferentes lugares do mundo, e é entendida como uma importante inspiração na constituição de tecnologias da informação posteriores, inclusive as mediadas pela criação da Internet e sua consequente organização em rede.

De fato, a obra de Wells assumiu um caráter mais prático nas primeiras décadas do século XX, pois seus primeiros livros, os chamados romances científicos, foram recebidos como portadores de ideias interessantes, mas que não possuíam ligação efetiva com a realidade. Wolf Lepenies traduz esta constatação lembrando uma irônica manifestação da escritora britânica Virgínia Woolf a respeito de Wells e seus contemporâneos, que ilustra a compreensão e receptividade de obras como as que passaram a ser propostas por Wells, a partir da sua entonação ao ensaio e ao jornalismo social. Em 1920, Woolf propôs uma divisão definitiva da literatura inglesa em dois grandes grupos: os eduardianos, dentre os quais incluiu Arnold Bennet, John Galsworthy e H. G. Wells e os georgeanos, T. S. Elliot, James Joyce e D. H. Lawrence. Na ocasião, a escritora afirmou que algumas mudanças decisivas ocorreram na década de 1910 na sociedade inglesa, e que somente os georgeanos foram capazes de captar tais mudanças, que passavam pela análise da natureza humana e suas características essenciais, e não mais pela análise social-utópica.⁴

É provável que a receptividade para ideias sociais em forma de romance não fosse mais a mesma que na virada do século, quando os romances científicos atingiam grandes públicos, disponíveis nos periódicos que os publicavam com frequência.

A partir destas considerações, é possível afirmar que o reformismo social proposto por Wells, até certo momento de sua carreira manifestado essencialmente por meios literários, passou gradativamente a mesclar elementos das ciências naturais que sempre o acompanharam – mas que se apresentavam implícitos em um discurso ficcional que não favorecia sua aceitação enquanto ideário científico pertinente a sua época – com uma nova forma de expressão, considerada ainda literária, porém mais direta e objetiva. Segundo Lepenies, tratava-se da busca de uma espécie de sociologia universal, que aliava subjetividade e objetividade, beleza e verdade, arte e ciência. De uma maneira geral, um esforço pela expressão científica em formas literárias mais adequadas aos objetivos sociais observados entre o final do século XIX e o início do XX.⁵ Para Wells, duas formas de expressão se apresentaram como resposta a estas necessidades proeminentes e passaram a figurar com mais frequência em seus escritos: a historiografia narrativa, aos

⁴ LEPENIES, Wolf. *As três culturas*. São Paulo: Ed.USP, 2006, p. 145.

⁵ Idem, p. 153.

moldes de Buckle, Edward Gibbon e Carlyle,⁶ e a utopia como gênero literário-social, em sua entonação ao futuro como variável componente do processo histórico.

Dentre os escritos históricos, sem dúvida o principal é a *História Universal*, publicada no início dos anos 20. O título principal da obra, em inglês, *Outline of History*⁷ não faz exatamente jus a sua ambição. O subtítulo, subtraído das edições nacionais pelo fato de *História Universal* ser uma expressão que melhor se adequa a estrutura da obra e que por si só se apresenta ao leitor, *being a plain history of life and mankind* apresenta uma explicação melhor formulada sobre as características da obra. A palavra *plain* pode ser compreendida em seus dois sentidos primordiais (plano, raso, liso, ou ainda, sincero, franco) no sentido de *plainly* (claramente, abertamente), e ainda os termos “*life and mankind*” como uma alusão a história do gênero humano, desde os primeiros organismos vivos até a complexificação das relações humanas e suas instituições jurídicas, econômicas e sociais. Neste sentido, tem-se uma explicação advinda do subtítulo que proporciona ao leitor uma compreensão mais precisa das ambições historiográficas de Wells.

Escrita entre o final de 1918, meses após o fim da primeira Guerra Mundial, e o início de 1920, *Outline of History* teve primeiramente na Inglaterra e Estados Unidos, e depois em grande parte do universo letrado, uma excepcional vendagem⁸ e uma

⁶ Apesar de não ser objetivo central deste trabalho, há uma possível relação entre a proposta historiográfica de H. G. Wells com historiadores britânicos do século XIX. Além da questão da narrativa, que pode ser identificada como uma característica recorrente em parte da historiografia inglesa do período, é possível ressaltar o caráter não acadêmico dos autores acima citados, que manifestavam, assim como Wells, uma crença no progresso e no papel modelar que a história proporcionava - identificando no passado uma linha evolutiva que justificaria algumas situações de seu próprio presente. Especialmente Buckle apresentou algumas ideias na sua *História da civilização na Inglaterra* (1857) que reforçaram a questão da confiança no valor moral da história e sua relação fundamental com as ciências naturais, especialmente como fundamento metodológico.

⁷ Em inglês *outline* pode ser traduzido como esboço, delinear ou contorno. Escrita entre os anos de 1918 e 1920 foi publicada pela primeira vez em fascículos ilustrados. Cuidadosamente revista, foi transformada em livro em 1920. Novamente revista, foi reorganizada para a reedição de 1923, que ganhou nova edição ilustrada em 1925, edição esta que foi objeto de interpelação por parte de Hilaire Belloc; em 1930 foi reeditada e aumentada, ganhando novas notas e correções, inclusive proporcionadas por correspondentes de Wells, aproveitando sua grande popularidade. A *História Universal* sofreu ainda uma revisão final em 1932, edição principal, em português, a ser utilizada neste trabalho, publicada pela Companhia Editora Nacional com tradução de Anísio Teixeira.

⁸ Os números de *Outline of History* foram realmente impressionantes para a época. No final de 1921, cerca de 150.000 cópias da edição integral, composta por 6 volumes, haviam sido vendidas na Inglaterra, e cerca de 500.000 cópias nos Estados Unidos, onde a popularidade de Wells o colocou entre os autores de não-ficção mais vendidos da década. A tradução para mais de 20 diferentes idiomas, a maioria com vendas expressivas, colocaram a *História Universal* entre o seletivo grupo dos livros com circulação superior a 1.000.000 de exemplares entre os anos 20 e 40. ROSS, William. *H. G. Wells world reborn: the Outline of history and its companions*. Danvers: Rosemont Publishing, 2002, p. 13.

consequente e inflamada recepção, que lhe rendeu uma série de críticas profissionais, artigos de opinião e manifestações de desagravo. Estas críticas normalmente variavam entre a reivindicação da presença de fatos e personagens teoricamente omitidos da definitiva aventura humana proposta por Wells. Porém, parte importante dos comentários em relação à *História Universal* propunham um debate teórico-metodológico que criticava o evolucionismo social que acompanhou Wells e seu ideário, ou mesmo críticas a sua falta de isenção e excessivo julgo pessoal sobre o passado como um pecado historiográfico capital, mesmo para um diletante.

Tais manifestações se justificam não apenas pela grande repercussão da obra, que certamente despertou no universo intelectual, inclusive acadêmico, a necessidade de uma manifestação, mas também pelo tom polemista que Wells adotou em sua historiografia, livre das amarras metodológicas do cientificismo que caracterizou escolas de pensamento histórico anteriores, mas com uma necessária característica informativa que necessitava da correção factual e apego a um passado aceito como universal, a todos inteligível e pertencente.

Na própria introdução da *História Universal*, Wells deixou claro que sua proposta de revisão da história não abandonou os temas relacionados ao poder como principais condutores desta grande novela da humanidade que apresenta ao leitor comum. A questão reside na forma como a política era tratada e retratada. Assim, é possível sugerir, apesar do próprio Wells definir sua proposta como uma Nova História, que as novas possibilidades temáticas e metodológicas de cunho sociológico, antropológico e cultural, que vinham sendo levantadas nas primeiras décadas do século XX como características da chamada Nova História, não constituíram necessariamente fundamento metodológico da proposta historiográfica de Wells. A ideia era propor uma nova abordagem da história política, de modo a inspirar os rumos da reorganização geopolítica mundial posterior a I Grande Guerra e, por que não dizer, os próprios rumos da humanidade, seguindo a intensidade de suas pretensões. Para Wells:

Semelhante trabalho (constituição da comissão inglesa para os debates na Liga das Nações) havia de forçosamente envolver participação nas discussões e levou ainda à organização de uniões e sociedades de propaganda. Os debates nessas associações revelaram, soberanamente, a importância vital em todas as atividades políticas de determinada concepção sobre o passado. Com efeito,

que são as atividades políticas de um homem senão sua ideia do passado posta em ação?⁹

Com o intuito de promover um debate diferenciado na constituição da Liga das Nações¹⁰ e no processo de reorganização mundial pós I Guerra Mundial, a ideia central de Wells era discorrer sobre alguns contextos históricos que exemplificariam a vocação europeia para a unidade, buscando justificativas históricas para o que classificou como uma obstinada busca da manutenção de um império na Europa, ora baseado nos exemplos de expansão e conquista característicos da Antiguidade clássica, ora identificado nos projetos de unificação fundamentados na cristandade, propostos em diferentes momentos históricos. No entanto, esta proposta inicial foi extrapolada, adquirindo contornos universais, adequando a esta ideia de universalidade uma extensa e diversa relação de civilizações e grupos humanos, apresentados em narrativa pretensamente unificadora.

Porém, sob uma análise mais detalhada, a obra apresenta algumas características pouco exploradas e que informam uma posição historiográfica *sui generis* que contempla diversas características formadoras de uma filosofia da história que dialoga com diferentes correntes e conceitos que permeiam o debate historiográfico entre o final do século XIX e o início do XX.

Características da *História Universal*

De uma maneira geral, entre os aspectos que caracterizam a *História Universal*, pode-se destacar seu caráter popular, manifestado nos já comentados números de vendas e que proporcionam uma análise sobre sua atribuição como instrumento de educação geral. Certamente, a intenção de Wells não era produzir uma obra especializada, para um público segmentado, e talvez neste segmento encontrar um novo sucesso editorial e de crítica. Suas pretensões passavam pela necessidade de informar um número expressivo

⁹ WELLS, Herbert George. *História universal* (v. 1). São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1975, p. 4.

¹⁰ Em 1919, Wells publicou na *Atlantic Monthly* um manifesto sobre a constituição da Liga das Nações em conjunto com alguns intelectuais ingleses, que viriam a ser seus colaboradores na confecção posterior da *História Universal*. Neste artigo, intitulado *The idea of a League of Nations*, Wells previu uma liga com poderes mais amplos e atuação mais direta do que as propostas apresentadas, especialmente pelo presidente americano Woodrow Wilson. De fato, Wells propunha uma estrutura governamental para a liga, que não se conformaria apenas em ser uma mediadora de problemas geopolíticos, mas uma entidade que teria o controle prático e irrestrito dos exércitos, marinhas, forças aéreas, indústria bélica e similares das nações que a compusessem.

de pessoas sobre sua condição humana universal, segundo Wells abalada pelo flagelo da Grande Guerra, mas que se constituía como uma oportunidade ímpar para um reordenamento das atividades humanas - tudo isso tendo a história como justificativa e ferramenta principal.

Outra característica importante foi a linguagem empregada, que se pressupunha histórica, pois tinha por intenção analisar o passado como objeto central, mas que trazia consigo componentes literários, porém não necessariamente romanescos ou mesmo líricos, apesar de algumas passagens indicarem uma construção estética que fazia uso destes recursos. A intenção de Wells era comunicar-se com um público mais amplo, e para tanto seu discurso histórico se propunha bastante direto e simples, prevalecendo a natureza narrativa/informativa sobre as civilizações, eras, impérios e movimentos humanos que tentava articular como componentes de um único, orgânico e evolutivo processo histórico.

No entanto, é exatamente esta característica orgânica proposta por Wells como modelo de sua historiografia o cerne das principais controvérsias geradas desde a primeira edição da História Universal. Na própria introdução da edição de 1932, por sinal a última que recebeu novos trechos, informações ou supressões, Wells apresentou um novo item denominado *Da razão de certas omissões e acréscimos*, no qual justificou as principais questões que foram incorporadas. Entre elas estão algumas descobertas arqueológicas consolidadas na segunda metade da década de 1920, denotando sua preocupação em reforçar o argumento evolutivo para sua história:

Outros acréscimos tornaram-se indispensáveis, em face do progresso dos escavadores. É difícil, hoje, para o autor, conservar-se em dia com os alviões. Desde a última revisão deste esboço, não faltaram acontecimentos interessantes: a descoberta do crânio de Taungs na África do Sul, o crânio de criatura com traços de homem na face e maxilas; o reconhecimento de afinidades entre os primitivos sumerianos e os povos do norte da Índia – a primeira verificação de algo definitivamente histórico na Índia de 600 ou 700 antes de Cristo.¹¹

Além deste novo item, presente na introdução, o próprio início da *História Universal* foi alterado, precisamente na edição de 1925. O texto original de 1920 tinha seu início a partir de capítulo chamado *O mundo antes do homem*, que continha subtítulos

¹¹ WELLS, op. cit., 1975, p. 16-17.

como: *As primeiras coisas vivas e Seleção natural e a transformação das espécies*. Este capítulo continha considerações essencialmente biológicas sobre a origem da vida, enfocando os processos físico-químicos que contribuíram para a materialização deste fenômeno.

Já as edições posteriores foram acrescidas de um capítulo anterior chamado *A Terra no espaço e no tempo*, no qual Wells procurou associar as origens biológicas da Terra com as principais ideias e conceitos em voga no período sobre estas origens, numa tentativa de demonstrar a fundamentação científica de seus argumentos, além de relacionar a história humana com os primeiros processos orgânicos de nossa constituição.

Neste mesmo trecho, Wells fez questão de ressaltar a historicamente recente capacidade humana de promover tais assertivas com a precisão argumentativa que apenas o raciocínio lógico fundamentado em preceitos científicos poderia oferecer. Como exemplo da precariedade anterior do debate sobre as origens do universo e da humanidade, Wells apontou um livro, também chamado nesta edição em português de *História Universal*,¹² publicado no final do século XVIII em Londres, e que ocupou seu início com a delimitação precisa da criação do mundo:

Na História Universal, publicada em Londres, em 1779, afirmava-se que o mundo fora criado no ano de 4004 a. C., e (com amável exatidão) no equinócio do outono, coroando a obra da criação, a fatura do homem no Éden, à margem do Eufrates, exatamente dois dias de viagem acima de Basra. O crédito dado a tais assertos provinha da interpretação excessivamente literal da narrativa bíblica. São poucos hoje, mesmo entre os mais sinceros crentes na inspiração da Bíblia, que aceitam tais afirmações como positivas.¹³

Desta forma, a proposta histórica de Wells teve uma relação direta com alguns campos da ciência que se consolidaram no século XIX, e deles retirou sua força argumentativa sobre nossas origens. Neste mesmo trecho, Wells fez breve menção à paleontologia e seu rompimento com uma barreira temporal humana que tinha nos textos sagrados seus limites cronológicos, e à geologia, que proporcionou verificar a extensão incomensurável de nossas origens biológicas. Sendo assim, as perspectivas da história

¹² Nesta citação Wells provavelmente fazia referência à obra ilustrada *Universal history: from earliest accounts to the present time*, publicada por conhecidas casas editoriais inglesas do período, como Murray, Lower, Crowd, Newbery, entre outras. Outros exemplos de construção histórica neste formato universal com inspirações providencialistas podem ser observados com relativa frequência, seja em períodos anteriores, como nos *Discursos sobre a História Universal* de Bossuet, no século XVII, ou na *História Universal* de Cesare Cantù, em meados do século XIX.

¹³ WELLS, op. cit., 1975, p. 22.

humana se alargaram substancialmente, no tempo e no espaço, e passaram de alguns milhares de anos para os até então impensáveis dígitos dos milhões.

O debate historiográfico/evolutivo: H. G. Wells e Hilaire Belloc

O antagonismo intelectual entre ciência e religião não é propriamente uma atribuição do século XIX, na medida em que esta relação encontra ecos em momentos históricos anteriores, com diferentes temas, objetos e graus de profundidade. Porém, este século acrescentou um capítulo fundamental nesta relação, particularmente a partir de sua segunda metade, em especial pela polêmica lançada pelos escritos de Charles Darwin e os subsequentes debates sobre a teoria da evolução das espécies.

Em um ensaio de 1871 intitulado *Críticas ao Sr. Darwin*, Thomas H. Huxley propôs exemplificar alguns aspectos desta polêmica ao comentar textos publicados sobre o tema: um artigo publicado no mesmo ano na *Quartely Review* assinado por seus editores e dois livros; o primeiro, *Contributions to the theory of natural selection* (1871) de A. R. Wallace e *The genesis of Species* (1871), de George Mivart. Sob uma perspectiva geral, os argumentos de Huxley ao discutir as críticas a Darwin, neste momento em grande parte provocadas pela publicação de *Descent of man* (1871), estiveram relacionados a pequenos pontos de discordância sobre aspectos da teoria evolutiva.¹⁴ Os autores relacionados são adeptos do evolucionismo, e apenas o discutem enquanto possibilidade nos campos filosófico, histórico e social.

Neste período alguns polemistas se posicionaram de maneira intermediária, propondo uma adequação das emergentes teorias biológicas às explicações religiosas. A estes, Huxley dedicou algumas páginas, que podem ser assim resumidas, reafirmando a impossibilidade deste discurso conciliador:

E quando, a cada domingo, homens que dizem serem nossos instrutores da virtude proclamam a afirmação de que “em seis dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar, e tudo que neles existem”, em numerosas igrejas, eles estão propagando o que poderiam facilmente saber e, portanto, devem saber que são inverdades; ou, se fizessem uso das palavras em um sentido não natural, eles cairiam abaixo do padrão moral do super-abusado jesuíta. Até aqui, a contradição entre a verdade católica e a científica é completa e absoluta, independentemente da verdade ou falsidade da doutrina da evolução. Mas para aqueles que apoiam a doutrina da evolução, todas as verdades católicas a

¹⁴ Cf. HUXLEY, Thomas Henry. *Darwiniana*. São Paulo: Madras, 2006, p. 75-109.

respeito da criação das criaturas viventes devem ser falsas. (...) A Teologia católica, como todas as teologias que se baseiam na suposição da verdade no relato da origem das coisas, constante do Livro de Gênesis, é absolutamente irreconciliável com a doutrina da evolução; o estudioso de ciência que se satisfaz com a evidência de que a base da doutrina da evolução é incomparavelmente mais forte e melhor do que aquela sobre a qual a suposta autoridade do Livro de Gênesis não se preocupará mais com estas teologias, mas limitará sua atenção aos argumentos contra a opinião que ele apoia, que se baseiam em dados puramente científicos – e por dados científicos não quero me referir às verdades da Ciência Física, Matemática ou Lógica, mas àquelas da ciência moral e Metafísica.¹⁵

Para Huxley, um darwinista convicto e divulgador incansável dos preceitos bio-evolutivos, a verdadeira polêmica estava em torno das possíveis aplicações de Darwin como fator de desenvolvimento do gênero humano. Neste campo residia a questão central a ser enfrentada. O flanco oposto do debate, ou seja, os defensores da religião, de uma forma geral, e os cristãos, em suas diferentes ramificações, não constituíam para Huxley um empecilho para a divulgação e aceitação do evolucionismo como teoria predominante da explicação das origens da vida, inclusive humana.

Em *Last words on evolution*, de 1906, o naturalista alemão Ernest Haeckel, um dos colaboradores de Wells na *História Universal* e provavelmente um observador menos engajado que Huxley – porém, também divulgador do darwinismo, atestou que apesar de, no início do século XX, as teorias evolutivas terem alcançado uma condição de difusão e aceitabilidade mais consistentes que em momentos anteriores, esta conquista não se deu sem vigorosos embates, em especial com representantes da Igreja:

Hoje, quando a evolução é quase universalmente reconhecida na biologia, quando milhares de obras anatômicas e fisiológicas são baseadas nela todos os anos, a nova geração dificilmente pode formar uma idéia da resistência violenta que foi oferecida a teoria de Darwin e as lutas apaixonadas que ela provocou. Em primeiro lugar, as Igrejas, de uma só vez levantaram um vigoroso protesto; elas com razão consideraram sua nova antagonista como um inimigo mortal da ideia da criação, e viram os próprios fundamentos do seu credo ameaçado. As Igrejas encontraram um aliado poderoso na metafísica dualista, que ainda afirma representar a "filosofia idealista" real na maioria das universidades.¹⁶

Esta consolidação paulatina dos preceitos tem uma estreita relação com o próprio desenvolvimento da ciência em geral no início do século XX. Robert Nisbet, em sua *História da ideia de progresso* (1985), apontou que a década de 1920 representou um

¹⁵ Idem, p. 89.

¹⁶ HAECKEL, Ernest. *Last words on evolution*. London. A. Owen & Co., 1906, p. 36.

marco de transição em relação ao otimismo científico que caracterizou as décadas anteriores, sobretudo após os desdobramentos daquela concebida como a primeira guerra essencialmente tecnológica, a I Guerra Mundial.

Pode-se situar a reação de Hilaire Belloc para com a *História Universal* de Wells neste contexto intelectual, no qual é possível identificar a presença de diferentes vozes advogando uma relativização da onipresença do discurso científico como fundamento da produção do conhecimento e explicação indelével às grandes questões humanas.

Semanas após a publicação da reedição revisada de 1925 de *Outline of history*, Belloc publicou ininterruptamente uma série de vinte e quatro pequenos artigos comentando pontos específicos da obra historiográfica wellsiana, notadamente no que concerne ao caráter biológico que identificou nela. Os artigos foram publicados entre 1925 e 1926, nos periódicos *Catholic Universe*, *Southern Cross of Cape Colony* e no *American Catholic Bulletin*, para serem posteriormente compilados em forma de livro, publicado ainda em 1926, com o título algo jocoso de *A Companion to Mr. Wells's "Outline of History"*, ou seja, para além do significado possível de *companion* como uma coletânea ou compêndio, tratava-se também uma companhia intelectual antagônica à *História Universal* de Wells.

As considerações iniciais de Belloc foram de reconhecimento à capacidade criativa e literária de Wells, porém seus elogios não se estendem para além destes singelos adjetivos:

Examinei esta produção para o benefício dos meus correligionários nas colunas de alguns jornais católicos. Eu fiz justiça ao talento de Mr. Wells como um escritor, mas expus seu conhecimento doente sobre a moderna Biologia, sobre a escrita e tradição dos primeiros cristãos e para com a doutrina cristã em si: e, em geral, sua incompetência.¹⁷

No mesmo trecho, Belloc fez questão de ressaltar que este não se trata de um antagonismo pessoal, e que não buscava uma rivalidade na qual houvesse vencedores e vencidos. Seu intuito era denunciar, segundo sua interpretação, a inconcebível abordagem histórica de Wells que refutava a influência da tradição cristã no passado humano:

¹⁷ BELLOC, Hilaire. *A companion to Mr. Wells's Outline of history*. London: Sheed & Ward, 1926, p. 8. A partir desta nota, todas as citações foram retiradas das obras originais em inglês com minha tradução.

Se isso for um teste literário sobre um adversário, para fazê-lo espumar pela boca, então eu ganhei com as mãos para baixo, mas eu não considero o Sr. Wells como meu adversário, nem estou buscando qualquer vitória. Estou simplesmente tomando um livro que se propõe a destruir a fé de homens cristãos com a narrativa de uma história falsa, e mostrando que esta história é ruim. Apesar de elogiar muitas qualidades no livro, eu indico que esta história é desinformada. Este é o meu ponto de vista, meu único ponto de vista.¹⁸

Porém, Belloc propôs em sua acusação central, ainda em seus argumentos preliminares, um emocionado apelo à capacidade do leitor em perceber os severos pecados que Wells cometeu ao propor uma abordagem secular da história universal:

Bem, todo o livro é escrito muito claramente com o objetivo de convencer o leitor, pelas chamadas provas, em vez de argumentos racionais, de que não há nenhum projeto na natureza, e, portanto, nenhum Deus todo-poderoso criativo como o Autor da natureza e, portanto, novamente, nenhuma revelação de um Deus para os homens, portanto, naturalmente, não há dúvida da encarnação de Jesus Cristo [...] a Ressurreição é uma história tola, e a Eucaristia um faz de conta.¹⁹

Em grande parte de suas considerações Belloc sugeriu alguns paralelos com situações hipotéticas, nas quais tentou exemplificar sua posição em relação à história de Wells como um ataque grosseiro às convenções históricas estabelecidas. O exemplo mais explícito é uma hipotética história do século XIX, aproveitando o modelo adotado por Wells, ou seja, *Outline of nineteenth century*, escrita por um estrangeiro. Belloc sugeriu que este autor distorceria os fatos históricos e julgaria excessivamente o Estado inglês, atacando suas instituições, sua língua, sua organização social, sua política colonial e econômica. Por fim, ao expor longamente suas ideias por meio deste paralelo, lançou seu questionamento final: “Não deveríamos dizer que este senhor tem algum preconceito contra a Inglaterra?”²⁰

Neste mesmo sentido, Belloc considerou que Wells fez julgamentos excessivamente negativos em relação às passagens em que a cristandade surgiu em sua narrativa, como nos trechos em que abordou o Império Romano, o que o fez de um ponto de vista essencialmente inglês. Belloc ressaltou que sua visão da história era nacional, e que este ponto de vista não era necessariamente equivocado, porém para as pretensões de Wells tratava-se de um equívoco substancial:

¹⁸ Idem, p. 9.

¹⁹ Idem, p. 4.

²⁰ Idem, p. 4.

Tenho o cuidado de dizer que o motivo patriótico (ou nacional) foi, na minha opinião, uma vantagem para o historiador, mas que seu grande perigo foi a limitação, e que no caso particular do Sr. Wells a limitação era tão estreita e desastrosa para uma visão geral da Europa, fazendo-o incapaz de compreender qualquer coisa que não era de seu particular mundo suburbano.²¹

Curiosamente, uma crítica assaz semelhante foi feita por Marc Bloch, em 1922, em um artigo intitulado *Uma nova história universal: H. G. Wells historiador*. Bloch iniciou seu artigo ressaltando a fertilidade da obra de Wells, bem como sua capacidade em apreender o mundo a sua volta e transformá-lo em uma literatura fascinante e instigante. Reconheceu a pertinência da obra, além da capacidade do autor, enquanto autodidata, em desenvolver um sentido histórico que faria inveja a muitos historiadores de profissão. Reconheceu, além disso, seu objetivo em estabelecer uma unidade ao passado. “Será a história verdadeiramente susceptível de construir a base da solidariedade? Não há dúvidas. Na obscura cabala do passado, cada qual lê a lição de egoísmo ou altruísmo que quiser ler”.²²

No entanto, Bloch identificou algumas falhas na constituição da obra. A começar pela falta de isenção, da parte de Wells, no que diz respeito aos seus sucessivos julgamentos, o que não condizia com um saber cientificamente produzido como a historiografia acadêmica.

Esta questão foi abordada objetivamente em sua *Apologia da história*,²³ no capítulo sobre a análise histórica. Bloch foi taxativo ao afirmar que existem duas maneiras de ser imparcial: a do sábio e a do juiz. Porém ambos, em sua pretensa imparcialidade, submetem sua análise à constituição da verdade histórica, um problema metodológico que Bloch associou a Ranke e a escola metódica alemã e que, segundo ele, merecia ser superado por novos modelos que, na prática, acabaram por fundar uma nova ordem na historiografia do século XX.

Bloch evidenciou igualmente seu descontentamento em relação à omissão de Wells para com a França, em episódios como a Revolução Francesa e o período napoleônico, ou até no que tange a diminuição da importância de alguns feitos franceses na I Guerra Mundial. Para Bloch, um espírito como o de Wells, que aspirava a

²¹ Idem, p. 5.

²² BLOCH, Marc. “H G. Wells como historiador”. In: _____. *História e historiadores*. Lisboa: Teorema, 1998, p. 226.

²³ Edição utilizada: BLOCH, Marc. *Introducción a la historia*. México: Fondo de Cultura Económica, 2000.

universalidade constantemente, incidiu no grave erro de prender-se a querelas nacionais, comuns desde outrora entre ingleses e franceses.

O grande equívoco final apontado por Belloc sobre a *História Universal* de Wells é sua falta de cientificidade, o que pode parecer uma contradição para quem incorporou preceitos da ciência em toda sua obra, ficcional ou não. As considerações históricas de Wells foram, para Belloc, desprovidas de comprovação científica, em seus próprios termos, e tiveram seu poder de convencimento baseado principalmente em uma boa retórica, comum aos escritores imaginativos, mas que pouco contribuiu para a formação do conhecimento:

Mr. Wells não é científico porque ele não pesquisa o conjunto de evidências sobre um ponto e as avalia, e especialmente porque ele está perpetuamente apresentando hipóteses como fatos - o que pode ser chamado de um critério de um temperamento não científico, porque ele introduz mera ficção como ilustração do suposto fato (por exemplo, o absurdo sobre o sacrifício humano em Stonehenge) e material para uma revista de comoção como se fosse a história.²⁴

No mesmo ano de 1926, Wells publicou um artigo, intitulado *Mr Belloc Objects to "The Outline of History"*, no qual procurou responder em termos gerais as acusações de Belloc acerca de sua historiografia. Inicialmente Wells tentou publicar estas respostas nos mesmos periódicos cristãos utilizados anteriormente por Belloc, inclusive declinando de qualquer compensação financeira, porém suas intenções de resposta foram negadas.

Wells imprimiu aos seus argumentos um tom irônico, permeado por uma suposta indiferença pelas considerações de Belloc. No entanto, a carta ao editor do *Catholic universe*, bem como outras manifestações em textos posteriores, demonstram sua preocupação com seus detratores intelectuais, dentre os quais Belloc certamente se destacava:

Eu sou responsável por um compêndio de história que entrou na moda. Assumo que ele é conhecido pelo nome pelo leitor. É um resumo cuidadoso do conhecimento do homem no passado. Foi recentemente reeditado com adições consideráveis e de forma ilustrada, e o Sr. Belloc tem realizado um grande ataque por cota disso. Ele declara que eu sou violentamente antagônico à Igreja Católica, uma acusação que eu nego com muita sinceridade, e ele produziu uma coletânea de artigos sobre meu livro, seguido de uma edição dos textos, parte por parte, no *Universe of London*, no *Catholic Bulletin of St. Paul*, Minnesota, no *The Southern Cross of Cape Colony*, e possivelmente em outros

²⁴ BELLOC, op. cit., 1926, p. 9.

lugares, em que a meus supostos erros são expostos e refutados.²⁵

Como argumento inicial de sua defesa, Wells apontou alguns trechos em que fez uma defesa da Igreja Católica, especificamente do cristianismo de maneira geral, tentando claramente dissociar os pressupostos evolucionistas que caracterizaram seu discurso histórico de alguns episódios isolados em sua história, fatos estes também reclamados por Belloc como ressaltado anteriormente. Sobre tal questão, Wells escreveu:

É com esta coletânea relativa à História Universal que estou a lidar aqui. Isso levanta um grande número de questões muito interessantes, e não há necessidade de discutir a validade da acusação de heresia que é dirigida contra mim pessoalmente. Vou apenas notar que eu estou consciente de que não tenho nenhuma animosidade contra o catolicismo, e que na minha história aceito os evangelhos como documentos históricos de valor fundamental, defendi o cristianismo contra calúnias de Gibbon, e insisti muito fortemente sobre o papel da Igreja na preservação e aprendizagem na Europa, consolidando a cristandade, e estendendo o conhecimento a partir de uma pequena classe privilegiada para toda a comunidade. Eu não sou um cristão. Estou pouco disposto a tomar partido entre um católico romano e um protestante (Sr. Belloc vai protestar contra este "romano", mas ele deve perdoar isso, mas eu não sei outra maneira de distinguir entre a sua Igreja e os católicos que não comungam com ele) como eu defino a diferença entre um pterodáctilo e um pássaro.²⁶

Wells preocupou-se também em comentar as acusações sobre suas limitações enquanto um inglês pouco familiarizado com as diferentes culturas e civilizações a partir das quais construiu sua narrativa. Para ele, este não era um impedimento para a pesquisa histórica.²⁷ No entanto, as questões centrais elencadas e desenvolvidas por ele diziam respeito ao argumento de Belloc sobre as supostas teorias conspiratórias contra a Igreja e seus preceitos, a partir da difusão do ideário bioevolutivo inserido em seu discurso histórico. Dessa forma, tentou demonstrar seus equívocos ao analisar seu texto, como quando, por exemplo, Belloc tomou sua ideia de “seleção natural” de forma isolada de todas as outras teorias possíveis, concepção esta, segundo Wells, originária do senso comum e superada nos meios intelectuais.

Por fim, Wells encerrou o debate em questão, ao menos no que diz respeito ao seu formato textual, ressaltando especialmente a incapacidade de Belloc em afirmar com clareza argumentativa sua concepção sobre as origens da humanidade. Ao rejeitar as

²⁵ WELLS, Hebert George. *Mr. Belloc objects to "The outline of history"*. London: Watts & co., 1926, p. 3.

²⁶ Idem, p. 4.

²⁷ Idem, p. 5.

proposições baseadas em critérios científicos, um hiato intelectual se abria neste processo, pois para Wells um modelo de historiografia progressiva, como ele mesmo a denominou, não excluía a presença da espiritualidade na vida humana. Pelo contrário. Wells, apesar de materialista, fez questão de demonstrar seu reconhecimento da importância e da necessidade de conhecimentos produzidos pela mitologia e pela teologia para o cidadão evoluído do futuro.

Referências

BELLOC, Hilaire. *A companion to Mr. Wells's Outline of history*. London: Sheed & Ward, 1926.

BLOCH, Marc. “H G. Wells como historiador”. _____. In: *História e historiadores*. Lisboa: Teorema, 1998.

_____. *Introducción a la historia*. México: Fondo de Cultura Económica, 2000.

HAECKEL, Ernest. *Last words on evolution*. London. A. Owen & Co., 1906.

HUXLEY, Thomas Henry. *Darwiniana*. São Paulo: Madras, 2006.

LEPENIES, Wolf. *As três culturas*. São Paulo: Ed.USP, 2006.

ROSS, William. *H. G. Wells world reborn: the Outline of history and its companions*. Danvers: Rosemont Publishing, 2002.

WELLS, Hebert George. *Mr. Belloc objects to "The outline of history"*. London: Watts & co., 1926.

_____. *História universal* (v. 1).São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1975.

Recebido em: 29/06/2014

Aprovado em: 05/08/2014

Apresentação da revista A Ilustração Luso-Brazileira
(1856, 1858, 1859)

Lucas Schuab Vieira*

Resumo

Será apresentado nesse artigo as características básicas da revista *A Ilustração Luso-Brazileira* que foi publicada nos anos 1856, 1858 e 1859, sob a responsabilidade de Antonio José Fernandes Lopes. O periódico destinou-se a Portugal e ao Brasil, foi aberto a escritores de ambos os países e publicou somente textos inéditos em Portugal. Foi uma publicação semanal, saiu todos os sábados, contendo oito páginas de três colunas por edição, trazendo em cada número charges, retratos e ilustrações relacionados com um ou mais textos publicados na revista. Não houve publicação em 1857 por falta de papel e dívidas dos assinantes. O periódico teve seu fim em 1859 por motivos pessoais do editor. Designaremos o periódico como sendo revista por possuir características que o aproximam mais das particularidades apresentadas pelas revistas.

Palavras-chave: Imprensa. *A Ilustração Luso-Brazileira*. 1856, 1858, 1859.

Abstract

Will be presented in this article the basic characteristics of the Luso-Brazilian Illustration magazine, which was published in 1856, 1858 and 1859, under the responsibility of Antonio Jose Fernandes Lopes. The journal was intended to Portugal and Brazil, was open to both countries and writers published just unpublished texts in Portugal. It was a weekly publication, came out every Saturday, containing eight pages of three columns

* Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (PPGH-UNESP) e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

per issue, bringing in each number prints, portraits and illustrations related to one or more texts published in the magazine. There was no publication in 1857 for lack of paper and debts of subscribers. The journal had its end in 1859 for personal reasons of the editor. We will define the printed periodical as being magazine by possessing features that approaches closer with particulars submitted by the magazines.

Keywords: Press. A Ilustração Luso-Brazileira. 1856, 1858, 1859.

A imprensa encontra-se sendo utilizada e trabalhada das mais diferentes formas pelas ciências humanas e sociais já há algum tempo. Seu uso se faz presente, seja como fonte ou objeto de pesquisa, nos diversos campos de investigação. Em diferentes níveis de ensino e em múltiplas áreas a imprensa vem se configurando como um importante e indispensável suporte pedagógico em sala de aula. Professores de diferentes disciplinas buscam nos textos dos periódicos um espaço privilegiado para o aprendizado de uma língua mais viva e atual do que a dos clássicos.¹ Tendo em vista, portanto, a pertinência do uso da imprensa como fonte para a produção de conhecimento nas mais diferentes áreas do saber é que nos propomos aqui a demonstrar as características básicas da revista *A Ilustração Luso-Brazileira*.

Antes de apresentarmos o periódico repassaremos os autores que citaram em suas obras a revista *A Ilustração Luso-Brasileira* ao longo da história, vale lembrar que, exceto a pesquisadora Benedita de Cássia Lima Sant'Anna, nenhum desses autores trabalharam a revista como objeto principal e foco de suas análises, portanto, em todos esses autores a revista aparece sendo trabalhada de forma superficial e secundária recebendo pouca atenção por parte dos mesmos.

O primeiro texto onde a revista aparece como fonte consultada é a obra *História da literatura portuguesa desde as origens até a atualidade* publicada em 1921 cujo autor Joaquim Mendes dos Remédios² ao discorrer sobre o teatro português no século XVIII

¹ CRUZ, Heloisa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na oficina do historiador: conversas sobre história e imprensa. *Projeto História*, São Paulo, n. 35, dez. 2007, p. 253-270. Disponível em: <<http://www.pucsp.br/projetohistoria/downloads/volume35/ATT06511.pdf>>. Acesso em: 21 jun. 2014; VIEIRA, Lucas Schuab. A imprensa como fonte para a pesquisa em História: teoria e método. *Biblioteca Online de Ciências da Comunicação*, Covilhã – Portugal, 2013. Disponível em: <<http://bocc.ubi.pt/pag/vieira-lucas-2013-imprensa-fonte-pesquisa.pdf>>. Acesso em: 04 abr. 2013.

² REMÉDIOS, Joaquim Mendes dos. *História da literatura portuguesa desde as origens até a atualidade*. Cidade do Porto: Lumen Empresa Internacional Editora, 1921, p. 439. Disponível em: <<http://archive.org/stream/histriadalitera00remgoog#page/n10/mode/2up>>. Acesso em: 31 ago. 2013.

cita o periodico *A Ilustração Luso-Brazileira* como fonte examinada para falar sobre a vida e obra de António José da Silva.³ No livro *Pequena História da imprensa portuguesa* publicado em Lisboa em 1941 o jornalista e Historiador Francisco da Rocha Martins descreve alguns dos principais acontecimentos da história do jornalismo português desde o século XVII, conseguindo concatenar, em um número reduzido de páginas, a trajetória histórica da imprensa em Portugal até os últimos anos da década de 30 do século XX.⁴ E, ao discorrer sobre os periódicos ilustrados em Portugal Rocha Martins cita o aparecimento da revista *A Ilustração Luso-Brazileira* em meio a outros periódicos.⁵

Raimundo Magalhães Junior no livro *Poesia e vida de Casimiro de Abreu* publicado em 1972 escreve que para Casimiro não foi difícil, no ano de 1856, escrever nas principais publicações portuguesas que estampavam trabalhos literários, é o caso da revista *A Ilustração Luso-Brazileira* dirigida por Antonio Fernandes Lopes, que o acolheu divulgando muito dos seus versos. Para o autor a chegada do jovem poeta Casimiro de Abreu ao periódico fora muito profícua. Acrescenta-se ainda que, não era frequente, segundo Magalhães Junior, a presença de escritores brasileiros em Lisboa, assim como, os contatos de Portugal com o Brasil eram difíceis, pois as viagens eram lentas e espaçadas. A colaboração de Casimiro de Abreu, segundo Magalhães Junior: “falando tanto nas paisagens brasileiras, de insólito colorido tropical, além de representar singular novidade para os leitores portugueses, ajudava a justificar o título da publicação”.⁶ Maximiano de Carvalho e Silva⁷ e José Veríssimo⁸ também fizeram referências à contribuição de Casimiro de Abreu a revista *A Ilustração Luso-Brazileira*.

Em 1998 Lilia Moritz Schwarcz na obra *As barbas do imperador* se utilizou de algumas ilustrações contidas no periódico no sentido de corroborar com o assunto, por

³ António José da Silva (Rio de Janeiro, 8 de Maio de 1705 – Lisboa, 19 de Outubro de 1739). Judeu, dramaturgo e escritor que foi preso pela inquisição portuguesa e morto na fogueira. A sua vida foi retratada no filme luso-brasileiro “O judeu” dirigido por Jom Tob Azulay. O filme teve estreia em Lisboa em sete de Setembro de 1995 no cinema Tivoli e estreia no cinema Alcântara a oito de Janeiro de 1999. Tem estreia internacional nesse mesmo dia no cinema Film Forum, em Nova Iorque. Estreou no Brasil em 16 de Janeiro de 1999. Este filme iniciou-se em 1987, sendo concluído somente no ano de 1996, nesse intervalo, sete atores morreram, dentre eles, Dina Sfat e Felipe Pinheiro.

⁴ ROCHA MARTINS, Francisco da. *Pequena história da imprensa portuguesa*. Lisboa: Inquérito, 1941.

⁵ Idem, p. 110.

⁶ MAGALHÃES JUNIOR, Raimundo. *Poesia e vida de Casimiro de Abreu*. São Paulo: LISA, 1972, p. 30, 43 e 136.

⁷ SILVA, Maximiano de Carvalho e. *Sousa da Silveira: o homem e a obra, sua contribuição à crítica textual no Brasil*. Rio de Janeiro: Presença Edições / Brasília: INL, 1984, p. 322-323.

⁸ MATOS, José Veríssimo Dias. *História da literatura brasileira*. Brasília: Universia Livros, 2011. Disponível em: <<http://library.umac.mo/ebooks/b24922183.pdf>>. Acesso em: 13 set. 2013, p 144.

ela, abordado. Schwarcz ressalta o aparecimento na revista das reproduções das representações positivas da monarquia brasileira.⁹ Manuel Loff menciona, a título de exemplo, *A Ilustração Luso-Brazileira* em meio a outros periódicos ao afirmar que: “del Portugal de mediados del siglo XIX se dirimían discusiones politicoideológicas, más bien filosóficas como se solía decir en el lenguaje de la época, en revistas sustancialmente efímeras como Repositório Literário”.¹⁰

Erico J. Siriuba Stickel ao tecer comentários sobre a obra *O Rio de Janeiro na literatura portuguesa*¹¹ Coletânea organizada por Jacinto Prado Coelho, publicada em 1965, ressalta a ampla utilização nesta de ilustrações originalmente publicadas no periódico *A Ilustração Luso-Brazileira*.¹² Maria Pace Chiavari se utiliza de uma passagem da revista *A Ilustração Luso-Brazileira* para embasar sua afirmação sobre a singularidade brasileira frente aos outros estados da América do Sul, segundo ela, nesse período do segundo reinado o cenário político e econômico do Brasil se destacava, tendo como sonho do Imperador Pedro II transformar o país no ponto central da civilização do Novo Mundo.¹³

Benedita de Cássia Lima Sant’Anna, pioneira e principal pesquisadora desta revista, discute em sua tese de doutorado¹⁴ o papel deste periódico para o estudo da imprensa literária e ilustrada romântica em Portugal e no Brasil. Para esta autora, a publicação da revista *A Ilustração Luso-Brazileira* vem na esteira de uma publicação ilustrada lusitana em ascensão. Sant’Anna entende como imprensa ilustrada romântica de língua portuguesa, mais especificamente a portuguesa e a brasileira, as publicações periódicas que apresentam um conjunto de tendências estético-ideológicas próprias do período, como o nacionalismo literário, o gosto pela natureza, certa subjetividade, a

⁹ SCHWARCZ, Lilia Moritz. *As barbas do imperador*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 19, 151, 176 e 571.

¹⁰ LOFF, Manuel. Un país visto desde arriba: revistas politicoculturales en el Portugal contemporáneo (1820-1974). *Cercles: Revista D'història Cultural*, Barcelona, v. 1, n. 6, 2003, p. 126-156.

¹¹ PRADO COELHO, Jacinto do. (org.). *O Rio de Janeiro na literatura portuguesa*. Lisboa: Edição da Comissão Nacional das Comemorações do IV Centenário do Rio de Janeiro, 1965.

¹² STICKEL, Erico João Siriuba. *Uma pequena biblioteca particular: subsídios para o estudo da iconografia no Brasil*. São Paulo: Ed.USP, 2004, p. 495.

¹³ CHIAVARI, Maria Pace. O exórdio de uma cultura urbana no Brasil no final do século XIX e início do século XX: a leitura das imagens produzidas pelos fotógrafos italianos presentes naquela época no Brasil. In: *Anais do Encontro de história da arte*. Campinas, 2005, p. 101-111. Disponível em: <<http://www.unicamp.br/chaa/eha/atasIeha.htm>>. Acesso em: 08 ago. 2013, p. 37.

¹⁴ SANT’ANNA, Benedita de Cássia Lima. *Ilustração brasileira (1854-1855) e a ilustração luso-brasileira (1856, 1858, 1859): uma contribuição para o estudo da imprensa literária em língua portuguesa*. Tese (Doutorado em Letras). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2007.

colaboração de autores conhecedores do seu papel, aliadas ao enriquecimento gráfico proporcionado pelas estampas e gravuras, bem como a ética e a pretensão didática, assim como, confiança nas ações governamentais, para além de propagar conhecimentos, instruir e agradar, e, juntos, promoverem a civilização.¹⁵

Sant'Anna afirma que a revista contou com a colaboração de homens empenhados em promover o progresso das letras, das artes, bem como a divulgação de diversos tipos de conhecimento, o que atendia parte das expectativas que Antonio José Fernandes Lopes mantinha com relação à revista que editava. A autora ainda ressalta que, ao publicar em suas páginas uma grande variedade de retratos, ilustrações e obras literárias, a revista contribuiu, certamente, para informar e agradar o leitor português e brasileiro da época. Sant'Anna também concluiu que, mesmo não tendo sido uma publicação inovadora *A Ilustração Luso-Brasileira* veio na esteira da tradição ilustrada lusitana em ascensão, pois amparou *O Panorama* no que havia sido começado por esse periódico em Portugal, confirmando a existência da imprensa de ilustração lusitana.¹⁶ Por fim, Sant'Anna afirma que, este periódico, cumpriu significativamente com os objetivos propostos em seus editoriais de apresentação.¹⁷

Fernanda Müller destaca que promovida principalmente por portugueses que se encontravam prejudicados financeiramente com o rompimento das relações e acordos comerciais que haviam estabelecidos de antemão com o Brasil, é notório nessa conjuntura um crescente número de publicações com a finalidade de amenizar e suavizar tais diferenças. Segundo ela, havia além da presença marcante de jornalistas portugueses na imprensa brasileira a colônia lusitana no Brasil também fomentou publicações direcionadas ao público imigrante, dentre as quais, a autora cita *A Ilustração Luso Brasileira* (1856, 1858, 1859).¹⁸ Germana Maria Araújo Sales afirma a importância dos

¹⁵ _____. *A ilustração luso-brasileira (1856 e 1858-1859): uma leitura apresentativa*. *TriceVersa*, Assis, v. 1, n. 2, nov. 2007. / abr. 2008. Disponível em: <<http://www2.assis.unesp.br/cilbelc/bene.pdf>>. Acesso em: 10 fev. 2014.

¹⁶ No Brasil podemos citar como pertencentes a esses momentos iniciais da litografia, periódicos tais como: *A Marmota* (1849); *O Cabrião* (1866); *Revista Ilustrada* (1876); *O diabo coxo* (1864); *Brasil Ilustrado* (1855); *Vida fluminense* (1868); *Semana ilustrada* (1860); *O mosquito* (1869); *A Marmota na corte* (1852); *Ilustração brasileira* (1854); *Lanterna mágica* (1844); e *O Mequetrefe* (1875). E em Portugal podemos citar: *O Panorama* (1837); *O calcanhar de Aquiles* (1871); *O Binóculo* (1871); e *Mapa de Portugal* (1871).

¹⁷ SANT'ANNA, op. cit., 2008.

¹⁸ MÜLLER, Fernanda. *No limiar entre literatura, memória e História: a "galeria da imprensa" luso-brasileira na revista Brasil-Portugal (1899-1914)*. *Letras & Letras*, Uberlândia, v. 26, n. 1, jan./jun., 2010, p. 255-270. Disponível em: <<http://www.letraseletras.ileel.ufu.br/viewissue.php?id=18>>. Acesso em: 08 ago. 2013, p. 257.

periódicos pela sua permanência em cumprir sua missão de levar o romance, segundo ela, ao patamar maior, assim como sua divulgação pelas diversas províncias da nação, deixando, portanto, de circular unicamente no Rio de Janeiro e, dentre os periódicos semanais que cumpriam a esse propósito encontra-se *A Ilustração Luso-Brazileira*, dentre outros.¹⁹

Mauro Nicolas Póvoas ao tratar da relação literária entre Brasil e Portugal no século XIX no artigo *Fragmentos de História da literatura: relatos e resultados de uma pesquisa em Portugal* destaca que a revista *A Ilustração Luso-Brazileira* estampa, já em seu título, o objetivo de procurar estreitar as relações entre Brasil e Portugal, contando com a colaboração de escritores brasileiros e portugueses. Segundo ele, esse periódico pode ser tido como um empreendimento que abarca os dois lados do Oceano Atlântico objetivando uma espécie de “pan-lusismo”, experiência que, segundo Póvoas, nem sempre obteve algum sucesso. O autor destaca ainda o fato de ser uma imprensa ilustrada em um momento em que evoca os inovadores recursos do desenho, acarretando a atração de um público novo, que em um primeiro momento, não era identificado com as práticas de leitura “tradicionais”, pautadas apenas na leitura e decodificação de textos. Póvoas afirma que *A Ilustração Luso-Brazileira* foi o primeiro periódico de ilustrações, que surgiu na segunda metade do século XIX, voltado para Portugal e o Brasil sendo detentor de forte teor literário e de divulgação da literatura.²⁰

Hélder Garmes ao falar sobre a vida e obra de Antônio Feliciano Marques Pereira²¹ ressaltou a sua contribuição para o desenvolvimento do meio literário de Macau e suas contribuições para diversos periódicos dentre eles *A Ilustração Luso-Brazileira*.²² Dentre os autores que citaram em algum momento a revista *A Ilustração Luso-Brazileira* encontram-se ainda: José Aderaldo Castello,²³ Casimiro Josê Marques de Abreu e Ilka

¹⁹ SALES, Germana Maria Araújo. “*Ainda romance*”: trajetória e consolidação do gênero no Brasil oitocentista. *Floema*, Bahia, ano VII, n. 9, jan./jun. 2011, p. 81.

²⁰ PÓVOAS, Mauro Nicola. *Fragmentos de História da literatura: relatos e resultados de uma pesquisa em Portugal*. *Letras de Hoje*, Rio Grande do Sul, v. 47, n. 4, 2012. Disponível em: <<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/viewFile/12768/8527>>. Acesso em: 03 nov. 2013, p. 359-360.

²¹ Antônio Feliciano Marques Pereira (1839-1881) foi um jornalista e escritor tendo escrito livros de natureza histórica sobre Macau, assim como sobre a presença de Portugal no Oriente.

²² GARMES, Hélder. *A cultura sino-portuguesa no século XIX e o ta-ssi-yang-kuo*. *Via Atlântica*, São Paulo, n. 6, out. 2003, p. 65-82, Disponível em: <http://www.fflch.usp.br/dlcv/posgraduacao/ecl/pdf/via06/via06_06.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2012, p. 74.

²³ CASTELLO, José Aderaldo. *A literatura brasileira*. São Paulo: Cultrix, 1962, p. 161 e 163.

Brunhilde Laurito,²⁴ Massaud Moisés,²⁵ Luciana Stegagno Picchio²⁶ e Fernando de Castro Brandão.²⁷

Vimos, portanto, os autores que citaram em suas obras *A Ilustração Luso-Brazileira* ao longo da história, vale lembrar que, como foi mencionado acima, exceto a Benedita de Cássia Lima Sant'Anna, nenhum desses autores trabalharam a revista como objeto principal e foco de suas análises, portanto, em todos esses autores a revista aparece sendo trabalhada ou mencionada de forma superficial e secundária recebendo pouca atenção por parte dos mesmos.

Vale lembrar que a proposta central desse texto é buscar dar visibilidade as características básicas da revista *A Ilustração Luso-Brazileira* que foi publicada nos anos 1856, 1858 e 1859, sob a responsabilidade de Antonio José Fernandes Lopes. Portanto, será feito agora na sequência do texto uma breve apresentação da revista.

Em síntese podemos dizer que o periódico *A Ilustração Luso-Brazileira* destinou-se a Portugal e ao Brasil, foi aberto a escritores de ambos os países e publicou somente textos inéditos em Portugal. Foi uma publicação semanal, saiu todos os sábados, contendo oito páginas de três colunas, por edição, trazendo em cada número charges, retratos e ilustrações relacionados com um ou mais textos publicados na revista. Não houve publicação em 1857 por falta de papel e dívidas dos assinantes. O periódico teve seu fim em 1859 por motivos pessoais do editor.

Na data precisa de cinco de janeiro de 1856 publica-se, pela primeira vez, em Lisboa a revista *A Ilustração Luso-Brazileira* sob os desígnios de seu proprietário o empresário Antonio José Fernandes Lopes, o qual era dono da Tipografia do Panorama situada na travessa da Vitória número 52 em Lisboa, capital de Portugal, local onde o periódico era impresso. Na época, Antonio José Fernandes Lopes era dono também do periódico *O Panorama: jornal litterário e instructivo da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis* (1837 – 1868). E, segundo Sant'Anna, esse periódico representava um “verdadeiro paradigma da imprensa literária romântica portuguesa” tendo lançado *A*

²⁴ ABREU, Casimiro Josê Marques de; LAURITO, Ilka Brunhilde. *Casimiro de Abreu*. São Paulo: Abril Educação, 1982, p. 9-10.

²⁵ MOISÉS, Massaud. *História da literatura brasileira: das origens ao romantismo*. São Paulo: Cultrix, 2001, p. 349.

²⁶ PICCHIO, Luciana Stegagno. *História da literatura brasileira*. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997, p. 242.

²⁷ BRANDÃO, Fernando de Castro. *Da monarquia constitucional à República (1834-1910): uma cronologia*. Lisboa: Europress, 2003, p. 96.

Ilustração Luso-Brazileira, nos padrões do periódico que editava, segundo ela, cada número continha charges, retratos e ilustrações diretamente relacionadas com alguns dos textos que se encontravam na publicação.²⁸

O que nos leva ao questionamento a respeito de quais teriam sido as motivações que levaram Antonio José Fernandes Lopes a investir em um mesmo momento na revista *A Ilustração Luso-Brazileira* e no jornal *O Panorama: jornal litterário e instructivo da Sociedade Propagadora dos Conhecimentos Úteis* (1837 - 1868) duas publicações com tantas semelhanças entre si, tanto no que diz respeito ao programa editorial quanto ao grupo de redatores e autores colaborados.

No que diz respeito ao título da revista vale ponderar que, segundo Sant'Anna, *A Ilustração Luso-Brazileira* era, em determinados momentos, designada pelos seus redatores como um jornal, sob o título: *jornal universal, literário, científico e ilustrado*, e em outros momentos como revista.²⁹ O periódico se transformou em livro que teve seu primeiro volume publicado no final do ano de 1856 em Lisboa na tipografia de Antonio José Fernandes Lopes, responsável pela publicação do periódico e dono da tipografia, sob o título: *A Ilustração Luso-Brasileira. Jornal Universal*, o segundo volume foi publicado em 1858 e o terceiro em 1859, ambos, também, em formato de livro e conservando o mesmo título.³⁰

Faz-se presente na revista algumas pequenas mudanças que dão indicativos de sua relação com o mercado, os objetivos dessas modificações apontam para um esforço no sentido de contenção de despesas e adaptação a esse mercado. Três itens corroboram com essa tese: o sumiço da “ficha técnica”; os textos, de diversas naturezas, em sua grande maioria, passaram a não apresentar assinatura de autoria; e a redução do preço em 25% nas vendas dos números avulsos.³¹

O primeiro volume de publicação da revista *A Ilustração Luso-Brazileira* teve início em cinco de janeiro de 1856 e foi até vinte e sete de dezembro do mesmo ano. Ao longo desse período a revista foi publicada semanalmente, saindo todos os sábados, sem que houvesse nenhuma interrupção. Exceto no terceiro número, onde o editor adverte e

²⁸ SANT'ANNA, op. cit., 2008, p. 96-97.

²⁹ Idem, p. 96.

³⁰ *A Ilustração Luso-Brazileira*, 1856, 1858, 1859.

³¹ Cf. Hemeroteca Digital. *A Ilustração Luso-Brasileira. Jornal Universal*. [Ficha histórica]. Lisboa: Disponível em: <<http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/IlustrLusoBr.pdf>>. Acesso em: 20 out. 2013, p. 3-4.

pede desculpas aos assinantes sobre o fato do periódico não ter saído no sábado. O motivo foi uma repentina doença que acometeu o diretor da revista.³² O periódico continha, em geral, oito páginas de três colunas por edição.³³ Totalizando, ao final desse primeiro ano de publicação, cinquenta e dois números e um total de quatrocentos e dezoito páginas, fechando assim o que podemos chamar de primeiro volume do livro *A Ilustração Luso-Brasileira. Jornal Universal* lançado no final de 1856.

No ano de 1856 a revista encontrava-se sob a direção de Luiz Augusto Rebello da Silva, e faziam parte da sua redação: Rodrigo Paganino; R. Bulhão Pato; L. A. Palmeirim; L. Fillipe Leite; J. de Torres; J. S. Mendes Leal; J. M. D'Andrade Ferreira; J. M. Latino Coelho; Francisco Romano Gomes Meira; F. M. Bordallo; Francisco Pereira D'Almeida; Francisco Gomes D'Amorim; Ernesto Biester; A. P. Lopes Mendonça; A. de Serpa; A. D'Oliveira Marreca; Alexandre Herculano; Há, também outros autores que publicaram, como, por exemplo, J. Ramos Coelho, João Guilherme Teixeira, F. Soares Franco Júnior, M. L. Coelho Guimarães, J. A. da Silva, M. Carvalho e o brasileiro Casimiro de Abreu.³⁴

O periódico se destaca por possuir uma ampla gama temática em seus números, a esse respeito, segundo Sant'Anna, no primeiro volume da revista *A Ilustração Luso-Brasileira* foi publicado um grande número de ensaios literários classificados pela autora como sendo de origem brasileira, portuguesa e de outros países. Mesma abordagem fora feita aos contos, peças teatrais, romances folhetins e poemas. A autora chama a atenção para o fato de que, no periódico, também aparecem, além de seis correspondências, uma multiplicidade de textos, os quais, ela classifica segundo a temática neles abordada como textos sobre teatro; narrativas de viagens; *faits divers*, instrução, arte; textos sobre personalidades contemporâneas de diversos países e, também, portugueses; gravuras; desenhos; retratos de personalidades contemporâneas, além de escritos sobre política, história, instituições de arte e cultura, administração pública, progressos técnicos, aforismos e informações etimológicas, religião e instituições religiosas, castelos, templos, cidades e edificações, moda e notícias bibliográficas referentes a livros publicados pelo editor da revista *A Ilustração Luso-Brasileira*. Assim como, uma variedade de textos dispersos e não recorrentes que foram classificados, por Sant'Anna, sob a categoria

³² *A Ilustração Luso-Brasileira*, 1856, p. 24.

³³ SANT'ANNA, op. cit., 2008.

³⁴ Hemeroteca Digital. *A Ilustração Luso-Brasileira. Jornal Universal*. [Ficha histórica]. Lisboa: Disponível em: <<http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/IlustrLusoBr.pdf>>. Acesso em: 20 out. 2013, p. 5-7.

“outros” distinta das apontadas acima.³⁵ Vele lembrar que os outros dois volumes da revista também conservam essa diversidade temática.

No ano de 1857 dois motivos emblemáticos fizeram com que a publicação, durante todo o ano, não ocorresse, são eles: a falta de papel e possivelmente pelo fato de diversos assinantes das províncias não terem quitado a dívida referente a assinatura do periódico. A esse respeito, no último número de publicação da revista o editor esclarece que muitas razões ponderosas, incluindo se aí a falta de papel, fizeram com que Antonio José Fernandes Lopes suspendesse por hora a publicação do semanário *A Ilustração Luso-Brazileira*. O mesmo fez um aviso aos senhores assinantes que já haviam pagado tudo ou parte atinente a publicação da revista no ano de 1857 que mandassem receber a quantia referente a sua assinatura.³⁶ E, na primeira página do segundo volume, publicado em 1858, pede encarecidamente aos senhores assinantes das províncias que quitassem as dívidas sobre o primeiro volume de publicação da revista *A Ilustração Luso-Brazileira* ameaçando-os que se caso não o fizessem poderiam passar pelo desgosto de terem seus nomes divulgados nos jornais políticos do reino.³⁷

No ano de 1858 *A Ilustração Luso-Brazileira* publicou seu primeiro número em dois de janeiro e o último foi publicado em vinte e cinco de dezembro do mesmo ano, sendo a edição de número 52, contendo apenas 6 páginas, duas a menos que as edições precedentes. Totalizando 416 páginas, configurando assim o segundo volume de publicações. E ocorrendo, também, ao final do ano de 1858 a publicação do segundo volume da revista no formato de livro.

Diversos escritores colaboraram com a revista em seu primeiro ano de publicação, mas com relação ao segundo ano de publicação não podemos afirmar se houve essa ampla colaboração, pois boa parte dos textos encontram-se sem a indicação do autor.³⁸ Dentre os principais colaboradores do segundo volume da publicação encontram-se: Ignácio de Vilhena Barbosa, J. A. Chavier de Magalhaes, J. A. Chavier de Magalhaes, Lopes de Mendonça, F. E. Leoni, Henrique Van-Deiters, J. J. Mendes Cavalleiro e Alfredo Hogan Possolo. E como autores das gravuras destacam-se a colaboração de Vidal Senior, J. M. Correa, Coelho Junior, Baracho, Vidal Junior e Rebello.

³⁵ SANT'ANNA, op. cit., 2008, p. 102.

³⁶ *A Ilustração Luso-Brazileira*, 1856, p. 416.

³⁷ Idem, 1858, p. 8.

³⁸ SANT'ANNA, op. cit., 2008, p. 106-107.

Precisamente na data de oito de janeiro de 1859 publica-se o primeiro número do terceiro volume e em trinta e um de dezembro publica-se o último. Sant'Anna destaca como principais colaboradores do periódico nesse terceiro volume autores como: José da Silva Mendes Leal Júnior, Antonio Mendes Leal, J. C.da Costa, Francisco Duarte de Almeida e Araújo, José de Torres, J. J. Mendes Cavaleiro, F. E. Payant, Alfredo Hogan Posolo, Antonio Maria Garcia Júnior, Lopes e Mendonça, Francisco Maria Bordalo, J. R. de Oliveira Santos, Henrique Van-Deiters, A. H. de Oliveira Pires, entre outros. Este volume se caracteriza por, tal como os precedentes, ter sido repleto de produções literárias de ficção, escritos sobre personalidades contemporâneas portuguesas e estrangeiras, textos sobre instituições religiosas, notícias bibliográficas de livros publicados por Antonio José Fernandes Lopes, textos sobre instituições religiosas, cidades, vilas, castelos, além de noticiários, desenhos e retratos diversos.³⁹

No número 52 do terceiro volume Antonio José Fernandes Lopes anuncia o fim da publicação, com os seguintes dizeres:

O editor e proprietário do jornal *A Ilustração Luso-Brazileira*, previne os senhores assignantes, que, em consequência do fatal golpe porque há pouco acaba de passar, com o falecimento de sua esposa ficando-lhe oito filhos, o mais velho dos quaes conta oito anos, suspende por algum tempo a *Ilustração* porque sendo, como pae, responsável pela educação de seus filhos, ou hade cuidar d'esse dever ou applicar-se à direção do mesmo jornal.⁴⁰

Em seguida lança um anúncio aos assinantes avisando-os que se quisessem completar a sua coleção da revista deveriam dirigir-se a rua do Oiro nº 227 e 228, local onde seria possível obter os volumes completos, ou mesmo alguns números avulsos, pagando pelo preço da assinatura.⁴¹ A intenção de suspender a publicação apenas por algum tempo e logo após retorná-la não se concretizou. O número 52 da revista *A Ilustração Luso-Brazileira* lançado em trinta e um de dezembro de 1859 foi a última publicação da revista.

No tocante a materialidade do periódico e seus suportes vale recorrermos a questão lançada anteriormente sobre as intencionalidades do editor Antonio José Fernandes Lopes na década de 50 do século XIX em investir em dois periódicos tão

³⁹ Idem, p. 110.

⁴⁰ *A Ilustração Luso-Brazileira*, 1859, p. 412.

⁴¹ Ibidem.

parecidos. Qual seria a dimensão do universo de leitores com poderes aquisitivos que o possibilitassem ser assinante de um periódico em Portugal ou no Brasil?

Fernandes Lopes acreditava ser possível desmascarar esse universo de leitores, pois o que mais diferenciava as duas publicações era o formato, a qualidade e o custo. O preço de venda da revista *A Ilustração Luso-Brazileira*, avulso, que aparece no primeiro número do volume 01 é de 120 réis, ao passo que *O Panorama* poderia ser adquirido por 30 réis, número quatro vezes inferior ao de sua congênere. *A Ilustração Luso-Brazileira* possui o dobro da dimensão do jornal *O Panorama* o que lhe proporcionou enormes vantagens no tocante a dimensão das gravuras e dos textos, pois, possuía uma gramagem de papel superior. Portanto, podemos concluir que os dois periódicos se destinavam a públicos diferentes e possuidores de poderes aquisitivos distintos.⁴²

De forma mais geral a revista apresenta uma parte literária e uma parte noticiosa. No primeiro volume a matéria noticiosa se desdobra, principalmente, por três rubricas: “Revista Política”, “Noticiário”, “crônica semanal”. Mas, fora essas três rubricas, o que se sobressai são “matérias instrutivas e de recreio” versando sobre as mais diversas temáticas, poesia, peças de teatro, romances e contos. Nos anos de 1858 e 1859 a matéria noticiosa apareceu sobre a rubrica “História da atualidade” dedicado, sobretudo, a divulgar temas sobre a política nacional e outros “fait-divers” sob o signo de diferentes autores e, em alguns casos sem assinatura alguma.⁴³

Dentre os principais públicos visados e objetivos da revista *A Ilustração Luso-Brazileira* encontram-se: Ser nacional para dois povos, Brasil e Portugal. Tendo por comprometimento a publicação de textos de interesse dos públicos brasileiro e português. Buscar estar à altura, qualitativamente, das publicações estrangeiras de mesma característica. Estar aberta para novos e talentosos escritores, sejam eles portugueses ou brasileiros. Possui, também, o objetivo de incentivar a arte de produzir desenhos em madeira e contaria com a representação fiel das melhores gravuras estrangeiras, assim como se comprometia à publicação de textos inéditos, e não ficar repetindo textos que já se encontravam presentes em outros periódicos.⁴⁴

⁴² Hemeroteca Digital. *A Ilustração Luso-Brazileira. Jornal Universal*. [Ficha histórica]. Lisboa: Disponível em: <<http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/IlustrLusoBr.pdf>>. Acesso em: 20 out. 2013, p. 1.

⁴³ Idem, p. 4-5.

⁴⁴ SANT’ANNA, op. cit., 2008, p. 98; *A Ilustração Luso-Brazileira*, 1856, p. 1.

No entanto, segundo Benedita de Cássia Lima Sant'Anna, faltaram condições e circunstâncias adequadas à Portugal para possibilitar com que a revista concretizasse com o êxito pretendido todos os seus desígnios.⁴⁵ A autora elenca alguns itens que foram cruciais nesse sentido como, por exemplo, a concorrência que era desleal com periódicos ilustrados de outros países, mas que circulavam em Portugal, sobretudo os jornais franceses, que eram mais baratos que os nacionais além de serem ornados de excelentes gravuras, nítidos e bem escritos. Outro fator de peso era o atraso em que se encontrava as artes em Portugal, na ausência ou no baixo número de artistas hábeis no país, assim como na falta de boa recompensa que estivesse à altura do mérito dos bons artistas. Na falta de interesse pela leitura nas regiões mais interiorizadas do reino, bem como, segundo Sant'Anna, nos dois grandes polos de concentração da população portuguesa civilizada: Lisboa e Porto.⁴⁶ Portanto, o não cumprimento em parte com os objetivos propostos se deram muito mais por circunstâncias externas do que pela falta de empenho dos seus realizadores.⁴⁷

Por fim vale ressaltar que, segundo Sant'Anna, a revista contou com ampla colaboração de diversos autores comprometidos em promover o progresso das artes e das letras, assim como veiculou conhecimentos variados o que satisfazia parte das expectativas que Antonio José Fernandes Lopes tinha sobre a revista *A Ilustração Luso-Brazileira*. Assim como o periódico contribuiu para informar e deleitar os leitores portugueses e brasileiros daquele período que tiveram acesso a revista. Segundo a autora, mesmo não tendo sido uma publicação inovadora a revista surgiu na esteira da tradição ilustrada lusitana que encontrava-se em ascensão e cumpriu significativamente com os objetivos propostos em seus editoriais de apresentação.⁴⁸

Como considerações finais vale acrescentar que esta análise e exposição de aspectos básicos da revista não teve a pretensão de esgotar o assunto até mesmo porque diversos aspectos necessários a uma boa análise técnica do periódico não foram perpassados e alguns dos que foram merecem ainda maiores aprofundamentos das análises, como, por exemplo, os motivos citados pelo redator chefe da revista pela não publicação do periódico em 1857 ou até mesmo pelo seu final em 1859. Assim como as

⁴⁵ *A Ilustração Luso-Brazileira*, 1859, p. 1.

⁴⁶ SANT'ANNA, op. cit., 2008, p. 98-99.

⁴⁷ Ibidem.

⁴⁸ Idem, p. 111.

motivações que levaram Antonio José Fernandes Lopes a investir em um mesmo momento em dois periódicos com características parecidas. O fato de existir apenas um estudo que tenha trabalhado mais detidamente sobre a revista não é suficiente para oferecer todas as respostas necessárias há uma boa compreensão sobre essa revista, portanto, muitas lacunas e questões permanecem em aberto, como, por exemplo, qual a materialidade específica desse periódico? Quais condições técnicas de produção de periódicos existia em Portugal em 1856? Qual o mecenato propiciador? E dentre tudo que se dispunha o que foi escolhido e porquê? Como a revista chegou a mãos dos leitores? Qual sua ligação com o mercado em Portugal e no Brasil? Qual a natureza dos capitais investidos na revista? Quais as motivações por traz das publicações? Houve ligações cotidianas da revista com diferentes poderes e interesses financeiros? Qual a complexidade que envolveu a produção da revista? Como se deu a circulação da revista? Quais foram as recepções dessa revista no período? Houve relações entre esse impresso e outras publicações periódica do período? Qual a influência das publicações francesas sobre os periódicos portugueses? Qual o lugar ocupado por essa revista na história da imprensa Portuguesa e Brasileira? Qual o contexto histórico em Portugal e no Brasil no período de circulação da revista? Portanto, ainda há muita coisa a ser estudada sobre a revista *A Ilustração Luso-Brasileira*.

Referências

Documentais:

Hemeroteca Digital. *A Ilustração Luso-Brasileira. Jornal Universal*. [Ficha histórica]. Lisboa: Disponível em: <<http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/IlustrLusoBr.pdf>>.

A Ilustração Luso-Brasileira, jornal universal. Lisboa: Tipografia de A. J. F. Lopes, Travessa da Vitória, 52. Volume I. 1856; Volume II. 1858; Volume III. 1859. [Livro impresso].

A Ilustração Luso-Brasileira. [Revista impressa], Lisboa: Tipografia de A. J. F. Lopes. Volume I. 1856; Volume II. 1858; Volume III. 1859.

Bibliográficas:

ABREU, Casimiro Josê Marques de; LAURITO, Ilka Brunhilde. *Casimiro de Abreu*. São Paulo: Abril Educação, 1982.

BRANDÃO, Fernando de Castro. *Da monarquia constitucional à República (1834-1910): uma cronologia*. Lisboa: Europress, 2003.

CASTELLO, José Aderaldo. *A literatura brasileira*. São Paulo: Cultrix, 1962.

CHIAVARI, Maria Pace. O exórdio de uma cultura urbana no Brasil no final do século XIX e início do século XX: a leitura das imagens produzidas pelos fotógrafos italianos presentes naquela época no Brasil. In: *Anais do Encontro de história da arte*. Campinas, 2005, p. 101-111. Disponível em: <<http://www.unicamp.br/chaa/eha/atasIeha.htm>>.

CRUZ, Heloisa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na oficina do historiador: conversas sobre história e imprensa. *Projeto História*, São Paulo, n. 35, dez. 2007, p. 253-270. Disponível em: <<http://www.pucsp.br/projetohistoria/downloads/volume35/ATT06511.pdf>>.

GARMES, Hélder. *A cultura sino-portuguesa no século XIX e o ta-ssi-yang-kuo*. *Via Atlântica*, São Paulo, n. 6, out. 2003, p. 65-82, Disponível em: <http://www.fflch.usp.br/dlcv/posgraduacao/ecl/pdf/via06/via06_06.pdf>.

LOFF, Manuel. Un país visto desde arriba: revistas politicoculturales en el Portugal contemporáneo (1820-1974). *Cercles: Revista D'història Cultural*, Barcelona, v. 1, n. 6, 2003, p. 126-156.

MAGALHÃES JUNIOR, Raimundo. *Poesia e vida de Casimiro de Abreu*. São Paulo: LISA, 1972.

MATOS, José Veríssimo Dias. *História da literatura brasileira*. Brasília: Universia Livros, 2011. Disponível em: <<http://library.umac.mo/ebooks/b24922183.pdf>>.

MOISÉS, Massaud. *História da literatura brasileira: das origens ao romantismo*. São Paulo: Cultrix, 2001.

MÜLLER, Fernanda. *No limiar entre literatura, memória e História: a “galeria da imprensa” luso-brasileira na revista Brasil-Portugal (1899-1914)*. *Letras & Letras*, Uberlândia, v. 26, n. 1, jan./jun., 2010, p. 255-270. Disponível em: <<http://www.letraseletras.ileel.ufu.br/viewissue.php?id=18>>.

PICCHIO, Luciana Stegagno. *História da literatura brasileira*. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997.

PÓVOAS, Mauro Nicola. *Fragmentos de História da literatura: relatos e resultados de uma pesquisa em Portugal*. *Letras de Hoje*, Rio Grande do Sul, v. 47, n. 4, 2012. Disponível em: <<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/viewFile/12768/8527>>.

PRADO COELHO, Jacinto do. (org.). *O Rio de Janeiro na literatura portuguesa*. Lisboa: Edição da Comissão Nacional das Comemorações do IV Centenário do Rio de Janeiro, 1965.

REMÉDIOS, Joaquim Mendes dos. *História da literatura portuguesa desde as origens até a atualidade*. Cidade do Porto: Lumen Empresa Internacional Editora, 1921.

Disponível em:

<<http://archive.org/stream/histriadalitera00remgoog#page/n10/mode/2up>>.

ROCHA MARTINS, Francisco da. *Pequena história da imprensa portuguesa*. Lisboa: Inquérito, 1941.

SALES, Germana Maria Araújo. “*Ainda romance*”: trajetória e consolidação do gênero no Brasil oitocentista. *Floema*, Bahia, ano VII, n. 9, jan./jun. 2011.

SANT’ANNA, Benedita de Cássia Lima. *Ilustração brasileira (1854-1855) e a ilustração luso-brasileira (1856, 1858, 1859): uma contribuição para o estudo da imprensa literária em língua portuguesa*. Tese (Doutorado em Letras). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2007.

_____. *A ilustração luso-brasileira (1856 e 1858-1859): uma leitura apresentativa*.

TriceVersa, Assis, v. 1, n. 2, nov. 2007. / abr. 2008. Disponível em:

<<http://www2.assis.unesp.br/cilbelc/bene.pdf>>.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. *As barbas do imperador*. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

SILVA, Maximiano de Carvalho e. *Sousa da Silveira: o homem e a obra, sua contribuição à crítica textual no Brasil*. Rio de Janeiro: Presença Edições / Brasília: INL, 1984.

STICKEL, Erico João Siriuba. *Uma pequena biblioteca particular: subsídios para o estudo da iconografia no Brasil*. São Paulo: Ed.USP, 2004.

VIEIRA, Lucas Schuab. *A imprensa como fonte para a pesquisa em História: teoria e método*. *Biblioteca Online de Ciências da Comunicação*, Covilhã – Portugal, 2013.

Disponível em: <<http://bocc.ubi.pt/pag/vieira-lucas-2013-imprensa-fonte-pesquisa.pdf>>.

Recebido em: 22/06/2014

Aprovado em: 16/08/2014

Viva a liberdade! Viva o abolicionismo! Viva a Parahyba! Discursos e práticas abolicionistas na Paraíba (1880, 1888)

Lucian Souza da Silva*

Resumo

O presente artigo tem por objetivo analisar os discursos e as práticas abolicionistas na Província da Paraíba do Norte entre os anos de 1880 e 1888, ou seja, nos anos finais de existência do sistema escravista no Brasil. Tal trabalho parte da necessidade de compreender como se processou na província da Paraíba o Movimento Abolicionista que, por sua vez, foi de abrangência nacional. Aqui buscaremos entender as especificidades dos discursos e das ações dos abolicionistas paraibanos, através das associações e de seus jornais.

Palavras-chave: Escravidão. Movimento Abolicionista. Paraíba do Norte.

Abstract

This article aims to analyze the discourses and practices abolitionists in the Paraíba do Norte Province between 1880 and 1888, or in the final years of the slave system in Brazil. This work comes from the need to understand it was processed in the province of Paraíba the Abolitionist Movement, which in turn was nationwide. Here we will seek to understand the specifics of the speeches and actions of Paraíba abolitionists, through the associations and their newspapers.

Keywords: Slavery. Abolition Movement. Paraíba do Norte.

* Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba (PPGH-UFPB) e bolsista do Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

A História da Escravidão é um tema consolidado na historiografia nacional, são inúmeras pesquisas sobre o tema, com diferentes referenciais teóricos e metodológicos. Assim também é o estudo do processo de abolição da escravidão no Brasil.¹ Entretanto, temos algumas lacunas na referida historiografia. Por isso se torna relevante compreender como ocorreu a desagregação de uma instituição tão arraigada no tecido social brasileiro, quanto à escravidão, tendo como foco as especificidades da província da Paraíba do Norte.

Neste sentido, o presente artigo tem por objetivo analisar os discursos e as práticas abolicionistas na Província da Paraíba do Norte entre os anos de 1880 e 1888, ou seja, nos anos finais de existência do sistema escravista no Brasil. Tal trabalho parte da necessidade de compreender como se processou na província da Paraíba o Movimento Abolicionista que, por sua vez, foi de abrangência nacional. Aqui buscaremos entender as especificidades dos discursos e das ações dos abolicionistas paraibanos, através das associações e de seus jornais.

Para tanto, foi necessário buscarmos inicialmente a leitura da historiografia sobre a temática, que atrelada à análise documental resultaram neste texto. A historiografia sobre a escravidão tendo como enfoque o processo de desarticulação do sistema escravista no Brasil é ampla e diversificada em contrapartida, a referente ao recorte espacial proposto é quase inexistente, daí surge a relevância deste trabalho, o de ser uma tentativa de preencher esta lacuna na historiografia paraibana referente ao processo de abolição da

¹ Entre os inúmeros estudos sobre a escravidão e o processo de abolição no Brasil, ver AZEREDO, Celia Maria Marinho. *Onda negra medo branco: o negro no imaginário das elites – século XIX*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; CHALHOUB, Sidney. *Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990; CONRAD, Robert. *Os últimos anos da escravatura no Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975; COSTA, Emília Viotti. *Da monarquia à república: momentos decisivos*. São Paulo: Ed.UNESP, 1999; MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. *O plano e o pânico: os movimentos sociais na década da abolição*. 2.ed. São Paulo: Ed.USP, 2010; RODRIGUES, Jaime. *O infame comércio: propostas e experiências do final do tráfico de africanos para o Brasil (1800-1850)*. Campinas: Ed.UNICAMP, 2000; AZEVEDO, Elciene. *O direito dos escravos: lutas e abolicionismo na Província de São Paulo*. Campinas: Ed.UNICAMP, 2010; MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. *Entre a mão e os anéis: a lei do sexagenário e os caminhos da abolição no Brasil*. 2.ed. Campinas: Ed.UNICAMP, 2008; SILVA, Eduardo; REIS, João José. *Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989; e FILHO, Walter Fraga. *Encruzilhadas da liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-1910)*. Campinas: Ed.UNICAMP, 2006. Para uma perspectiva mais global desse processo, ver: DRESCHER, Seymour. *Abolição: uma história da escravidão e do antiescravismo*. São Paulo: Ed.UNESP, 2011 e ANDREWS, George Reid. *América afro-latina (1800-2000)*. São Carlos: Ed.UFSCar, 2007.

escravidão. Sendo assim, os importantes estudos de Conrad,² Costa,³ Chalhoub⁴ e Machado⁵, foram fundamentais para este trabalho.

O brasilianista Robert Conrad em sua pesquisa sobre *Os últimos anos da escravatura no Brasil*, entende o processo final de desagregação da escravidão como resultante de uma série de fatores que tem na Lei Eusébio de Queiroz de 1850, seu início. Segundo o referido autor, o fim do tráfico transatlântico de escravizados não foi suficiente para findar com a escravidão no Brasil, devido ao grau enraizamento que a instituição escravista desempenhava na estrutura social brasileira, assim, mesmo com o fim do tráfico transatlântico os escravizadores encontraram outras formas de dar continuidade, por meio de entre outros fatores o tráfico interprovincial. Para o autor, a crise da mão de obra, as leis emancipacionistas e a atuação do Movimento Abolicionista foram o quadro de explicações para o fim da escravidão.⁶

A crise da mão de obra resultante da necessidade permanente de braços para trabalharem tanto nos cafezais do sul, como também nos canaviais do norte teria provocado uma abertura no trabalho escravo, dando espaço para a atuação de livres e libertos e imigrantes, isso teria aos poucos minado o pensamento escravocrata que impregnava o pensamento social do período. As leis emancipacionistas surgem não apenas das querelas entre os membros do Partido Conservado contra os membros do Partido Liberal, mas são resultados da atuação, segundo o autor, dos emancipacionistas, ou seja, indivíduos que defendiam a emancipação graduada da escravidão. Para Conrad, Joaquim Nabuco deu os primeiros impulsos para o Movimento Abolicionista brasileiro tendo organizado a Sociedade Brasileira Contra a Escravidão, tendo sido um árduo defensor do fim da escravidão enquanto deputado por Pernambuco.

Emília Viotti da Costa em sua análise sobre o Movimento Abolicionista brasileiro ela dividiu, em fases, partindo das propostas defendidas e das ações empreendidas por seus integrantes em cada período, assim, teria havido três fases principais: a primeira fase de 1850 à 1871, a segunda fase de 1871 à 1885 e a terceira fase de 1885 à 1888. Para

² CONRAD, op. cit., 1975.

³ COSTA, Emília Viotti da. *A abolição*. São Paulo: Global, 1982.

⁴ CHALHOUB, op. cit., 1990.

⁵ MACHADO, op. cit., 2010.

⁶ CONRAD, op. cit., 1975, P. 40.

Viotti “até meados do século [XIX] não se pode propriamente falar em movimento abolicionista”,⁷ mas em movimento gradualista ou emancipacionista.

Sidney Chalhoub⁸ e Maria Helena P. T. Machado⁹ representam uma renovação nos estudos sobre a escravidão no Brasil, partindo também das renovações da História Social, ambos abordam o período final da escravidão porém diferenciam-se quanto a abordagem e ao recorte espacial. Chalhoub tendo o município da Corte, o Rio de Janeiro, como espaço de análise historiográfica, aborda a atuação dos escravizados nesse espaço e suas resistências cotidianas e de como tudo isso contribuiu para a desarticulação do sistema escravista.

Para o autor, os cativos construía sua concepção sobre a liberdade a partir da experiência do cativo, assim, podemos dizer que havia diferentes *Visões da liberdade* nesse período, em que, os escravizados tinham um papel relevante de intervenção em seu próprio cativo e nas relações estabelecidas com seus escravizadores. O autor faz uma ainda, uma análise da ideologia da alforria e de como esse “mecanismo de liberdade” contribuiu para o fim da escravidão, evidenciando também, até que ponto a Lei Rio Branco é fruto de ideias e debates parlamentares ou a oficialização de um costume cotidiano da vida dos escravizados.

Machado¹⁰ preocupando-se com o que ela denomina de *Movimentos sociais na década da abolição* e tendo a Província de São Paulo como recorte espacial, a autora destacou as diferentes formas de rebeldia dos escravos como os princípios dos movimentos sociais no Brasil. Para a autora, o fim da escravidão foi resultado de uma cultura política gestada no cotidiano do trabalho nas senzalas e que os escravos não tiveram um papel passivo no processo que culminou com o fim da escravidão, que não teve nada de elitista, ao contrário do que deixava transparecer a historiografia em torno do Movimento Abolicionista.

A historiografia paraibana sobre a abolição é muito incipiente. Em uma palestra proferida em 2000, no Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, a historiadora Rosa Godoy Silveira fez um balanço sobre as pesquisas historiográficas que possuíam a Paraíba como recorte espacial e o século XIX como recorte temporal, elencando em seguida, as

⁷ COSTA, op. cit., 1982, p. 37.

⁸ CHALHOUB, op. cit., 1990.

⁹ MACHADO, op. cit., 2010.

¹⁰ Idem.

temáticas que ainda são lacunares na historiografia paraibana. Para a referida autora, a crise agrária e a desagregação do sistema escravista que dela deriva são pontos chaves para a compreensão do período, mas que ainda carecem de pesquisas.

Na ocasião, a mencionada historiadora fez a seguinte questão: “Porque, talvez, o abolicionismo não tenha sido tão forte como em outras províncias?”.¹¹ Nesse sentido, a ideia inicial de Silveira é que o Movimento Abolicionista teve pouca ou nenhuma expressividade na província da Parahyba do Norte, mas levanta a dúvida do porquê desse fato. Nosso trabalho é justamente a tentativa de entender o questionamento de Rosa Godoy Silveira, e a partir disso levantamos uma série de questionamento: como se processou o movimento abolicionista na província? Quem eram os sujeitos envolvidos nesse movimento? De que maneira agiam? Quais os seus discursos e práticas abolicionistas provinciais? Houve instituições abolicionistas na província? Como eram organizadas? Quem eram seus líderes? Essas perguntas tentamos responder ao longo deste trabalho.

Um trabalho inaugural na historiografia paraibana sobre a escravidão é a pesquisa de Galliza.¹² Como resultado de sua dissertação de mestrado, Diana Soares Galliza analisou *O declínio da escravidão na Paraíba, na segunda metade do século XIX (1850-1888)*, partindo de uma perspectiva da História Econômica, a referida historiadora traça um perfil da vida socioeconômico da Paraíba e da contribuição da mão de obra escravizada para a formação da sociedade e da economia provincial. Lançando seu olhar analítico, sobre o sertão paraibano, a referida historiadora também aborda a participação da mão de obra escravizada na zona pecuária do interior destacando o relevante papel e importância que a escravidão desempenhou nessa área geográfica. Atendo-se também ao tráfico interprovincial instalado após a supressão do tráfico transatlântico de escravizados, e os seus desdobramentos na província, Galliza assevera a acelerada redução no número de escravizados na província decorrente do referido tráfico interprovincial. A historiadora destaca ainda as manumissões (ou cartas de alforria) como uma parte importante no estudo do processo emancipatório na Paraíba. Por fim, a autora analisa como se deu o a relação entre a província e a abolição.

¹¹ SILVEIRA, Rosa Maria Godoy. A Paraíba durante o Império. *Anais do ciclo de debates do IHGP Sobre a Paraíba na participação dos 500 anos de Brasil*. João Pessoa: Secretaria de Educação e Cultura do Estado, 2000. Disponível em: <<http://www.ihgp.net/pb500e.htm>>. Acesso: 16 mar. 2013.

¹² GALLIZA, Diana Soares de. *O declínio da escravidão na Paraíba 1850-1888*. João Pessoa: Universitária/UFPB, 1979.

Na recente historiografia da escravidão na Paraíba, podemos destacar importantes estudos, como os de Lima,¹³ Rocha,¹⁴ Silva¹⁵ e Lima.¹⁶ Tendo o município de Campina Grande no Agreste paraibano como recorte espacial, o historiador Luciano Mendonça de Lima em sua tese de doutorado, defendida em 2008 no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco e intitulada *Cativos da “Rainha da Borborema”*: uma história social da escravidão em Campina Grande, analisa o processo de constituição ao longo do século XIX, do que ele denomina de *Cultura de resistência escrava*, destacando nesse sentido os aspectos sociais, econômicos e políticos da cidade e como esse contexto influenciou nas especificidades do sistema escravista na mesma. Uma característica marcante da escravidão em Campina Grande destacada pelo autor, é a precoce crioulização da população escravizada identificada a partir de uma rigorosa análise de demografia histórica. As inúmeras estratégias empreendidas pelos escravizados campinenses em busca de sua liberdade também foram analisadas pelo autor, que destacou a criminalidade, a fuga e as lutas judiciais como elementos constitutivos da *identidade escrava* e dos sujeitos que a formam.

Em sua tese de doutorado, intitulada *Gente negra na Paraíba oitocentista: população, família e parentesco espiritual*, também defendida no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco, a historiadora Solange Pereira da Rocha,¹⁷ traça um perfil das mulheres e homens negros nos diferentes estatutos jurídicos com sua heterogênea constituição, buscando ressaltar a atuação de negras e negros escravizados, forros e livres na província da Parahyba do Norte durante o século XIX. A partir da análise dos registros dos casamentos dos negros das freguesias de Nossa Senhora das Neves, Livramento e Santa Rita, Rocha, além de descrever a estruturação da Igreja Católica Apostólica Roma nessas freguesias, investiga os arranjos e rearranjos matrimoniais para a constituição das famílias de pessoas negras, como uma forma também

¹³ LIMA, Luciano Mendonça de. *Cativos da “Rainha da Borborema”*: uma história social da escravidão em Campina Grande – século XIX. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, 2008.

¹⁴ ROCHA, Solange Pereira da. *Gente negra na Paraíba oitocentista: população, família e parentesco espiritual*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, 2007.

¹⁵ SILVA, Eleonora Félix da. *Escravidão e resistência escrava na “cidade d’Arêa” oitocentista*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Campina Grande, 2007.

¹⁶ LIMA, Maria da Vitória Barbosa. *Liberdade interdita, liberdade reavida: escravos e libertos na Paraíba escravista (século XIX)*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, 2010.

¹⁷ ROCHA, op. cit., 2007.

de resistência à escravidão. Para a autora, dentro desses arranjos matrimônios e familiares havia também os batismos e compadrios em que era possível perceber as sociabilidades e experiências da população escravizada ou não.

Tendo como recorte espacial a cidade de Areia, localizada no brejo da Paraíba, Eleonora Félix da Silva elaborou uma dissertação de mestrado defendida em 2010¹⁸ no Centro de Humanidades da Universidade Federal de Campina Grande em que aborda a população escravizada durante o século XIX naquela cidade. Partindo da caracterização de seu recorte espacial a historiadora reconstrói os aspectos sociais, econômicos e políticos de uma cidade que vivenciou um desenvolvimento urbano e a consolidação do sistema escravista. Mas a urbanização por que passou Areia nesse período, não foi suficiente para inibir a atuação de inúmeros escravizados que na intenção de alcançarem sua liberdade, construía diferentes formas de resistências. Partindo de uma análise demográfica e tendo um diversificado *corpus* documental a autora procurou evidenciar os caminhos pelos quais os escravizados percorrem até alcançaram a liberdade e suas formas de resistência cotidianas e nos tribunais areienses.

Em sua tese de doutoramento, intitulada *Liberdade interdita, liberdade reavida: escravos e libertos na Paraíba escravista (século XIX)*, defendida em 2010,¹⁹ no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Pernambuco, a historiadora Maria da Vitória Barbosa Lima, procurou desvendar os diferentes sentidos da liberdade social para a população escravizada da província e os desdobramentos provocados por este entendimento em torno da liberdade. Colocando as lentes da História sobre as festas negras, fossem profanas ou religiosas, a autora demonstrou que essas festividades construía o sentimento de pertencimento do indivíduo negro ao seu grupo social. Debruçando-se ainda sobre os libertos a historiadora revelou que a população livre e pobre notadamente os negros viveram entre um complexo processo de liberdade e (re)escravização.

Economia e população na Parahyba do Norte

¹⁸ SILVA, op. cit., 2007.

¹⁹ LIMA, op. cit., 2010.

Em sua edição de 22 de Abril de 1888 o periódico *Arauto Parahybano*, traz uma matéria intitulada “Abolicionismo” em que o jornalista do referido jornal nos leva a refletir sobre como se processou as ideias, os discursos e as práticas do Movimento Abolicionista na província da Parahyba do Norte. Para entendermos como se deu a introdução das ideias, dos discursos e das práticas abolicionistas na Parahyba do Norte, é necessário compreendermos o contexto político-econômico e social da província na segunda metade do século XIX. Para Diana Soares Galliza,

A escravidão foi o sustentáculo da economia paraibana, sobretudo, nos tempos coloniais. A colonização da Paraíba teve início com a agricultura de cana-de-açúcar, por muito representou sua principal força econômica. Mas foi o braço escravo que possibilitou o seu desenvolvimento.²⁰

A utilização da mão de obra escravizada foi um elemento constitutivo também da sociedade paraibana oitocentista, como demonstrou Galliza. Em estudos mais recentes, como os já citados de Solange Pereira da Rocha, Luciano Mendonça de Lima e Maria Vitória de Lima, a presença e atuação dos escravizados foram evidenciados em tais pesquisas. A escravidão esteve no cerne de seu tecido econômico e social durante todo o período colonial adentrando o século XIX e perdurando até a aprovação da Lei Áurea em 13 de Maio de 1888, com exceção à Cidade d’Area, no brejo paraibano, que libertou seus escravizados 10 dias antes da assinatura da referida lei.

A economia da Parahyba do Norte, na segunda metade do século XIX entrou em crise na indústria açucareira principal setor produtivo da província. Decorrente entre outros fatores de um contexto internacional resultante do aumento da concorrência de países europeus, mas no caso paraibano somava-se a isso a falta de técnicas e de instrumentos agrícolas, “devido a isso, a produção era pequena, seus custos elevados e o açúcar de qualidade inferior”.²¹

Em contrapartida à crise da indústria açucareira verificou-se um aumento na produção algodoeira para atender o mercado inglês que vinha em expansão desde a Revolução Industrial no século XVIII e com quem o Brasil estabelecera uma série de acordos econômicos desde a sua Independência. Essa crise de abastecimento inglesa

²⁰ GALLIZA, op. cit., 1979, p. 22.

²¹ Idem, p. 30.

também era resultante da Guerra de Secessão norte-americana (1861-1865), principal fornecedor de algodão para os ingleses. O plantio do algodão na Parahyba do Norte não ficou restrito as regiões litorâneas, tendo penetrado, a partir do vale do Rio Paraíba e do Mamanguape, na parte mais ao norte da província, a cultura do algodão atingiu o interior provincial. Como assinala Galliza, “a cultura algodoeira embrenhou-se também pelo sertão, zona criatória. Seu caroço constituiu excelente ração para o gado e sua rama serviu de alimento para o animal, durante o período mais seco, quando não havia disponibilidade de gêneros de subsistência”.²²

A pecuária também teve sua importância na economia da província, na segunda metade do oitocentos, o comércio do couro gerava importantes rendimentos, assim como o comércio da carne para a economia interna da província e também como auxilia a força de trabalho nos engenhos. E nas últimas décadas o café também teve o seu papel na economia paraibana, destacando-se a cidade de Bananeiras e seus cafezais. Ainda de acordo com Galliza, “formou-se uma verdadeira aristocracia dos cafezais, uma vez que muitas famílias enriqueciam como os Rocha, os Bezerra Cavalcanti, os Guedes Pereira destacando seu estilo de vida senhorial”.²³

A segunda metade do século XIX, para a Parahyba do Norte, não foi de expansão e desenvolvimento, pois, “além da depressão do comércio algodoeiro, persistiu a retração dos mercados açucareiros, afetando sensivelmente a situação dos proprietários de terra da Província”.²⁴ Toda essa situação de crise econômica foi agravada pela “grande seca de 1877” que dizimou rebanhos e atingiu violentamente a agricultura provincial. A dependência da economia paraibana em relação a Pernambuco já era algo que existia desde os tempos coloniais e que se constituiu em um dos principais entraves para o seu desenvolvimento.

Em todas essas atividades o trabalho escravo esteve em seu alicerce, principalmente nas áreas de criação de gado do sertão paraibano na qual se verificou a presença de mão de obra escravizada, que na segunda metade do século possuía um número maior de escravizados se comparado à área litorânea da Província, na municipalidade sertaneja de Sousa no ano de 1852 possuía uma população escravizada

²² Idem, p. 45.

²³ Idem, p. 51.

²⁴ Idem, p. 54.

superior a da capital da província, enquanto, Sousa detinha um percentual de 24,4% de escravizados a Cidade da Parahyba possuía 17,8% de escravizados.²⁵

Outra municipalidade do sertão paraibana possuidora de expressiva população escravizada era Pombal, possuidora de um percentual de 20,2% de escravizados em 1852 que, como vimos anteriormente, é maior que o da capital, e mesmo com a intensificação do tráfico interprovincial a população escravizada permaneceu superior a da capital.²⁶ Podemos salientar outras localidades que possuíam uma destacada população escravizada como Mamanguape possuidora de um percentual de 21,5%²⁷ (cerca de 2.398 escravizados) de sua população na condição de escravizado, Pilar com 27,4% (cerca de 1.982) de escravizados, Campina Grande com 23,8% (3.446) de sua população era escravizada, São João do Cariri com cerca de 16,7% (1.538) de sua população na condição de escravizado.²⁸

Entretanto, durante todo o século XIX, houve um decréscimo da população escravizada em detrimento da população livre, decorrente entre outros fatores do tráfico interprovincial. A diminuição da população escravizada sinalizou o aumento da população negra (pretos e pardos) livre ou liberta, conforme demonstrou Solange Rocha:

a queda da população escrava, a partir da segunda metade do século XIX, esteve vinculada tanto à abolição do tráfico internacional (1850) quanto à intensificação do tráfico interno e de fatores locais (secas e epidemias). Todavia, a população negra e livre crescia expressivamente, superando inclusive o número de brancos.²⁹

Política e jogos de poder na Parahyba oitocentista

No campo político, a Província não foi exceção quanto a dicotomia partidária entre conservadores e liberais e seus jogos de poder que tão bem caracterizou todo o Segundo Reinado (1840-1889). Entretanto, a predominância do Partido Conservador era notória na política paraibana dos primeiros anos da segunda metade do século XIX.³⁰

²⁵ Idem, p. 83.

²⁶ Galliza apresenta dados do recenseamento da Parahyba em 1872, no qual podemos ver que Pombal possuía um total de 1.800 escravizados o que correspondia a um percentual de 10% da população.

²⁷ Dados do Recenseamento da Paraíba de 1872, em GALLIZA, op. cit., 1979.

²⁸ GALLIZA, op. cit., 1975, p. 83.

²⁹ ROCHA, op. cit., 2007, p. 117.

³⁰ MARIZ, Celso. *Memória da Assembleia Legislativa*. João Pessoa: A União, 1987.

Seguindo a conjuntura nacional com a ascensão do Gabinete de 29 de setembro de 1848, liderado pelo saquarema Marquês de Olinda, na província paraibana “ressurgem os Carneiros da Cunha, os Meira, os Vilar, os Almeida e Albuquerque e outros nomes, como os do velho José Gomes de Sá e Flávio Freire, que caracterizavam, ao tempo, a feição conservadora das relações políticas”.³¹

O poder e influência política dos conservadores paraibanos eram significativos que começam a eleger assembleias³² unânimes, ou seja, todos os deputados da legislatura vigente eram de filiação conservadora. Esse fenômeno é verificado na 8ª Legislatura (1850-1851)³³ e todas subsequentes até a 12ª Legislatura (1858-1859)³⁴ quando o Partido Conservador perdeu sua hegemonia. Liderados pelo senador Frederico de Almeida e

³¹ Idem, p. 38.

³² A historiadora Miriam Dolhnikof descreve as diversas atribuições das Assembleias provinciais criadas a partir do Ato Adicional de 1834: às Assembleias cabia o direito de determinar as despesas municipais e as provinciais, bem como os impostos que deveriam ser cobrados para fazer frente a tais despesas. Ficava igualmente a seu cargo fiscalizar o emprego efetivo das rendas públicas, tanto provinciais quanto municipais, além do controle final das contas. Tinham, por outro lado, a obrigação de, com esses impostos, fazer construir as obras necessárias ao desenvolvimento da província, prover a segurança da população, com competência para criar e manter uma força policial própria para este fim, e promover a instrução pública (com exceção do ensino superior, de competência do governo central). As Assembleias controlavam também os empregos provinciais e municipais. Era sua atribuição tanto criar quanto suprir tais empregos, bem como estabelecer os seus ordenados. Deviam igualmente decretar a suspensão ou a demissão do magistrado contra o qual houvesse queixa de responsabilidade. E, por fim, determinar os casos e a forma em que o presidente da província poderia nomear suspender e demitir os empregos provinciais. Ver: DOLHNIKOF, Miriam. *O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil*. São Paulo: Globo, 2005, p. 99.

³³ Os deputados que compuseram esta legislatura conservadora foram: João Antonio Fernandes de Carvalho, Lindolfo José Correia das Neves, Camillo de Mendonça Furtado, Joaquim José Henrique da Silva, Francisco A. de A. Albuquerque, Francisco Pinto Pessoa, Firmino de Mello Azevedo, José Gomes de Sá, Marcolino Xavier Tavares da Silva, Claudino Joaquim Bezerra Cavalcante, José Paulino de Figueiredo, Chripim Antonio de Miranda Henriques, Francisco Xavier de Andrade Junior, Dr. Fausto Benjamim da Cruz Gouveia, Balduino José Meira, Francisco Aprigio de Vasconcellos Brandão, Antonio Gabino e Almeida Mendonça, Luiz Antonio Vilacêca, Francisco José Meira, Delfino Augusto Cavalcante de Albuquerque, Antonio Carlos de Almeida e Albuquerque, Francisco Carneiro da Cunha, Manuel Tertuliano Thomaz Henrique, João Gomes de Almeida, Francisco Felix Villar de Carvalho, ver MARIZ, op. cit., 1987.

³⁴ Nesta legislatura foram eleitos pelo Partido Liberal os seguintes deputados: Padre Fellipe Benício da Fonseca Galvão, Dr. Felintho Henrique de Almeida, Dr. João Leite Ferreira (bacharel, filho do coronel João Leite), Dr. Antonio de Souza Carvalho, Alfêres Manuel de Assumpção Santiago, Dr. Maximiano Lopes Machado, Major Bernardino José Limeira, Dr. Elias Eliaco Elizeu da Costa Ramos (nesta legislatura adere ao PL), Dr. Lindolfo José Correia das Neves (nesta legislatura adere ao PL). E, pelo Partido Conservador, foram eleitos: Padre Augusto Cyrillo de Oliveira e Mello, Dr. Luiz Ignacio Leopoldo de Albuquerque, Dr. Patrício Manuel de Souza, Vigário Manuel Jacome Bezerra Cavalcante, Padre Francisco Pinto Pessoa, Dr. Francisco Ignácio de Souza Gouveia, Vigário Manuel Cordeiro da Cruz, Dr. José Leodegário Rocha Farias, Padre Leonardo Antunes Meira Henriques Claudino Bezerra Cavalcante, Dr. José Evaristo da Cruz Gouveia, Dr. Hermogenes Sócrates da Silva T. Vasconcellos, Dr. Antonio José d'Assumpção Neves, Dr. Luiz Affonso d'Albuquerque Maranhão, Dr. Manuel da Fonseca Xavier de Andrade, Dr. Olintho José Meira, Vigário Benardino José da Rocha Formiga, Marcolino Xavier Tavares da Silva, Dr. Emiliano Castor de Araújo. Ver: MARIZ, op. cit., 1987.

Albuquerque³⁵ os conservadores da província estabeleceram uma série de arranjos e rearranjos de poder com os liberais que, por sua vez, eram liderados por Felizardo Toscano de Brito (1814-1876).

Durante o período imperial brasileiro tivemos diferentes sistemas eleitorais que vigoraram em contextos específicos. De maneira geral, até 1881, vigorou o voto indireto para a escolha de senadores, deputados gerais e provinciais. Este, por vez, consistia em uma eleição realizada em dois níveis. No primeiro nível estava a figura do “votante” (também chamado de cidadão passivo) responsável pela escolha, através do sistema de maioria simples, do “eleitor” (cidadão ativo), que era a figura atuante no segundo nível das eleições. Finalmente os eleitores eram responsáveis por eleger o legislativo nacional e provincial, neste sentido, a escolha dos responsáveis por representar os “cidadãos” era feita de maneira indireta.³⁶ Algumas modificações foram sendo introduzidas ao longo do período imperial³⁷, porém, o sistema de eleições indiretas foi mantido até 1881. Com a decretação da Lei Saraiva em 09 de Janeiro de 1881, foi instituído o voto direto para a escolha do legislativo, dividindo cada Província em distritos ou círculos e não mais em freguesias. Cada distrito elegia um candidato, quando a eleição era para deputado geral.³⁸

Nas duas últimas décadas do século XIX, quando ocorre uma intensificação da campanha abolicionista em todo o país e também na Província da Parahyba. Na década de 1880, na Assembleia Legislativa Provincial houve cinco legislaturas de 1880 a 1889. Na 23ª legislatura³⁹ (1880-1881) houve uma predominância de políticos liberais, dentre os quais podemos destacar a Deputação do Bacharel Antônio Bernardino dos Santos, que além de exercido outro mandato na 15ª legislatura (1864-1865), foi fundador e membro da primeira diretoria da Emancipadora Parahybana; a 24ª legislatura (1882-1883) foi também de predominância liberal; na 25ª legislatura (1884-1885)⁴⁰ com um número

³⁵ Senador de 1857 à 1879 e Deputado provincial nos anos 1835-1836/1840-1841, em MARIZ, op. cit., 1987.

³⁶ NICOLAU, Jairo Marconi. *Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais*. Rio de Janeiro: Zahar, 2012, p. 18.

³⁷ Entre as modificações realizadas no sistema eleitoral do Império, podemos destacar: a quantidade de nomes que os votantes e eleitores poderiam escolher; o local onde o eleitor votaria, se na capital da Província ou se na sede do distrito. Ver: NICOLAU, op. cit., 2012.

³⁸ NICOLAU, op. cit., 2012, p. 38.

³⁹ Para uma lista completa dos nomes de todos os deputados que compuseram essas legislaturas. Ver: MARIZ, op. cit., 1987.

⁴⁰ Nesta legislatura foram eleitos pelo Partido Liberal os seguintes deputados: Antonio da Costa Rêgo Moura, Campello de Albuquerque Galvão, Irineu Ceciliano Pereira Joffily, José Joaquim de Sá Benevides, Graciliano Fontino Lordão, João da Santa Cruz Oliveira. E pelo Partido Conservador: Joaquim Fernandes

maior de deputados ligados Partido Conservador, a 26ª legislatura (1886-1887) e 27ª (1888-1889). Neste período a província estava dividida em distritos eleitorais, em que, cada distrito em composto de algumas cidades e uma delas constituía a sede do distrito. Segundo Mariz,

Era a seguinte a divisão da província: 1º distrito: Capital (sede), Alhandra, Pedras de Fogo, Pilar, Mamanguape; 2º: Campina (sede), Ingá, Alagoa Grande, Guarabira; 3º: Areia (sede), Alagoa Nova, Bananeiras, Araruna, Cuité; 4º: Pombal (sede), Santa Luzia, Patos, Monteiro, S. João do Cariri e Cabaceiras; 5º: Sousa (sede), Cajazeiras, Piancó, Misericórdia, Teixeira.⁴¹

Discursos e práticas abolicionistas na Parahyba do Norte

Em um domingo, 20 de Maio de 1888, o jornal *Arauto Parahybano*, um “periódico letterario, noticioso e abolicionista”, trazia estampado em sua página principal os seguintes dizeres: “Brasil livre! Salve! 13 de maio! Livre!”. A euforia expressa na primeira página do periódico era reflexo das agitações que tomaram conta do país após a assinatura pela princesa Isabel, então regente da monarquia brasileira, da Lei Áurea que libertou todos os escravizados do Brasil, tendo repercutido em todas as províncias brasileiras e também na província da Parahyba do Norte

Muitos foram os festejos comemorativos ao ato “nobre e piedoso” da regente monárquica, que entrou para a História como redentora de toda população escravizada.⁴² O mesmo exemplar do jornal *Arauto Parahybano* trazia a seguinte notícia:

São sempre expansivas as festas em homenagem a deusa da liberdade! Desde que foi anunciada n’esta capital que o senado approvára em 3ª discussão o projecto da abolição, noticia esta que foi transmitida ao publico pela “Gazeta da Parahyba” que distribuiu um boletim e promoveu repentinamente uma passada, que tem estado ella em delírio! Grande passeata popular estava em frente à typografia da “Gazeta”, quando chegou a tribuna o dr. Bernardino que, com sua palavra fácil e poderosa, falou em nome da mesma folha, tendo a satisfação de dizer que a festa “Gazeta” era à deusa – liberdade – frenéticos vivos foram respondidos.⁴³

de Carvalho, José Felix do Rêgo Barros, Antonio Baptista Espínola, Emygdio Fernandes de Oliveira, João Tavares de Mello Cavalcante, João Antonio Ferreira. Ver: MARIZ, op. cit., 1987.

⁴¹ MARIZ, op. cit., 1987, p. 58.

⁴² Para uma visão crítica sobre a construção da imagem da princesa Isabel como redentora dos escravizados. Ver: MENDONÇA, op. cit., 2007.

⁴³ Jornal *O Arauto Parahybano*, Cidade da Parahyba, 20 maio. 1888. Disponível em: <<http://www.cchla.ufpb.br/jornaisfolhetins/>>. Acesso em: 24 nov. 2011.

E ainda em sua edição de 27 de maio de 1888 trazia a notícia de outra passeata desta, vez realizada pelos militares provinciais:

No domingo, 20 do corrente, realizou a classe militar uma imponente *marche aux flambeaux* em homenagem ao grande acontecimento de 13 de maio vigente. Pelas 7 horas da tarde d'aquele dia, saíu do quartel de linha a passeata de que ora nos ocupamos, e descreveu o itinerário, que do publico já é conhecido. Cada cadete levava uma lanterna e um arco de flores sobre o hombro esquerdo, e uma elegante charola⁴⁴ em forma de pyramide era carregada por um pelotão de 4 soldados.⁴⁵

Ambas as citações mostram a repercussão da Abolição da escravidão na província, com a organização de passeatas, comícios e festas comemorativas em exaltação a “Deusa da liberdade”. A partir da leitura deste periódico foi possível elaborar uma série de questionamentos sobre o processo final da escravidão no Brasil e de como tudo isso se processou na Província da Parahyba do Norte. Em meio a esse contexto regional e sob influência da radicalização do movimento abolicionista em âmbito nacional, foi criado na Província da Parahyba do Norte três associações que objetivavam a abolição dos escravos.

A primeira ser criada foi a *Emancipadora Areiense*, fundada inicialmente em 1873, na cidade de Areia, município do Agreste, no interior da província, por Manuel da Silva e rearticulada em 1880. Desde sua criação inicial em 1873 a *Emancipadora Areiense* teve como principal líder Manoel José da Silva,⁴⁶ em seu *Livro de honra*,⁴⁷ de 1884, a Diretoria da Emancipadora⁴⁸ era formada pelo já citado Manoel José da Silva, que ocupado o cargo de presidente da mesma; pelos oradores João Coelho Gonçalves e Firmino José Alves da Costa Marcolino Borges da Fonseca no cargo de secretário. Na capital foi fundada a *Emancipadora Paraibana*, em 1883, durante a passagem de José do

⁴⁴ A charola é uma espécie de andor utilizado nas procissões da Igreja Católica.

⁴⁵ Jornal *O Arauto Parahybano*, Cidade da Parahyba, 27 maio. 1888. Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba (IHGP).

⁴⁶ GALLIZA, op. cit., 1979.

⁴⁷ Esta documentação encontra no Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e é referente apenas ao ano de 1884. Neste livro é possível ver os nomes da diretoria, dos sócios fundadores e os de algumas pessoas que doarem recursos para os eventos organizados pela *Emancipadora Areiense* e há ainda os termos de doação e recebimento do referido livro para o arquivo da câmara municipal de Areia em 1888.

⁴⁸ Para GALLIZA, op. cit., 1979, o vigário interino de Areia, Sebastião Bastos de Almeida, também fazia parte da diretoria da *Emancipadora Areiense* em 1883. Constam no *Livro de honra* da instituição como sócios fundadores os nomes de José Calaça Buryl, Francisco José de Oliveira, Pio de Vasconcellos Mello, João Coelho Gonçalves Lisboa, Trajano Soares Raposo da Conceição, Pyndulpho Gudes, João de Vasconcelos Cezar, ZabolomJav da Trindade, Francisco Evaristo Monteiro, João Ayreliano, Camêllo, Effraim Justiniano Falcão, constam ainda nomes que não foi possível a leitura dos mesmos. No *Livro de honra* constam ainda, como “sociais que teem prestado especiais serviços” os nomes de Julia Christina de Gouveia e Joaquina Augustas de Gouveia Neiva.

Patrocínio.⁴⁹ Sua diretoria era composta pelo engenheiro cearense Antônio Gonçalves Justa Araújo, pelo bacharel e deputado provincial pelas 15^a e 23^a legislaturas, Antônio Bernardino dos Santos, pelo farmacêutico Francisco de Moura e pelo Major e deputado provincial, entre 1874 e 1875, Francisco José do Rosário. E houve ainda, a *Emancipadora 25 de Março*,⁵⁰ fundada em 5 de Maio de 1885, por João Pereira de Castro Pinto.

A *Emancipadora Areiense* era composta não apenas de membros masculinos, como podemos notar a partir do Quadro VI, algumas mulheres compunham o conjunto de membros honorários da associação, além dos nomes de Julia Christina de Gouveia e Joaquina Augustas de Gouveia Neiva, que aparecem na documentação como “sociais que teem prestado especiais serviços”.⁵¹ Com o Movimento Abolicionista, a participação feminina é percebida mesmo em uma sociedade tradicional como a do período, sua atuação nas associações se dá sob a égide das causas cristãs e filantrópicas e também muitas mulheres se inserem no Movimento Abolicionista acompanhando seus pais, maridos e filhos. Para Angela Alonso “em uma sociedade tradicional, a distinção de gênero é crucial. Mas os abolicionistas produziram uma politização da vida privada”.⁵² Essa politização significou que as questões relativas à vida pública e ou política começaram a serem discutidas na vida doméstica, que neste momento, a vida privada e a familiar passaram a ser palco de arena de discussões de cunho político.

A participação feminina no interior do Movimento Abolicionista paraibano é perceptível, entretanto, não foi possível identificar, na documentação, algo que demonstrasse essa relevância, porém, sua presença é notória. Havia nos convites para uma de suas reuniões publicado no *Arauto Parahybano* no dia 06 de maio de 1888, os abolicionistas ligados ao referido periódico fazem um apelo especial às ilustres senhoras da província

A's distinctas e illustres senhoras residentes n'esta capital e com especialidade as gentis parahybanas, dirigimos fervorosamente nossas preces, para que, na qualidade de mãe, esposa, filha e irmã, envidem seus generosos esforços em prol dos captivos, como teem tido por timbre fase-lo em todos os nobres commetidos, afim de que seja, no menor espaço de tempo possível, declarado

⁴⁹ GALLIZA, op. cit., 1979.

⁵⁰ Existem poucas informações sobre essa sociedade. GALLIZA, op. cit., 1979, apenas menciona sua existência. O nome dado a emancipadora acreditamos ser em alusão a abolição feita no Ceará em 25 de Março de 1884.

⁵¹ *Livro de honra da Emancipadora Areiense* (1884). Arquivo do IHGP.

⁵² ALONSO, Angela. Associativismo avant la lettre. As sociedades pela abolição da escravidão no Brasil oitocentista. *Sociologias*, v. 13, n. 28, set./dez. 2001, p. 187.

este município livre! Esperamos não ser de balde o apêllo, que tomamos a liberdade de dirigir às illustres senhoras, em que poderosamente confiamos, como os anjos tutelares dos desvalidos escravizados.⁵³

Através dessa transcrição é possível perceber o papel desempenhado pelas “gentis parahybanas”, que desempenhando a função de mães, esposas, filhas e irmãs poderiam influenciar seus filhos, maridos, pais e irmãos. Porém, a atuação das mulheres no Movimento Abolicionista não se restringia apenas a influenciar os homens. Percebemos sua participação na imprensa ou mesmo na publicação de romances com o tema da abolição, como é o caso do romance *Ursula*, publicado em 1859, pela maranhense Maria Firmino dos Reis e considerado o “primeiro romance abolicionista escrito por uma mulher no Brasil”.⁵⁴

Quadro I

Sócios Honorários da Emancipadora Areiense “Os que libertaram escravos sem remuneração” – 1884

Senhores	Número de escravos libertos
Anna de Almeida Pessoa	2
Joanna [ilegível]	1
Sebastião [ilegível]	2
Firmino dos Santos e Oliveira	2
Tristão Gouveia d’Almeida Mello	1
Manoel José da Silva	1
João Coelho Gonçalves Lisboa	3
Rodolfo de Mello	1
Zabulon Jovem [ilegível] da Trindade	3
[ilegível] Guedes Alcantara	1

⁵³ Jornal *O Arauto Parahybano*, Cidade da Parahyba, 06 maio. 1888. Arquivo do IHGP.

⁵⁴ VASCONCELOS, Iris Helena Guedes de; SOUZA, Silvana Vieira de. *Ventre livre e razão emancipadora: mulher e abolição na Parahyba do Norte*. In: FERREIRA, Luzilá Gonçalves et. al (orgs.). *Suaves amazonas: mulheres e abolição da escravatura no Nordeste*. Recife: Universitária/UFPE, 1999, p. 142.

[ilegível] Monteiro	1
Manuel Pessoa Ayres Cavalcante	1
F. José de Oliveira	2
Antonio Francisco [ilegível]	3
José Cabral de Vasconcellos	4
Anna Carolina da Cruz Henriques	2
Joaquim Gomes da Silva	1
Simão Patrício da Costa	3
Joanna Miquelina da Silva [ilegível] Simão	1
Antonio Pereira [ilegível] Cavalcante	1
Francisco Epiphanyo [ilegível]	1
Manuel José [ilegível]	1
José Francisco Alves Gama	2
José Pedro da Silva Cazumba	3
João [ilegível] da Costa	3
Claudino José do Nascimento	2
Marcolino Evaristo de Gouveia Maestro	4
José Antonio Maria da C. Lima	3
Francisco Bezerra Cavalcante Albuquerque	1
Luis Firmino [ilegível]	2
Modesto de Montenegro	1
Manoel [ilegível]	6

Fonte: *Livro de honra da Emancipadora Areiense* (1884). Arquivo do IHGP

Os jornais foram importantes veículos de difusão das ideias contra e a favor a abolição da escravidão. Surgida no Brasil desde o início do século XIX, a imprensa forjou, assim, a nacionalidade ao longo do século. Com um perfil doutrinador e propagandístico em detrimento do factual e do descritivo, a imprensa na primeira metade do século XIX

ajudou na constituição dos “homens das letras” brasileiro contribuindo também para a formação de “opinião pública”.⁵⁵ Como fonte histórica, os periódicos são de fundamental importância para a compreensão do passado, porque neles podemos verificar a construção de ideias e discursos sobre as diferentes esferas da vida social, a cultura política, os costumes cotidiano dos grupos sociais, mas sua importância também se verifica não apenas como fonte histórica, mas também como instrumento de ação política, uma vez que, por meio dos jornais, os homens e mulheres do passado e do presente interferem no processo histórico. Para Marco Morel e Mariana Monteiro de Barros,

A renovação das abordagens políticas e culturais redimensionou a importância da imprensa, que passou a ser considerada fonte documental (na medida em que enuncia discursos e expressões de protagonistas) e também de agente histórico que intervém nos processos e episódios, em vez de servir-lhes como simples “reflexo”.⁵⁶

Concernente a difusão das ideias abolicionistas, os jornais⁵⁷ principalmente nas últimas décadas do oitocentos tornaram-se um importante veículo para a propaganda abolicionista em todo território brasileiro. É importante destacar que mesmo em jornais assumidamente abolicionistas haviam contradições, pois estavam inseridos dentro de uma sociedade extremamente excludente e segregadora. Segundo Morel e Barros

A valorização dos veículos de comunicação no combate ao escravismo, tomada como exemplo positivo de memória história, pode ter servido a escamotear outras características da imprensa da época, que era predominantemente escravocrata, além de dificultar análises de paradoxos e contradições dos próprios veículos abolicionistas que afinal, pertenciam a uma sociedade escravista.⁵⁸

Os discursos no Parlamento e as ideias que eram utilizadas pelos próprios abolicionistas para deslegitimação do sistema escravista, eram reflexo também desse contexto social, era uma oposição à uma instituição que permeava todo o tecido social brasileiro da época. Entretanto, os escravizados não ficavam a margem desse processo, ainda segundo Morel e Barros, “pode-se sugerir que os escravos, ainda que não

⁵⁵ MOREL, Marco; BARROS, Mariana Monteiro de Barros. *Palavra, imagem e poder: o surgimento da imprensa no Brasil do século XIX*. Rio de Janeiro: DP e A, 2003.

⁵⁶ Idem, p. 9.

⁵⁷ Além dos jornais analisados neste texto outros também se identificavam com as causas abolicionistas, a exemplo d’*O Areiense*, o *Diário Parahybano*, *A Parahyba*, *O Jornal da Parahyba*, *A Transição* e *O Pelicano*. Ver: GALLIZA, op. cit., 1979.

⁵⁸ MOREL; BARROS, op. cit., 2003, p. 97.

aparecessem como sujeitos com voz própria nas páginas impressas, podiam ser leitores, diretos e indiretos, da imprensa, fazendo releituras próprias, recebendo, elaborando e retransmitindo as notícias e os informes”.⁵⁹

Quadro II:

Jornais abolicionistas e simpatizantes que circulavam na Província da Parahyba do Norte

Jornais	Descrição
Areiense	---
Verdade	Fundado em Março de 1883 por Manuel da Silva
O Emancipador	Fundado em 1883, era órgão da Emancipadora Parahybana.
O Arauto Parahybano	Jornal abolicionista fundado por estudantes do Liceu, em 1887, e tinham Eugênio Toscano de Brito como jornalista
Diário da Parahyba	Criado em 1884 e dura até 1885
A Parahyba	---
O Jornal da Parahyba	Encerra suas atividades em 1889
A Transição	---
O Pelicano	---

Fonte: Quadro elaborado pelo autor a partir de GALLIZA, op. cit., 1979; e SOUZA.⁶⁰

Criado em 1883, *O Emancipador*⁶¹ era um periódico de circulação semanal no qual a *Sociedade Emancipadora Parahybana* difundia suas ideias e propostas. O objetivo da associação e de seu jornal foi publicado em sua adição inaugural em 12 de Abril de 1883:

A sociedade emancipadora na capital da Parahyba; e o “Emancipador” apresenta-se como seu órgão, para diser ao mundo a nossa norma de conducta, e o caminho que trilhamos, sem que procuremos perturba o direito dessa propriedade *sui generis* que foi entre nós implantada pelo direito da força.⁶²

⁵⁹ MOREL; BARROS, op. cit., 2003.

⁶⁰ SOUZA, Thiago Oliveira de. *A instrução Paraibana contada através dos impressos jornalísticos do século XIX (1858-1889)*. Monografia. João Pessoa: UFPE, 2010.

⁶¹ A assinatura do jornal *O Emancipador* custava, por semestre, 1\$500; por mês, 3\$00; e, por ano, 6\$00.

⁶² Jornal *O Emancipador*, Cidade da Parahyba, 12 abr. 1883. Disponível em: <<http://www.cchla.ufpb.br/jornaisfolhetins/>>. Acesso em: 24 nov. 2011.

Percebam que mesmo durante o período em que o Movimento Abolicionista segundo alguns autores se radicaliza, no trecho acima citado nos mostra que mesmo no momento em que muito escravos estão fugindo, a *Emancipadora Parahybana* buscava a libertação dos escravos “sem que procuremos perturba o direito dessa propriedade”. Ora, justamente, quando a maioria dos abolicionistas já defendia uma abolição sem indenização para os senhores de escravos. Sobre o nome dado a sociedade o jornal explica que “O vocábulo não é mero nome, representa ele uma realidade, inculca uma instituição humanitária, uma instituição que implica uma virtude eterna-a caridade, virtude que eleva-se sobre as cousas creadas, para ir reflectir-se no throno”.⁶³

É possível perceber que a própria instituição é legitimada com argumentos humanitários e civilizatórios – e também com justificativas judaico-cristãs que serviram de base para legitimar anteriormente a escravidão – agora eram usados no sentido inverso. Em seu discurso proferido na reunião de instalação da *Sociedade Emancipadora Parahybana* e publicado em seu periódico, em 22 de junho de 1883, o abolicionista J. J. E. da Silva⁶⁴ destaca além da importância da “Revolução de 1789” para a luta pela libertação dos escravos, o papel da Província dizendo: “Em todos os pontos do império tem surgido e continuão a surgir sociedades libertadoras;⁶⁵; e porque rasão a Parahyba se deveria mostrar surda e imóvel ante este espirito abolicionista, que hoje domina os corações de quase todos os brasileiros”.⁶⁶

Ainda no periódico do dia 12 de Abril de 1883, os abolicionistas paraibanos convidam “o patriótico e humanitário povo Parahybano” para participarem de um “bazar de prendas” com o objetivo de arrecadar recursos para a *Emancipadora*. Segundo Emília Viotti da Costa, “as sociedades emancipadoras e abolicionistas que se criaram nesse período empenhavam-se, através de coletas, quermesses e leilões de prendas, em comprar a liberdade de alguns escravos”.⁶⁷

Bazar de Prendas – Por não ter sido possível realizar-se por um preço commodo a elevação de um caramanchão no jardim de palacio e por não ter-se reunido,

⁶³ Idem.

⁶⁴ Não foi possível descobrir o nome por extenso do citado abolicionista.

⁶⁵ A partir da década de 1860 foram criadas várias associações abolicionistas em todo o território brasileiro, como a *Sociedade Humanitária Abolicionista*, na Bahia; a *Sociedade Emancipadora*, em Pernambuco; a *Sociedade de Libertação*, no Rio de Janeiro; a *Sociedade Emancipadora Amazonense*, no Amazonas; a *Sociedade Abolicionista Fraternalização*, em São Paulo; entre outras. Ver: ALONSO, op. cit. 2001.

⁶⁶ Jornal *O Emancipador*, Cidade da Parahyba, 22 jun. 1883. Disponível em: <<http://www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins/>>. Acesso em: 24 nov. 2011.

⁶⁷ COSTA, Emília Viotti da. *Da senzala à colônia*. 3.ed. São Paulo: Ed.UNESP, 1998, p. 462.

por falta de tempo, um numero sufficiente de prendas, resolver-se adiar o bazar para o domingo 15 do corrente, devendo ter lugar no pavimento tereo do thesouro provincial, sendo precedida de um pequeno concerto instrumental, executado distinctos amadores a divina arte de Verdi e Carlos Gomes, que se dignaram aceitar o convite que lhes foi feito pela directoria da sociedade emancipadora. Espera-se que o patriótico e humanitário povo Parahybano concorrerá a esta festa, para não só dar-lhe mais brilhantismo, como para que o resultado dela seja o mais favorável possível.⁶⁸

Era muito comum nas reuniões e conferências organizadas pelas diversas associações abolicionistas espalhadas pelo império, haverem apresentações artísticas como pudemos ver na citação mencionada, na qual, além de ter a arrecadação de fundos para a libertação dos escravizados, haveria também “um pequeno concerto instrumental”. Para Angela Alonso, os abolicionistas recorrem “às artes como forma de atração e sensibilização do público urbano para os horrores da escravidão”.⁶⁹

No discurso proferido por J. J. E. da Silva na reunião de instalação da *Sociedade Emancipadora Parahybana*, em 25 de março de 1883, e publicado no *Emancipador* na edição de 22 de Junho do mesmo ano, o referido abolicionista traçou um breve histórico da escravidão no mundo, remetendo-se a escravidão na Grécia e em Roma ou mesmo na escravidão dos “Patriarchas do velho testamento” referindo-se ao escravismo descrito no Antigo Testamento bíblico, e também a escravidão na Ásia na África e, é claro, na Europa. Como já dissemos, o orador atribuiu a Revolução Francesa de 1789 o marco de renovação do pensamento sobre o que ele mesmo chama “direitos do homem”. Sobre a escravidão e as primeiras ações da Emancipadora Parahybana o mesmo afirma:

A escravidão, estado desgraçado e aviltante, faz a vergonha e atraso e concorre para a corrupção dos povos que a admitem. / Será sempre generoso e altamente humanitário todo e qualquer esforço que tenda a diminuir, reduzir e extinguir a lista e catalogo desses infelizes, que ainda gemem sob opressão do captiveiro. / Devemos ter fé nos esforços que vão iniciando, já aureolados com o renome de algumas emancipações gratuitas premeditadas principalmente depois da nossa primeira reunião a 18 do corrente dia em q’ se assignou a primeira acta dos trabalhos desta associação. / Prossigamos com tino, constância e moderação, condições indispensáveis para que possa medrar qualquer empresa. / E sobre tudo tenhamos a longanimidade precisa para supportarmos diabretes daqueles que não comungarem nossas ideas, esperando que um dia lhes entre pela consciência o tardio arrependimento.⁷⁰

⁶⁸ Jornal *O Emancipador*, Cidade da Parahyba, 12 abr. 1883. Disponível em: <<http://www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins/>>. Acesso em: 24 nov. 2011.

⁶⁹ ALONSO, op. cit., 2001, p. 181.

⁷⁰ Jornal *O Emancipador*, Cidade da Parahyba, 22 jun. 1883. Disponível em: <<http://www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins/>>. Acesso em: 24 nov. 2011.

Com a intenção de desconstruir a imagem positiva sobre o sistema escravista, o orador usa expressões pejorativas em relação à escravidão, acusa-a de corromper os costumes e propõe ações humanitárias para promover a abolição. Ao finalizar seu discurso, o abolicionista paraibano da Cidade d'Areia,⁷¹ incita seus conterrâneos a estarem atentos aos acontecimentos que aguardam os “obreiros do futuro” e recorre aos sentimentos e justificativas cristãs dos mesmos:

Obreiros do futuro, tenhamos o olhar fito na tela de horizonte americano, onde se destaca o perfil do captivo agradecido, sobraçado e protegido sob a ampla égide da Liberdade, que, proclamada pela primeira vez em fim do século passado lá do outro lado do Atlantico, tem andado e progredido, fazendo seu longo itinerário de quase um século, peregrinando por todos os continentes. E após a realização desse grande acontecimento esperemos se não para nós, ao menos para nossos filhos as doçuras e afeições do mais intimotracto, que há de reinar entre os homens. / É para isso que a humanidade trabalha, e é esse também o *desideratum* do Evangelho de Christo. / E esta sociedade, no seio da qual se anuncia actualmente o mais humilde de seus membros, deve ter confiança na semente que acaba de lançar nas fecundas entranhas da generosidade, donde brotará abundancia de frutos proveitosos a humanidade. / Sacrificios desta natureza, meus senhores, não podem jamais ser esquecidos pois que são processados diante de Deus, que abençoa taescommettimentos, diante de vós, que perseveraes em vossa dedicação, e diante do mundo inteiro, que há de applaudir esse nobre empenho.⁷²

O Jornal *O Arauto Parahybano*⁷³ foi um periódico de circulação semanal, fundado por estudantes do Lyceu Paraibano,⁷⁴ sua linha editorial estava baseada em três vertentes, isso porque, o mesmo se propunha como *litterario, noticioso e abolicionista*, assim, além de difundir ideias à favor da abolição da escravatura, o jornal também informava seus leitores sobre os acontecimentos ocorridos dentro e fora da província, como casamentos, óbitos ou eventos políticos e ainda publicava trechos de romances e poesias. Em sua epígrafe consta uma citação de Shakespeare: “Ignorance is the curse of God, Knowledge the wing where with we fly to heaven”.⁷⁵ O escritório e sua redação estavam localizados

⁷¹ Em seu discurso J. J. E. da Silva faz referencia a libertação feita por ele de quatro escravos que possuía e cujo registro estavam na cidade d'Areia. Por isso, acreditamos o mesmo seja da referida localidade.

⁷² Jornal *O Emancipador*, Cidade da Parahyba, 22 jun. 1883. Disponível em: <<http://www.cchla.ufpb.br/jornaisfolhetins/>>. Acesso em: 24 nov. 2011.

⁷³ Sua assinatura para os moradores da capital possuía os seguintes valores: por ano, 6\$00; por semestre, 3\$00; e, por mês, \$500. Uma edição avulsa custava \$160. Para as pessoas que morassem fora da capital a assinatura possuía os seguintes valores: por ano, 6\$500; por semestre, 3\$300; e, por mês, \$700.

⁷⁴ GALLIZA, op. cit., 1979.

⁷⁵ “A ignorância é a maldição de Deus. Conhecimento é a asa com que voamos para o céu” (tradução livre).

na Rua Duque de Caxias, nº 68, para onde deveriam ser encaminhadas as correspondências dos leitores e assinantes.⁷⁶

O periódico era composto pelas seguintes seções: o *Editorial*, que em todas as edições analisadas aborda a temática da abolição da escravatura; o *Noticiário*, em que divulgava acontecimentos ocorridos tanto na província como em outras partes do império; uma seção de *Literatura*⁷⁷ e *Chronica teatral*, nas quais se publicava trechos de romances e poemas, muitas das quais com temas abolicionistas; uma seção de *Correspondências*; as *Variedades* e os *Anúncios*. Para Thiago Oliveira de Souza, “os jornalistas que compõem o corpo redacional desse jornal, além de abolicionistas, advogavam que mesmo estando o Brasil livre da chaga da escravidão ainda não constituía um país livre”.⁷⁸

Para Robert Conrad, o processo que culminou na libertação dos escravizados do Brasil em 1888 foi sentido com menor impacto pelas províncias localizadas na região norte do território nacional. Segundo o autor, “durante o meio século decorrente entre a abolição do tráfico legal de escravos africanos, em 1831, e o advento do abolicionismo sem compromissos, muitos dos fazendeiros do Norte já haviam feito os necessários ajustes psicológicos e práticos que lhes permitiriam aceitar a abolição da escravatura com uma paciência filosófica”.⁷⁹ Neste sentido, a Parahyba do Norte estava dentre estas províncias nortistas que devido ao tráfico interprovincial foram habituando-se ao trabalho livre e a ideia de libertação dos escravizados. Entretanto, é possível ler no *Arauto Parahybano* em sua edição de 22 de Abril de 1888, o seguinte trecho:

Temos profligado, por vezes, o desanimo de nossos concidadãos ante a questão da liberdade, e, no intuito de levantar o espirito publico Parahybano para a evolução pacifica e civilizadora que, com proveito, se tem sido a mais franca e severa! Nenhum resultado, porém, temos colhido de nossos esforços, porquanto continua a predominar n’esta bela cidade, o elemento escravo, esse produto imoral, que é uma prova eloquentíssima da ganancia e da inercia em que se embalava a parte aristocrática das passadas gerações, a qual, infelizmente, ainda tem genuínos representantes no meio social onde permanecemos! É vergonhoso dizel-o, porem é a verdade: a Parahyba muito longe ainda está de ser uma cidade livre, o pedaço de firmamento que lhe serve de tecto não reflecte, siquer, o pallido clarão, que precede o levantar do astro da liberdade, a sua atmosfera demora pesada e tristonha, e os seus bosques onde figuram dignos specimens seculares, sob cujas comas, muita vez, descançaram libérrimas tribos indígenas, repercurtem, quase que diariamente,

⁷⁶ O ato de constituir-se assinante de um jornal durante o século XIX constituía-se como ato político de apoio a determinada causa ou projeto político. Ver: MOREL; BARROS, op. cit., 2003.

⁷⁷ Na edição de 03 de junho de 1888, informava aos seus assinantes que os mesmos teriam direito à uma coluna, somente para publicações literárias.

⁷⁸ SOUZA, op. cit., 2010.

⁷⁹ CONRAD, op. cit., 1975, p. 150.

o estalar hediondo do látego infame, tangido pelo braço musculoso e miserável do verdugo sobre o dorso já ensanguentado do indefeso escravo!⁸⁰

Podemos perceber no trecho anteriormente transcrito, que ainda havia resistência a abolição em uma Província que já possuía mais da metade de sua população livre ou liberta, como pudemos ver anteriormente, a matéria do jornal menciona ainda os esforços empreendidos pelos abolicionistas da província e o inexpressível resultado alcançado por tais esforço asseverando que “a Parahyba muito longe ainda está de ser uma cidade livre”. Percebam que a edição do referido jornal é de 20 dias antes da assinatura da Lei Áurea. E ainda complementa:

É com pesar que declamos acharmos-nos ainda sob o peso d’um anathema horrível-escravidão. Nem pode deixar de ser assim, quando, no momento em que apraz-nos de ver, por toda a parte, desde o norte até o sul do Império, propagar e engrandecer o movimento abolicionista, cujos efeitos humanitários das garras sanguinárias tem arrancado milhares de victimas, resistindo-as a liberdade tristes e injuriáveis, a nossa condenável frieza de espírito, o nosso scapticismo imoral, em summa, o nosso solemne despreso no que há de mais nobre e santo! Nada mais sublime que a liberdade!⁸¹

No dia 22 de Abril de 1888, o Partido Liberal organizou uma festa abolicionista no Theatro Santa Cruz na capital da província. Nesta festividade estavam reunidas as principais lideranças do Movimento Abolicionista paraibano que congregava “todas as classes sociaes”. Desta reunião resultou a forma de uma “comissão para promover a libertação da capital” os componentes da referida comissão estão transcritos no quadro:

Quadro III:

Comissão para promover a libertação da capital

Nome	Vinculação
Philippe Benicio da Fonseca Galvão	Comendador
Manoel Carlos de Gouvêa	Bacharel
José Ferreira de Novais	Jornalista e professor
Francisco Soares da Silva Retumba	Engenheiro português

⁸⁰ Jornal *O Arauto Parahybano*, Cidade da Parahyba, 22 abr. 1888. Arquivo IHGP.

⁸¹ Idem.

Cicero Braziliense Moura	---
D. Luiz de Souza da Silveira	---
Antonio Bernardino dos Santos	Bacharel, deputado nas 14ª legislatura (1862-1863); 15ª legislatura (1864-1865) e 23ª legislatura (1880-1881)
Eduardo Marcos d'Araujo	Jornalista
Joaquim José Henriques da Silva	Professor, jornalista, Inspetor do Tesouro a partir 1882
Adolfho Eugenio Soares	Comerciante
José de Azevedo do Maia	---
Joaquim Garcia de Castro	---
Antonio Gonçalves de Lima Pinheiro	---
Joaquim José Ferreira de Barbosa	---
Felix de Belli	---
José Joaquim dos Santos Lima	---
José Joaquim de Abreu	Jornalista e poeta
Manoel da Fonseca Galvão	Tenente-coronel
Domiciano Lucas de Souza Rangel	---
José d'Oliveira Diniz	Capitão
Victorino José Raposo Filho	Capitão
Joaquim Nazianzeno Henriques do Amaral	---
Francisco Vieira de Araújo Lima	---
José Vicente Monteiro da Franca	Major
Manoel M. Viegas	Capitão
José Varandas de Carvalho	---

Fonte: Jornal *O Arauto Parahybano*, Cidade da Parahyba, 29 abr. 1888 e MARIZ, op. cit., 1987

Sete dias antes da assinatura da Lei Áurea e após a libertação dos escravos do município de Areia,⁸² o jornal *Arauto Parahybano*, em edição de 06 de Maio de 1888, traz a publicação do boletim da 2ª reunião abolicionista ocorrida no Theatro S. Cruz no dia anterior, neste documento, os abolicionistas incitavam a população da capital da província à aderirem a atitude da cidade de Areia e apelam para o “renome e fama do povo Parahybano”, assim também, fazendo uso de uma justificativa religiosa judaico-cristã para a abolição:

Por amor d'aquelle que por nós derramou seu precioso sangue e foi no calvário pregado n'uma cruz, vos pedimos; restitui a vosso semelhante aquillo que vos não pertence: a liberdade! Todos somos iguaes perante Deus, ficae convencidos dessa santa verdade.⁸³

Os discursos e as práticas dos abolicionistas da província estão relacionados as razões morais, religiosas e humanitárias como abordamos anteriormente, na citação acima, é nítida o apelo religioso dos abolicionistas na crítica à escravidão, igualdade “perante Deus” é estabelecida como forma de mostrar que não havia diferenças entre escravizados e livres/libertos ou entre brancos e negros, porém, o discurso nem sempre condiz com as práticas dos indivíduos.

Considerações finais

A partir de tudo que foi exposto podemos concluir que a escravidão estava entranhada no tecido social brasileiro e foi parte constitutiva da nossa sociedade por quase quatro séculos. Por isso mesmo, o sistema escravista percorreu um longo percurso para poder ser deslegitimado. Em todos os momentos o papel desempenhado pelos escravizados na desarticulação do sistema foi de suma importância, suas resistências foram fundamentais para a desarticulação cotidiana da escravidão. Pudemos perceber que as leis abolicionistas (1871, 1885) elaboradas nas últimas décadas do século XIX e que tinha como foco o “elemento servil” foram na verdade tentativas de prolongar o quanto possível fosse às relações de subordinação que tanto caracterizavam a escravidão. O Movimento Abolicionista teve um destacado papel na mudança da mentalidade

⁸² O jornal *Verdade* em sua edição de 03 de maio de 1888 traz a notícia da abolição na cidade de Areia, que teria ocorrido por iniciativa de seus habitantes com o auxílio da *Emancipadora Areiense*.

⁸³ Jornal *O Arauto Parahybano*, Cidade da Parahyba, 06 maio. 1888. Arquivo IHGP.

escravista, na retirada dos aspectos positivos que escravidão carregava dentro da ótica escravista.

E, neste sentido, as associações abolicionistas tiveram ação relevante porque, além de propagandear as ideias a favor da abolição dos escravizados, também promoveram a participação das mulheres em uma sociedade marcada pelo tradicionalismo, promoveram as incursões dos próprios escravizados em suas ações políticas e, principalmente, levaram a escravidão para ser discutida fora do ambiente parlamentar: foi a saída da redoma política e a ida à praça pública que foi possível tornar a escravidão condenável ao menos no discurso.

Na província da Parahyba do Norte, como pudemos ver, o Movimento Abolicionista também teve sua participação e sua relevância é sentida pelo número de associações criadas com finalidades abolicionistas e pelos discursos construídos em seus jornais. Pudemos perceber também que essa “prática abolicionista” na província seguia os modelos de atuação de outras associações com a organização de eventos para a arrecadação de recursos destinados a libertação dos escravizados.

Porém, apesar de todos os reveses a abolição se concretizou, mas não acompanhada de medidas que visassem introduzir os libertos no mundo dos brancos, e os ecos desse processo ainda estão presentes na contemporaneidade. Podemos perceber nos nossos dias, que existem inúmeros negros e negras cujas cidadanias têm sido negadas. A segregação da população negra não findou com a abolição, pelo contrário: se antes o que diferenciava era o aspecto jurídico do indivíduo (livre/liberto/escravizado), hoje as razões para a segregação dos negros são os elementos que os constitui como sujeitos e como grupo. Mas, essa é outra história.

Referências

Documentais:

Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba:

Livro de honra da Emancipadora Areiense (1884).

Jornal *O Arauto Parahybano*, Cidade da Parahyba, 20, 22 e 29 abr. 1888.

_____. 06, 20 e 27 maio. 1888.

_____. 03 e 12 jun. 1888.

_____. 19 ago. 1888.

Jornal *O Emancipador*, Cidade da Parahyba, 07 jul. 1883.

On line:

Jornal *O Arauto Parahybano*, Cidade da Parahyba, 20 maio. 1888. Disponível em: <<http://www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins/>>. Acesso em: 24 nov. 2011.

Jornal *O Emancipador*, Cidade da Parahyba, 12 e 28 abr. 1883. Disponível em: <<http://www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins/>>. Acesso em: 24 nov. 2011.

Jornal *O Emancipador*, Cidade da Parahyba, 22 jun. 1883. Disponível em: <<http://www.cchla.ufpb.br/jornaisefolhetins/>>. Acesso em: 24 nov. 2011.

Bibliográficas:

ALONSO, Angela. Associativismo avant la lettre. As sociedades pela abolição da escravidão no Brasil oitocentista. *Sociologias*, v. 13, n. 28, set./dez. 2001.

AZEREDO, Celia Maria Marinho. *Onda negra medo branco: o negro no imaginário das elites – século XIX*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

AZEVEDO, Elciene. *O direito dos escravos: lutas e abolicionismo na Província de São Paulo*. Campinas: Ed.UNICAMP, 2010.

ANDREWS, George Reid. *América afro-latina (1800-2000)*. São Carlos: Ed.UFSCar, 2007.

LACKBURN, Robin. *A queda do escravismo colonial: 1776-1848*. São Paulo: Record, 2002.

CARVALHO, José Murilo de. *Pontos e bordados: escritos de história e política*. Belo Horizonte: Ed.UFMG, 1998.

CASTRO, Hebe. História Social. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (org.). *Domínios da história: ensaio de teoria e metodologia*. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

CHALHOUB, Sidney. *Visões da liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na corte*. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

CONRAD, Robert. *Os últimos anos da escravatura no Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1975.

COSTA, Emília Viotti da. *Da senzala à colônia*. 3.ed. São Paulo: Ed.UNESP, 1998.

- _____. *A abolição*. São Paulo: Global, 1982.
- _____. *Da monarquia à república: momentos decisivos*. São Paulo: Ed.UNESP, 1999.
- DOLHNIKOH, Mirian. *O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil*. São Paulo: Globo, 2005.
- DRESCHER, Seymor. *Abolição: uma história da escravidão e do antiescravismo*. São Paulo: Ed.UNESP, 2011.
- FILHO, Walter Fraga. *Encruzilhadas da liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-1910)*. Campinas: Ed.UNICAMP, 2006.
- GALLIZA, Diana Soares de. *O declínio da escravidão na Paraíba 1850-1888*. João Pessoa: Universitária/UFPB, 1979.
- JUNIOR, Durval Muniz de Albuquerque. Discursos e pronunciamentos: a dimensão retórica da historiografia. In: PINSKY, Carla Bassanezi; LUCA, Tania Regina. (orgs.). *O historiador e suas fontes*. São Paulo: Contexto, 2011.
- LIMA, Luciano Mendonça de. *Cativos da “Rainha da Borborema”*: uma história social da escravidão em Campina Grande – século XIX. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, 2008.
- LIMA, Maria da Vitória Barbosa. *Liberdade interdita, liberdade reavida: escravos e libertos na Paraíba escravista (século XIX)*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, 2010.
- MACHADO, Maria Helena Pereira Toledo. *O plano e o pânico: os movimentos sociais na década da abolição*. 2.ed. São Paulo: Ed.USP, 2010.
- MARIZ, Celso. *Memória da Assembleia Legislativa*. João Pessoa: A União, 1987.
- MELLO, José Octávio de Arruda. *A escravidão na Paraíba – historiografia e história: preconceitos e racismo numa produção cultural*. João Pessoa: A União, 1988.
- MENDONÇA, Joseli Maria Nunes. *Entre a mão e os anéis: a lei do sexagenário e os caminhos da abolição no Brasil*. 2.ed. Campinas: Ed.UNICAMP, 2008.
- MOREL, Marco; BARROS, Mariana Monteiro de Barros. *Palavra, imagem e poder: o surgimento da imprensa no Brasil do século XIX*. Rio de Janeiro: DP e A, 2003.
- NICOLAU, Jairo Marconi. *Eleições no Brasil: do Império aos dias atuais*. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.
- ROCHA, Solange Pereira da. *Gente negra na Paraíba oitocentista: população, família e parentesco espiritual*. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, 2007.

SHARPE, Jim. A história vista de baixo. In: BURKE, Peter (org.). *A escrita da história: novas perspectivas*. São Paulo: Ed.USP, 1992.

SILVA, Eduardo; REIS, João José. *Negociação e conflito: a resistência negra no Brasil escravista*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

SILVA, Eleonora Félix da. *Escravidão e resistência escrava na “cidade d’Arêa” oitocentista*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Campina Grande – UFCG, Campina Grande, 2007.

SILVEIRA, Rosa Maria Godoy. Poder e política na Paraíba: colônia e império. In: _____; GURJÃO, Eliete de Queiroz; ARAÚJO, Martha Lúcia Ribeiro; CITTADINO, Monique (orgs.). *Estrutura de poder na Paraíba*. João Pessoa: Universitária, 1999.

_____. A Paraíba durante o Império. *Anais do ciclo de debates do IHGP Sobre a Paraíba na participação dos 500 anos de Brasil*. João Pessoa: Secretaria de Educação e Cultura do Estado, 2000. Disponível em: <<http://www.ihgp.net/pb500e.htm>>. Acesso: 16 mar. 2013.

SOUZA, Thiago Oliveira de. *A instrução Paraibana contada através dos impressos jornalísticos do século XIX (1858-1889)*. Monografia. João Pessoa: UFPE, 2010.

VASCONCELOS, Iris Helena Guedes de; SOUZA, Silvana Vieira de. Ventre livre e razão emancipadora: mulher e abolição na Parahyba do Norte. In: FERREIRA, Luzilá Gonçalves et. al (orgs.). *Suaves amazonas: mulheres e abolição da escravatura no Nordeste*. Recife: Universitária/UFPE, 1999.

Recebido em: 20/03/2014

Aprovado em: 16/08/2014

*Imaginário político e a ação dos emboabas nos sertões das
Minas*

Rodrigo Leonardo de Sousa Oliveira*

ROMEIRO, Adriana. *Paulistas e emboabas no coração das Minas: idéias, práticas e imaginário político no século XVIII*. Belo Horizonte: Ed.UFMG, 2008.

Percorrer o imaginário político dos primeiros anos das Minas Gerais do século XVIII. Partindo desta proposta metodológica até então inovadora, Adriana Romeiro, professora associada do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais, redigiu esta obra primorosa sobre as várias facetas da representação política no período anterior à guerra dos emboabas e, mais especificamente, sobre este conflito. A obra, já considerada como referência aos estudos sobre as Minas setecentistas, vai além do que já se conhece sobre esta região nas suas primeiras décadas ao dissertar não apenas sobre os eventos comuns a este período, mas problematizá-los sob o ponto de vista da história e culturas políticas e a inserção desta linha aos estudos da história social da cultura.

* Doutorando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais (PPGH-UFMG) e bolsista da Coordenação de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Dotada de um vasto conjunto documental, a autora embebeu-se de fontes até então pouco ou não trabalhada por nenhum outro pesquisador do conflito que convulsionou as Gerais entre os anos de 1708 a 1709 pela posse das “Minas dos Cataguases”. Já em sua “introdução”, Romeiro esclarece ao leitor que os estudos sobre este conflito tiveram como marca fundamental uma apropriação acrítica do corpus documental, o que resultou em uma historiografia excessivamente ideologizada e romantizada. No entanto, ela esclarece que alguns destes estudos merecem ser revistos com o devido cuidado, como a *História Antiga de Minas Gerais*, de Diogo de Vasconcelos. Afinal, esta obra, apesar dos problemas verificados – falta de rigor, descontinuidade da produção e a inexistência de citação das fontes (problemas comuns dos pesquisadores de seu tempo) – ainda é uma referência importante para período analisado, posto que Vasconcelos foi decisivamente o primeiro a se deter nos documentos depositados no Arquivo Público Mineiro. Parte das fontes que ele analisou são facilmente localizados nos fundos documentais desta instituição.

Contudo, estes estudos não tiveram como matizes a imparcialidade, o que é fácil perceber nas análises empreendidas nos novecentos – ora exaltando os paulistas, ora vendo-os como sujeitos dissimulados e tirânicos. Essas versões da história da guerra dos emboabas necessitavam, portanto, de uma revisão teórico-metodológica a luz de uma perspectiva político-cultural. Em outras palavras, tentar se esvanecer do perigo do anacronismo e perceber este evento como único e próprio de seu tempo. Incluir na narrativa conceitos como os de imaginário, representação, poder simbólico, negociação, cooptação entre outros.

No primeiro capítulo a autora vislumbra as razões dos conflitos entre as diferentes facções pelo domínio das minas. Estabelecer o controle das vastas áreas das Gerais configurava-se como interesse comum de baianos, paulistas, governadores-gerais, governadores da repartição sul e demais funcionários régios. O negócio das Minas afigurava-se, desde o início, como um negócio lucrativo, tanto do ponto de vista econômico como político. Dominar as áreas potencialmente lucrativas significava também maiores oportunidades na aquisição de honraria e privilégios, fundamental para a constituição e sucesso das vastas redes clientelares. Estas redes possibilitariam o domínio dos negócios lícitos e ilícitos – arrematação dos contratos e o monopólio das redes de contrabando, por exemplo.

Dentro destas disputas pelo poder, houve inicialmente dois grandes projetos para as Minas. Uma de interesse dos baianos e outra dos paulistas. O primeiro projeto, levado a cabo pelo governador D. João de Lencastro, privilegiava a ligação das Minas com a capitania da Bahia. Pretendia-se criar um caminho exclusivo pela capitania do Espírito Santo com o objetivo de fechar as portas das minas aos paulistas e cariocas. Como fim último, esperava-se abrir maiores oportunidades aos comerciantes baianos em detrimento de outros. Tal medida foi duramente rechaçada pelo governador da Repartição Sul Artur de Sá e Meneses, o que levou ambos a protagonizar o primeiro grande conflito de jurisdição das Gerais. Ao final, as propostas de Lencastro foram ignoradas pela coroa, que via em Meneses um sujeito mais experiente no trato com as minas.

Meneses conseguiu implantar uma sólida estrutura administrativa na zona mineradora, onde criou um regimento suficientemente capaz de vislumbrar as primeiras tentativas de cooptação entre coroa e descobridores por meio de mercês e recompensas – algo que vai ser comum durante o setecentos mineiro. Este projeto visto por alguns de seus admiradores como a “corte na aldeia”, objetivava transpor às Gerais o universo do poder simbólico, este “poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”.¹ Este poder invisível teria como símbolo o gosto pela distinção, algo comum em sociedades de Antigo Regime e que fora transplantada e posteriormente resignifica nas Minas a partir de suas peculiaridades locais.

O sucesso desta “política de cooptação” pedia prudência e bom senso do governador. Empenhado em realizar uma “política de porta aberta”, Meneses tratou de deliberar uma série de estratégias visando deter a confiança dos paulistas, conferindo-lhes o status de vassalos do rei. Naquele momento, era essencial desenvolver o sentimento de pertencimento ao Império Português aproximando os laços entre coroa e vassalos. Algo exemplar dizia respeito ao perdão régio: Para cooptar determinados sujeitos imprescindíveis ao projeto colonizador, era essencial utilizar-se da benevolência. Isto porque a punição, expresso teoricamente nas Ordenações Filipinas e nas diversas leis da época, não era o meio mais seguro de se efetivar o controle social na América Portuguesa. A prática do perdão, (apesar de expressar o desejo predominantemente das elites locais),

¹ BOURDIEU, Pierre. *O poder simbólico*. 11.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007, p. 8.

tão bem implantada por Meneses, mostrou-se uma prática comum em todo o século XVIII mineiro.

No entanto, vale a pena lembrar que a prática da “economia do dom”, como bem ilustrou Antônio Manoel Hespanha, denotava uma relação de polos desiguais. Dessa forma, o que foi expresso no Regimento de 1700 e no de 1702 não representou o sucesso político dos paulistas. Havia limites na prática da benevolência real, onde as promessas de mercês poderiam ser indeferidas pelo rei. O que se pretendia, ao final e ao cabo, era fortalecer o domínio da coroa sobre estes homens através do sistema de cooptação. Neste complexo sistema de relações sociais e políticas, apenas aqueles que detinham certo prestígio ou se mostravam profundos conhecedores dos sertões das minas poderiam, de fato, ser agraciados com alguma honraria ou privilégio de maior expressão.

Ainda neste capítulo, Romeiro descortinou outro conflito jurisdicional envolvendo, desta vez, o superintendente das Minas José Vaz Pinto e o governador D. Álvaro da Silveira de Albuquerque. A contenda entre ambos teria assumido proporções tão graves ao ponto do sistema de arrecadação dos quintos quase ser paralisada. Vaz Pinto, sujeito pouco afeito aos poderosos da época, como o guarda-mor geral Garcia Rodrigues Paes, mostrou-se pouco habilidoso para leva a cabo o processo de cooptação, o que o obrigou a fugir para Lisboa com o seu mandato ainda em andamento. Ainda carece maior estudo sobre os desatinos deste sujeito, o que a nosso ver ajudaria a se entender algo que se tornou comum nas Gerais dos setecentos: os conflitos jurisdicionais ao nível do campo do poder simbólico e a prática do contrabando pelas elites locais.

Em “Tumba da paz, berço da rebelião” a autora vislumbrou as causas que teriam levado as Minas a um estado de permanente inquietação já em seus primórdios. Temas como o da constituição de áreas de mando, justiça local – poder privado -, clientelismo e bandos armados foram exemplificados à luz de uma ampla bibliografia sobre o assunto, na qual destacamos os trabalhos de Carla Anastasia e Célia Nonata da Silva. Outros temas foram debatidos e questionados, ao qual destacamos o combate a tese tradicional sobre o isolamento econômico do planalto por meio da premissa de que o negócio escravagista e diversificação econômica foram plenamente praticados pelos paulistas através de diversas estratégias, como o matrimônio com a elite local.

Já em “O levante paulista”, Romeiro desvenda o que seria a *economia moral do planalto*. Imbuída do conceito de justiça costumeira (consuetudinária) de Thompson, a

autora viu nos paulistas o apego as noções de “economia do bem comum”. Típicos de uma tradição política de sociedades de antigo regime, o desrespeito a estes preceitos tradicionais poderia desembocar em revoltas de maiores proporções, como foi o caso dos motins ocasionados por medidas extravagantes de atravessadores que vendiam gêneros de primeira necessidade a preços abusivos (Motim do sal, por exemplo). Desta forma, configurava-se uma “economia moral das multidões”, responsável por uma tradição de resistência que será incorporado ao universo político e cultural das Minas no decorrer dos setecentos.

Dentre as várias questões levantadas pela autora, destacaremos outros pontos relevantes, como a tentativa de se mapear – de um ponto de vista espaço-temporal – o conflito entre paulistas e emboabas, e a tentativa de se seguir a trajetória do líder emboaba Manuel Nunes Viana. Foi por meio do estudo deste personagem que se tornou possível vislumbrar um pouco do universo cultural das Minas. Valores como honra, valentia, virilidade e fama pública, típicos de paulistas e forasteiros, farão parte de uma cultura política sertaneja mestiça das gerais no decorrer do século XVIII.

A questão dos rumores e boatos, também típico da Época Moderna, foi esmiuçado e devidamente colocado no contexto do levante emboaba. Como afirmara a autora, “a estratégia era simples: o boato disseminava o pânico, o pânico levava à ação, a ação efetivava a revolta” (p. 219). Os emboabas, sabendo manejar esta estratégia, usaram-na como um recurso para mobilizar as populações contra os paulistas, e isto explica, em geral, as sucessivas vitórias dos forasteiros nos campos de batalha. Portanto, a batalha decisiva se desenrolou por meio do imaginário político: forjando situações que, ao final e ao cabo, serviram como uma arma nas mãos dos grandes líderes emboabas. Portanto, vislumbra-se que o confronto entre as práticas culturais de paulistas e emboabas teria colaborado decisivamente para o levante.

Foi em “Idéias e Práticas Políticas” que Romeiro explicitou os conceitos utilizados ao longo de sua obra, tal como a inserção destes conceitos na linha de História Social e Culturas Políticas. A questão do imaginário político foi novamente posto em sua argumentação ao voltar na questão da “legenda negra” e no acervo de representações atribuídas aos paulistas. Descortinou-se também o conceito de identidade por meio dos estudos de Russell-Wood e Barth (conceito de grupo étnico) relacionando – o ao contexto peculiar do início dos setecentos mineiro. O tom reivindicativo e contratualista dos

paulistas foi examinado por meio da noção de que estes, ao contrário de muitos vassallos do rei, não acatavam, dentro da noção de “economia do dom”, uma relação entre polos de poder desiguais. Assim, mostravam-se, aos olhos dos seus conterrâneos, rebeldes e traiçoeiros. Na verdade, o que se conclui é que a rebeldia – a contestação – fará parte do cotidiano mineiro do século XVIII e será alimentada por um direito típico dos povos – o direito costumeiro. Em suma: Características típicas de sociedades de Antigo Regime conviveram com peculiaridades locais nesta sociedade formada sob a noção da reivindicação, do conflito e da defesa dos interesses de uma elite que começara a se formar – e a se forjar – nas Gerais do século XVIII.

Referências

BOURDIEU, Pierre. *O poder simbólico*. 11.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.

HESPANHA, Antônio Manoel; XAVIER, Ângela Barreto. As redes clientelares. In: MATTOSO, José (org.). *História de Portugal*. Lisboa: Editora Estampa, 1998.

Recebido em: 28/04/2014

Aprovado em: 27/08/2014

Uma história de conexões: África e Brasil

Jeocasta Juliet Oliveira Martins*

PAIVA, Eduardo França; SANTOS, Vanicléia Silva (orgs.). *África e Brasil no mundo moderno*. São Paulo: Annablume / Belo Horizonte: PPGH-UFMG, 2012.

O livro *África e Brasil no mundo moderno*, organizado por Eduardo França Paiva e Vanicléia Silva Santos, é fruto do Seminário Internacional sobre a *Presença africana no mundo moderno – Os angolas no Brasil, o Brasil em Angola* e do *Encontro de grupos de pesquisa: a África em rede*, realizados em setembro de 2010, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Logo, os textos apresentados nesta obra são resultados das comunicações de pesquisadores brasileiros e estrangeiros e tem em comum a preocupação em abordar as relações históricas entre a África e o Brasil, além de analisar a importância do Atlântico neste contexto. É neste sentido que este trabalho é convidativo na medida em que nos permite pensar e problematizar a história da presença africana no mundo moderno.

* Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais (PPGH-UFMG).

Vale a pena ressaltar que os trabalhos apresentados dialogam entre si, porque apresentam uma visão de espaços conectados, compreendendo a modernidade como um período que permitiu diferentes interações através do Atlântico, estes contatos tiveram como consequência várias dinâmicas culturais. Foi com objetivo de compreender estas dinâmicas que estes pesquisadores problematizaram a presença africana no período Moderno, cada um com sua especificidade e área de interesse. Alguns mais interessados em reconhecer as estruturas internas das sociedades africanas, outros mais interessados em observar o trânsito cultural que existiu como resultado do encontro com os diferentes povos africanos.

A primeira parte do livro é composta por duas conferências. A primeira conferência, *Mandingueiro não é Mandinga: O debate entre nação, etnia e outras denominações atribuídas aos africanos no contexto do tráfico de escravos*, proferida por Vanicléia Silva Santos, tem como objetivo demonstrar como a questão das etnias e nações africanas durante o tráfico atlântico são complexas. Para exemplificar sua proposta, a historiadora analisa como o termo “mandingueiro” foi relacionado, por muitos historiadores, com a nação Mandinga da Guiné. Mas esta relação é um engano, já que não podemos estabelecer uma ligação entre os mandingueiros (que utilizam bolsas de mandingas) e os povos mandê ou Mandingas do oeste da África. Vanicléia S. Santos acredita que as bolsas de mandingas não tinham relação direta com os povos mandingas da Alta Guiné, mas tinham relação com a cultura de origem de quem a carregava. Portanto, este texto deixa uma dica importante para aqueles que pretendem estudar categorias como etnia e nação: devemos evitar simplificações.

A segunda conferência intitulada *Apontamentos sobre o tráfico de escravos entre Angola e Brasil*, escrita por Alexandre Vieira Ribeiro, procura observar como a região Centro-Occidental da África destacou-se, a partir do século XVI, como a principal fonte exportadora de africanos. A centralidade da região Congo-Angola no tráfico atlântico já é incontestável entre os pesquisadores, principalmente entre aqueles que conhecem o banco de dados *slavevoyages*. O autor também observa como o porto de Benguela teve uma participação importante na dinâmica do tráfico local em Angola; um dos fatores que explica esta importância é a frágil administração colonial em Benguela. Além destes apontamentos, Alexandre Ribeiro afirma que diferente do que se imaginava, grande parte dos escravizados não foram vítimas de guerras travadas no interior profundo de Angola;

estes africanos foram capturados na proximidade dos principais portos de embarque de escravos, pelos próprios africanos que pertenciam a “poderosas e complexas redes mercantis” (p. 47). O texto nos leva a uma reflexão sobre a construção de uma história que percebe os africanos como sujeitos históricos e não simplesmente como vítimas em todas as circunstâncias.

A segunda parte do livro denominada *Articulações no mundo moderno: ocupações e defesa nos territórios africanos*, inicia-se com o artigo *L’Atlantique du milieu. Portugal – Maroc – Guinée (XVe – XVe siècles)*, António de Almeida Mendes alerta que o tráfico internacional foi, muitas vezes, analisado através de uma abordagem estatística que negligenciou a história cultural. Por isto, ele demonstra que o tráfico não deve ser analisado apenas sobre a perspectiva numérica; devemos estar atentos aos processos de mestiçagem que foram frutos deste processo. Para isto, o autor propõe analisar as consequências deste trânsito de pessoas e culturas em três espaços: Portugal, Marrocos e Guiné. É muito interessante o modo como ele apresenta os lançados, portugueses que se estabelecem na Guiné com objetivos comerciais, e acabam casando-se com mulheres nativas e sendo influenciados pela cultura local. Por meio destes debates, o autor problematiza o discurso reducionista da aculturação dos africanos, compreendendo que estes encontros tiveram como resultados processos muito mais complexos.

O texto *Um crioulo de Cabo Verde contra o Brasil no Império de Felipe II*, de Eduardo França Paiva, demonstra como o mundo moderno era extremamente conectado, formando o que chamamos de “mundo atlântico”, que era fruto de interdependências e conexões intercontinentais. Sendo assim, informações e diagnósticos sobre estes contatos também circulavam e eram construídos a todo tempo. Com a intenção de analisar os discursos produzidos a partir da África sobre este contexto de interação e mestiçagem, o historiador analisa duas fontes relevantes: o *Proceso de beatificación y canonización de san Pedro Claver* e o relato de viagem de André Álvares Almada (*Tratado breve dos rios de Guiné*). Por meio do processo de beatificação de Pedro Claver (jesuíta espanhol, que foi missionário em Cartagena) é possível ter acesso a depoimentos de africanos que foram intérpretes do padre, através desta fonte é possível ter acesso às impressões dos africanos sobre a América. Já o relato de Almada, nos permite ter informações sobre a geografia e a cultura da região dos rios da Guiné, mas também informações sobre o que pensava este

mestiço sobre a atenção que a Coroa fornecia a América em contraponto ao descaso em relação à Guiné. Percebe-se que utilizando estas fontes, Eduardo F. Paiva conseguiu analisar como estes personagens participaram e interpretaram este mundo conectado.

Júnia Ferreira Furtado, no artigo *Entre Angola e Moçambique: um projeto português de ligação terrestre entre as duas costas da África e suas fontes europeias e africanas*, fala sobre o projeto formulado pelo Embaixador dom Luís da Cunha de conectar Angola e Moçambique, com o objetivo de combater o interesse holandês na África Meridional e ao mesmo tempo de ter acesso as riquezas do interior. Para construir este projeto, o embaixador contou com a ajuda do geógrafo francês D’Anville, que consultou inúmeros relatos de viajantes, cartas e memórias, com o objetivo de criar um mapa que demonstrasse à Coroa a importância da região e ajudasse no controle dos territórios. D’Anville para construir este mapa também teve acesso a informações fornecidas pelos africanos que foram acessadas através dos relatos dos viajantes, o que demonstra que a participação dos africanos na construção de conhecimento sobre estas regiões foi fundamental.

No texto *Senhora do Rosário dos Pretos, São Benedito de Quissama: irmandades e devoções atlânticas no bispado de Angola*, a historiadora Lucilene Reginaldo demonstra como símbolos idênticos foram interpretados por europeus e africanos de formas diferentes, de acordo com suas culturas e experiências. Em Angola, importante polo propagador da religião católica na África Central, símbolos do catolicismo, como as imagens de santos, os crucifixos e rosários foram apropriados pela religião local. O catolicismo estava presente na África Centro-Occidental, prova disto é a presença de um clero local e o surgimento de irmandades (como a irmandade do Rosário), mas ao mesmo tempo estava sendo influenciado e ressignificado.

Marina de Mello e Souza, no capítulo *Kilombo em Angola: jagas, ambundos, portugueses e as circulações atlânticas*, descortina a circulação da palavra Kilombo através do “mundo atlântico”. A historiadora observa que o termo Kilombo, empregado no Brasil a partir do século XVII, tem relação com a circulação de pessoas da região centro-africana para o Brasil. Este termo circulou, mas isto não significa que tenha mantido seu significado intacto. Ao contrário, no Brasil este termo ganhou novos sentidos, adequando-se aos contextos históricos nos quais existiu.

O artigo elaborado por Roberto Guedes e Caroline de Souza Pontes, *Notícias do presídio de Caconda (1797): moradores, escravatura, tutores e órfãos*, traz informações sobre um rico *corpus* documental intitulado *Notícias do presídio de Caconda*, que foi produzido pela monarquia portuguesa, durante o período pombalino. Este documento é uma importante fonte para o historiador que pretende analisar as classificações sociais nos presídios construídos pelos portugueses. Através desta fonte, os autores identificam a existência de hierarquias sociais entre brancos, pardos e negros, analisam também a importância dos pardos e dos órfãos nestes presídios e observam que para pardos e órfãos pretos, o que determinava sua cor era a cor de seus pais. E chegam a uma conclusão instigante e interessante: “Pode ser que o princípio da escravidão moderna ocidental da maternidade como definidora da escravidão por nascimento nem sempre tenha vigorado em Caconda, mas isso é mera hipótese” (p. 180).

A terceira parte do livro denominada *Africanos no Brasil: trânsito e conexões*, inicia-se com o capítulo “*Que mengui colo moambundo*”: a nação Angola na Cidade da Bahia no século XVIII – 1750-1799, de Carlos Eugênio Líbano Soares. O objetivo deste texto é observar a forte presença da identidade Angola na Bahia e entender como a ideia de “nação Angola” tem relação com uma identidade construída a partir do tráfico atlântico. O autor observa que esta identidade ao mesmo tempo que foi imposta pelo poder escravista, também foi utilizada e articulada pelos africanos.

Jaime Rodrigues, no texto *Africanos como tripulantes no Atlântico, séculos XVIII e XIX: historiografia e novas evidências*, analisa como escravizados encontraram oportunidades inusitadas de fuga, autonomia e liberdade trabalhando como escravos-marinheiros nos navios negreiros e utilizaram-se para isto de uma série de conhecimentos relacionados a cultura marítima no Atlântico. Despertam interesse as evidências que o autor levanta, ao longo do texto, sobre as inúmeras evasões pelo mar tentadas por escravos com experiências nos trabalhos marítimos.

O último capítulo do livro, *Os Angolas em Minas Gerais e em São Paulo na década de 1830*, dos historiadores Tarcísio R. Botelho e Cristina Viegas de Andrade, propõe analisar, a partir das Listas Nominativas de Habitantes da década de 1830, o perfil demográfico dos escravos estabelecidos nas províncias de Minas Gerais e de São Paulo. A intenção era observar a presença de escravos angolas nestas províncias, já que a partir do século XVII, a presença de escravos originários da África Meridional é marcante no

Brasil. Contudo, esta expectativa foi frustrada. Uma vez que, os pesquisadores perceberam que as fontes não os permitiram chegar a esta conclusão. Entretanto, os autores reforçam que as listas nominativas continuam sendo importantes documentos para se compreender alguns aspectos da escravidão brasileira.

O livro *África e Brasil no mundo moderno* é uma ponte de conhecimento para quem pretende compreender a História da África e ao mesmo tempo a história da presença africana no Brasil. Perpassando importantes temas como religião, escravidão, tráfico e liberdade, a leitura nos permite adentrar a importantes debates de renomados historiadores que demonstram uma preocupação com estudos “africanistas”. A leitura deste livro nos deixa com interesse aguçado em procurar uma bibliografia sobre o tema.

Recebido em: 06/05/2014

Aprovado em: 25/06/2014

REH

Assim como a xenofobia, o racismo e o antissemitismo, a homofobia é uma manifestação arbitrária que consiste em designar o outro como o oposto, inferior ou anormal. A interpretação restritiva da homofobia como crença irracional de tipo patológico foi largamente criticada, pois ela não fornece atenção, senão parcial, ao fenômeno analisado. É por isso que a homofobia como manifestação cultural e social é comparável ao racismo e ao antissemitismo. Parece-nos, entretanto, que os aspectos puramente psicológicos da questão merecem ser abordados para melhor compreender os efeitos da interação entre a socialização heterossexista e uma integração acentuada das normas hostis aos gays e lésbicas.

Daniel Borrillo

Ano I, vol. 1, n. 1
Abr./set. 2014